

UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

École nationale des chartes

Antoine Silvestre de Sacy

Diplômé de master en philosophie

Les écritures de Louis-Ferdinand Céline

Étude stylométrique et stylistique

Mémoire pour le diplôme de master

« Humanités numériques et computationnelles »

2019 - 2020

Résumé

L'étude se propose d'analyser l'évolution du style de Louis-Ferdinand Céline à travers différentes problématiques et focales. En pratiquant des analyses textométriques à grande échelle, on peut voir qu'une différence claire apparaît entre le genre pamphlétaire et romanesque. Or, si la question se pose, c'est que le statut esthétique des pamphlets pose problème ; en effet, au-delà du contenu antisémite des pamphlets, c'est toujours à « du Céline » que nous semblons avoir affaire au point de vue stylistique. Il s'agit dès lors de se demander si la saturation antisémite et le déplacement générique a une influence sur la stylistique célinienne. Si à différents genres correspond une écriture et un style différent, c'est la valeur esthétique des pamphlets qui doit être interrogée. Est-ce qu'une telle différence peut-être quantifiée ? C'est un des sujets de cette étude.

Mais, une fois cette différence établie, la question se pose de savoir si des phénomènes de contamination peuvent apparaître et si l'écriture romanesque ou pamphlétaire ne surgit pas d'un genre à un autre de façon ponctuelle. Les algorithmes d'apprentissage supervisé développés pour l'analyse des textes peuvent nous permettre de répondre à ces questions. Enfin, cette interrogation sur l'évolution du style de Céline nous invite à nous intéresser sur le fait essentiel de cette évolution : la segmentation du discours par un usage particulier de la ponctuation suspensive produisant des effets multiples au niveau syntaxique, sémantique et énonciatif.

En variant les focales - lecture distante, proche et méthode mixte -, ce mémoire se propose d'analyser ces questions en croisant les outils développés par les humanités numériques et les méthodes stylistiques traditionnelles d'analyse du texte.

Mots-clés : Louis-Ferdinand Céline ; stylistique ; littérature ; textométrie ; stylométrie ; humanités numériques ; digital humanities ; lecture distante ; lecture proche ; méthode mixte.

Informations bibliographiques : Antoine Silvestre de Sacy, *Les écritures de Louis-Ferdinand Céline : Étude stylométrique et stylistique*, mémoire de master 2 « Humanités numériques et computationnelles », dir. CAMPS, Jean-Baptiste, PAILLET, Anne-Marie, Université Paris, Sciences & Lettres, 2018.

Abstract

The study proposes to analyze the evolution of Louis-Ferdinand Céline's style through different issues and focal points. By practicing large-scale textometric analysis, we can see that a clear difference appears between the pamphleteer and novelist genres. However, if the question arises, it is because the aesthetic status of the pamphlets is problematic ; indeed, beyond the antisemitic content of the pamphlets, it is always " Céline " that we seem to be dealing with from a stylistic point of view. The question is therefore whether the anti-Semitic saturation and generic displacement has an influence on Celine stylistics. If different genres correspond to different writing and style, it is the aesthetic value of the pamphlets that must be questioned. Can such a difference be quantified ? This is one of the subjects of this study.

However, once this difference is established, the question arises as to whether contamination phenomena can occur and whether novel or pamphleteer writing does not arise from one genre to another on an ad hoc basis. The supervised learning algorithms developed for textual analysis may allow us to answer these questions.

Finally, this questioning of the evolution of Céline's style invites us to focus on the essential fact of this evolution : the segmentation of discourse through a particular use of suspensive punctuation producing multiple effects at the syntactic, semantic and enunciative levels.

By varying the focal points - distant reading, close reading and mixed method - this dissertation proposes to analyse these questions by crossing the tools developed by the digital humanities and the traditional stylistic methods of text analysis.

Keywords : Louis-Ferdinand Céline ; stylistic ; literature ; stylometry ; stylométrie ; digital humanities ; distant reading ; close reading ; mixed method ; pamphlet ; novel.

Bibliographic Information : Antoine Silvestre de Sacy, *Les écritures de Louis-Ferdinand Céline : Étude stylométrique et stylistique*, M.A. thesis « Digital and computational humanities », dir. CAMPS, Jean-Baptiste, PAILLET, Anne-Marie, Université Paris, Sciences & Lettres, 2018.

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement ma directrice de mémoire Madame Anne-Marie Paillet pour son enthousiasme pour ce projet, sa grande disponibilité, son humour et ses corrections toujours rigoureuses et pertinentes. De même, je remercie sincèrement mon directeur de mémoire Monsieur Jean-Baptiste Camps de m'avoir suivi durant ces deux années, pour sa bienveillance et gentillesse, le temps qu'il m'a accordé, sa rigueur, les pistes de réflexions et les outils qu'il m'a fourni me permettant de mener à bien ce mémoire qui, sans lui, n'aurait pas été possible.

J'aimerais aussi remercier Messieurs Dominique Legallois, Thierry Poibeau et Daniel Stockholm pour leurs conseils et l'intérêt qu'ils ont montré pour ce travail.

Enfin, mes proches, qui m'ont encouragé et soutenu pendant ce travail, avec une pensée particulière pour Léa Lemarignier et Elliot Moren, pour leurs lectures et corrections bienvenues, et ma famille pour leur amour et soutien indéfectible.

Bibliographie

Louis-Ferdinand Céline.

Les textes de Céline ont été téléchargés sur les sites :

- <http://www.pourlhistoire.com/ebooks.html>.
- <https://www.ebooksgratuits.com/>.

Pour ce qui est des œuvres imprimées, nous avons utilisé les références suivantes pour les romans :

- *Voyage au bout de la nuit*, Paris, Gallimard, 1972.
- *Mort à Crédit*, Paris, Gallimard, 1985.
- *Guignol's Band I & II*, Paris, Gallimard, 1989.
- *Casse-pipe*, Paris, Gallimard Futuropolis, 2007.
- *D'un château l'autre*, Paris, Gallimard, 1976.
- *Nord*, Paris, Gallimard, 1960.
- *Rigodon*, Paris, Gallimard, Éditions de la Pléiade, 1974.
- *Entretiens avec le professeur Y*, Paris, Folio, 1983.
- *Le style contre les idées : Rabelais, Zola, Sartre et les autres*, Bruxelles, Complexe, 1999.

Pour les pamphlets, nous nous sommes appuyés sur l'édition québécoise, seule disponible pour l'instant :

- *Écrits polémiques*, Éditions 8, 2012.

Littérature et stylistique.

- *Actes du onzième colloque international Louis-Ferdinand Céline Amsterdam 5-7 juillet 1996*, Paris, Société d'études céliniennes, 1998.
- ALLIOT, David, MAZET, Éric, *Avez-vous lu Céline ?*, Paris, PG de Roux Éditeur, 2018.
- ALMÉRAS, Philippe, *Céline : entre haines et passions*, Paris, Pierre-Guillaume de Roux Editions, 2011.
- ANGENOT, Marc, *La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes*, Paris, Payot, 1995.

- AUTHIER-REVUE, Jacqueline, LALA, Marie-Christine, (dir.), *Figures d'ajout. Phrase, texte, écriture*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2002.
- BAKTHINE, Mikhaïl, *Esthétique et théorie du roman*, Paris, Gallimard, 1978.
- BALLY, Charles, *Linguistique générale, linguistique française*, Éd. Francke, 1965.
- BONHOMME, Marc, « L'Hyperbate comme figure d'extraposition dans *Voyage au bout de la nuit* de Céline », in PAILLET, Anne-Marie, STOLZ, Claire, (dir.), *L'hyperbate : Aux frontières de la phrase*, Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, 2011, pp. 165-177.
- BORZIC, Jean, *La révolution langagière de Louis-Ferdinand Céline et stylistique de Raymond Queneau contribution à une étude comparative de la poétique langagière dans la littérature contemporaine*, Paris, Thèse de 3^{ème} cycle, 1973.
- BRES, Jacques, « Dialogisme, éléments pour l'analyse », *Recherches en didactique des langues et des cultures* [En ligne], 14-2 | 2017.
- BRUNOT, F., *Histoire de la Langue Française*, Nouvelle édition, Paris, A. Colin, 1966.
- CHESNEAU, Albert, *La langue sauvage de Louis-Ferdinand Céline essai de stylistique thématique*, Thèse de doctorat de 3^{ème} cycle, Lille.
- ELIAS, B. B., *Étude du discours narratif dans Nord*, University of British Columbia, 1980.
- ELIAS, B. B., *Études littéraires*, 18, (2), 1985, pp. 387-395.
- FROMILHAGUE, Catherine, *Les figures de style*, Paris, Éditions Nathan, 1995.
- FUCHS, Catherine, LE GOFFIC, Pierre, « L'hyperbate est-elle toujours à droite ? », in PAILLET, Anne-Marie, STOLZ, Claire, (dir.), *L'hyperbate : Aux frontières de la phrase*, Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, 2011, pp. 89-102.
- GARDE TAMINE, Joëlle, *L'ordre des mots*, Paris, Armand Colin, 2013.
- GAUTHIER, Antoine, « Syntaxe et ponctuation en conflit. Le point est-il une limite de la rection ? » in *Travaux de linguistique*, 2010/1 (n° 60), pp. 91-107.
- GIDE, André, *Essais critiques*, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1999, p. 302.
- GIDE, André, « Les Juifs, Céline et Maritain », *N.R.F.* n° 295, 1^{er} avril 1938.
- GOCEL, Véronique, « Céline : le renouvellement du discours rapporté dans un extrait de *Voyage au bout de la nuit* (Folio, pp. 116-117) », *L'information grammaticale*, 61, 1994, pp. 37-40.
- GODARD, Henri, *Poétique de Céline*, Paris, Gallimard, « Tel », 1985.
- GODARD, Henri, *Céline scandale*, Paris, Gallimard, 1998.
- GODARD, Henri, *À travers la littérature, Céline*, Paris, Gallimard, 2014.
- GODARD, Henri, *Céline*, Paris, Gallimard, 2018.
- GODARD, Henri, *Céline and Cie. Essai sur le roman français de l'entre-deux-guerres*, Paris, Gallimard, 2020.
- GUÉRIN, Raymond, *Les Poulpes*, Paris, Gallimard, 1953.

- JUILLAND, Alphonse, *Les verbes de Céline*, Saratoga, Anma Libri, coll. « Stanford French and Italian Studies », Vol. 1, 1985.
- JUILLAND, Alphonse, *Les verbes de Céline*, Saratoga, Anma Libri, coll. « Stanford French and Italian Studies », Vol. 2, 1988.
- JUILLAND, Alphonse, *Les verbes de Céline*, Saratoga, Anma Libri, coll. « Stanford French and Italian Studies », Vol. 3, 1989.
- JUILLAND, Alphonse, *Les verbes de Céline*, Saratoga, Anma Libri, coll. « Stanford French and Italian Studies », Vol. 4, 1989.
- JUILLAND, Alphonse, *Les adjectifs de Céline*, Saratoga, Anma Libri, coll. « Stanford French and Italian Studies », Vol. 1, 1992.
- KAPLAN, Alice Yaeger, *Relevé des sources et citations dans "Bagatelles pour un massacre"*, Charente, Édition du Lérot, 1987.
- KRISTEVA, Julia, *Pouvoirs de l'horreur*, Paris, Seuil, 1983.
- LAFLÈCHE, Guy, « Céline, d'une langue l'autre », *Études françaises*, Volume 10, Numéro 1, février 1974, p. 13–40.
- LA QUÉRIÈRE, Yves (de), *Céline et les mots. Étude stylistique des effets de mots dans « Voyage au bout de la nuit »*, The University Press of Kentucky, Lexington, 1973.
- LEFEUVRE, Florence, *La phrase averbale en français*, Paris, L'Harmattan, 1999.
- LE GOFFIC, Pierre, « La phrase "revisitée" », *Le Français Aujourd'hui*, n°135, Paris, Armand Colin, 2001/4.
- LE GOFFIC, Pierre, *Grammaire de la langue française*, Paris, Hachette, 1994.
- MARTINET, Jean-Pierre, *Jérôme*, Paris, Finitude, 2017.
- MONTAIGNE, Michel (de), *Essais*, III, Paris, Folio, 1965.
- MEIZOZ, Jérôme, « Postures » d'auteur et poétique (Ajar, Rousseau, Céline, Houellebecq) », *Vox-poetica* [en ligne].
- MEIZOZ, Jérôme, « Pseudonyme et posture chez Céline », in ROUSSIN, Philippe, SCHAFFNER, Alain, TETTAMANZI, Régis, (dir.), *Céline à l'épreuve. Réceptions, critiques, influences*, Paris, Honoré Champion, 2016, pp. 171-186.
- MURAY, Philippe, *Céline*, Paris, Seuil, coll. Tel Quel, 1981.
- NOAILLY, Michèle, « L'ajout après point n'est-il qu'un simple artifice graphique? », in AUTHIER-REVUE, Jacqueline, LALA, Marie-Christine, (dir.), *Figures d'ajout. Phrase, texte, écriture*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2002.
- PAILLET, Anne-Marie, STOLZ, Claire, (dir.), *L'hyperbate : Aux frontières de la phrase*, Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, 2011.
- PELLET, Éric, « Les phrases segmentées dans *Le voyage au bout de la nuit* de L. F. Céline » in *L'Information Grammaticale*, N. 61, 1994.
- PHILIPPE, Gilles, PIAT, Julien, (dir.), *La langue littéraire : Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon*, Paris, Fayard, 2009.

- PRAZAN, Michaël, « L'antisémitisme de Céline : le style, c'est l'homme », *Les Temps Modernes*, 2003/2 (n° 623), p. 21-43.
- ROUSSIN, Philippe, SCHAFFNER, Alain, TETTAMANZI, Régis, (dir), *Céline à l'épreuve. Réceptions, critiques, influences*, Paris, Honoré Champion, 2016.
- RICHAUDEAU, François, « Les phrases de Céline ou la cohérence dans le délire », *Communication et langage*, 61(1), 1984, pp. 53-75.
- RIEGEL, M., PELLAT, J.-C., RIOUL, R., *Grammaire méthodique du français*, Paris, P.U.F., 2009.
- ROUAYRENC, Catherine, *C'est mon secret la technique de l'écriture populaire dans "Voyage au bout de la nuit" et "Mort à crédit"*, Charente, Du Lérot, 1994.
- ROUAYRENC, Catherine, « Les guillemets ou l'énonciation non-verbale chez L.-F. Céline et H. Poulaille », in *L'Information grammaticale*, N. 20, 1984.
- SALAS, Denis, « Faut-il rééditer les pamphlets de Céline ? », *Les Cahiers de la Justice*, 2019/1 (N°1).
- SARRAUTE, Nathalie, *Le Planétarium*, Paris, Gallimard, 1959.
- SARRAUTE, Nathalie, *Martereau*, Paris, Gallimard, 1972.
- SPITZER, Léo, « Une habitude de style chez Céline », *Le Français moderne*, t. III, 1935, pp. 193-208.
- TAGUIEFF, Pierre-André, DURRAFFOUR, Annick, *Céline, la race, le Juif*, Paris, Fayard, 2017.
- TETTAMANZI, Régis, *Esthétique de l'outrance*, Charente, Du Lérot, 1999, Vol. 1 & 2.
- VANDROMME, Pol, *Céline*, Paris, Éditions universitaires, 1963.
- VITOUX, Frédéric, *La Vie de Céline*, Paris, Folio, 2005.
- WOLF, Nelly, *Le Peuple dans le roman français de Zola à Céline*, Paris, P.U.F., 1990.

Textométrie et informatique.

- BENZÉCRI, Jean-Paul, *Histoire et préhistoire de l'analyse des données*, Dunod, Paris, 1982.
- BLACK, Paul, *Dictionary of Algorithms and Data Structures*, Retrieved October 6, 2019.
- BURROWS, John, « Delta : a Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship », *Literary and Linguistic Computing*, 17(3), pp. 267-287.
- CAMPS, Jean-Baptiste, CAFIERO, Florian, « Setting bounds in a homogeneous corpus : A methodological study applied to medieval literature », in *Revue des Nouvelles Technologies de l'information SHS-1 (Modèles et Apprentissages en Sciences Humaines et Sociales Rédacteurs invités)*, 2013, pp. 55–84.
- CAMPS, J.-B., CAFIERO, F., « Why Molière most likely did write his plays », *Science Advances*, Vol. 5, no. 11, Nov. 2019.
- CHUNG, C., PENNABAKER, J. W., « The psychological functions of function words », in *Frontiers of Social Psychology. Social Communication*, Psychology Press, 2007, pp. 343–359.
- CORTES, Corinna ; VAPNIK, Vladimir (1995-09-01). « Support-vector networks ». *Machine Learning*. 20 (3) : 273–297.
- EDER, Maciej, « Rolling Stylometry », *Digital Scholarship in the Humanities*, 31(3) : 457-469.
- EVERT, S., PROISL, T., JANNIDIS, F., PIELSTROM, S., SCHOCH, C., VITT, T., « Towards a better understanding of Burrow's Delta in literary authorship », 2015.
- HOOVER, D. L., Delta prime? *Literary Linguist. Comput.* 19, 477–495 (2004).
- KESTEMONT, Mike, *Proceedings of the 3rd Workshop on Computational Linguistics for Literature*, (CLFL) (Association for Computational Linguistics, 2014), pp. 59–66.
- LAFON, Pierre, *Dépouillements et statistiques en lexicométrie*, Genève-Paris, Slatkine-Champion, 1984.
- LEGALLOIS, Dominique, CHARNOIS, Thierry, POIBEAU, Thierry, « Repérer les clichés dans les romans sentimentaux grâce à la méthode des “motifs” », *Lidil*, 53 | 2016, 95-117.
- LEGALLOIS, Dominique, CHARNOIS, Thierry, LARJAVAARA, Meri, *The Grammar of Genres and Styles*, « The balance between quantitative and qualitative literary stylistics : how the method of “motifs” can help », Berlin/Boston, de Gruyter, 2018, 164-194.
- MANJAVACAS, Enrique, KADAR, Akos, KESTEMONT, Mike, « Improving Lemmatization of Non-Standard Languages with Joint Learning », in *Procee-*

- dings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics : Human Language Technologies*, Volume 1 (Long and Short Papers), Minneapolis Minnesota, Association for Computational Linguistics, june 2019, pp. 1493-1503.
- MOISL, Hermann, « Finding the Minimum Document Length for Reliable Clustering of Multi-Document Natural Language Corpora », in *Journal of Quantitative Linguistics*, February 2011.
 - NENADIC, O. et GREENACRE, M. (2007) « Correspondence analysis in R, with two- and three-dimensional graphics : the ca package », *Journal of Statistical Software*, 20(3).
 - PLECHÁČ, Petr, *Relative contributions of Shakespeare and Fletcher in Henry VIII : An Analysis Based on Most Frequent Words and Most Frequent Rhythmic Patterns*. arXiv preprint arXiv :1911.05652, 2019.
 - R Core Team. *R : A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 2019.
 - SALEM, André, *Pratique des segments répétés. Essai de statistique textuelle*, Paris, Klincksieck, 1984.
 - SAVOY, Jacques, « Is Starnone really the author behind Ferrante? », *Digital Scholarship in the Humanities*, Volume 33, Issue 4, December 2018, pp. 902–918.
 - STATAMATOS, Efstathios, “A survey of modern authorship attribution methods”, *Journal of the American Society for information Science and Technology*, 2009, 60(3), pp. 538-556.
 - STRAUSS, T., MALTITZ (von), M. J., « Generalising Ward’s method for use with manhattan distances », *PLOS ONE* 12, 2017 Jan 13 ;12(1) :e0168288.
 - *TLFi : Trésor de la langue Française informatisé*, [http ://www.atilf.fr/tlfi](http://www.atilf.fr/tlfi), ATILF - CNRS & Université de Lorraine.
 - TIBSHIRANI, R., WALTHER, G., HASTLE, T., « Estimating the number of clusters in a data set via the gap statistics », *Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology)*, **63**, Part. 2, 2001, pp. 411-423.
 - T.X.M. : logiciel de textométrie disponible en open-source.
URL : [http ://textometrie.ens-lyon.fr/](http://textometrie.ens-lyon.fr/).
 - ZHAO, Ying, ZOBEL, Justin, « Searching with style : authorship attribution in classic literature », in *Proceedings of the thirtieth Australasian conference on Computer science*, Volume 62, Australian Computer Society, Inc., AUS, 2007, pp. 59–68.
 - ZALC, Claire et LEMERCIER, Claire, *Méthodes quantitatives pour l'historien*. La Découverte, « Repères », 2008.
 - ZIPF, George Kingsley, *Human Behavior and the Principle of Least-Effort*, Addison-Wesley, Cambridge, MA, 1949.

Introduction

L'étude systématique de Céline assistée par ordinateur est un vieux rêve qui nous ramène à l'essor et l'engouement pour la quantification qui naît dans les années 1950-1970. Cependant, contrairement aux déceptions rencontrées par les sociologues et les historiens dans les années 1980 - déceptions notamment dues aux trop grandes attentes et aux projets pharaoniques engagés¹ -, l'intérêt pour une étude informatique des textes céliniens germe dans ces années-là.

Henri Godard, éditeur de Céline dans la Bibliothèque de la Pléiade et auteur de nombreux ouvrages critiques sur son œuvre est peut-être le plus représentatif des espoirs et attentes placées dans l'utilisation future de l'informatique². En 1985, dans son ouvrage *Poétique de Céline* issu de sa thèse de doctorat, Henri Godard revient à de nombreuses reprises sur ce rêve qui pourra devenir réalité lorsque nous disposerons d'outils informatiques en mesure de faire les dénombrements et les relevés systématiques des figures de discours, des formes grammaticales ou encore des néologismes qui peuplent l'écriture de Céline. Il écrit :

Ces faits de langue sont sans aucun doute destinés à faire dans l'avenir l'objet d'études spécialisées et exhaustives, d'autant plus précieuses qu'elles auront utilisé les moyens désormais mis à leur disposition par l'informatique. La première qui ait été entreprise, consacrée aux néologismes céliniens, donne une idée de l'étendue et de la complexité de ces travaux en même temps que de l'intérêt auquel ils peuvent prétendre. Lorsqu'on en viendra à une étude systématique du lexique célinien, toutes les séries qui le composent offriront de même à des examens que leur technicité n'empêchera pas d'être passion-

1. Voir, sur ce sujet, l'étude de ZALC, Claire et LEMERCIER, Claire, *Méthodes quantitatives pour l'historien*. La Découverte, « Repères », 2008. URL : <https://www.cairn.info/methodes-quantitatives-pour-l-historien-9782707153401.html>

2. Voir aussi, TETTAMANZI, Régis, *Esthétique de l'outrance*, Charente, Du Lérot, 1999, Vol. 1, p. 308 : « Il n'est pas possible pour l'instant, en l'absence de relevés informatiques exhaustifs dont l'avenir nous permettra certainement de disposer, de prétendre à une étude rigoureuse du lexique pamphlétaire célinien ». Sur les premiers inventaires réalisés, voir CHESNEAU, Albert, *La langue sauvage de Louis-Ferdinand Céline essai de stylistique thématique*, Thèse de doctorat de 3^{ème} cycle, Lille, 1974 et JUILLAND, Alphonse, *Les verbes de Céline & Les adjectifs de Céline*, Saratoga, Anma Libri, coll. « Stanford French and Italian Studies », Tome I-IV & Tome I, 1985-1992. Sur les recherches autour du contexte idéologique des pamphlets, voir KAPLAN, Alice Yaeger, *Relevé des sources et citations dans "Bagatelles pour un massacre"*, Charente, Édition du Lérot, 1987.

nants pour quiconque s'intéresse aux possibilités d'élaboration littéraire de la langue.³

On remarque ici la volonté de faire une étude qui rassemblerait les travaux qui ont été engagés jusqu'à présent de manière parcellaire⁴, l'informatique se présentant comme l'outil permettant cette entreprise réunificatrice. Cet espoir placé dans l'approche informatique, à l'époque où H. Godard écrit, permettrait de vérifier les intuitions et hypothèses des critiques à l'aide de dénombrements systématiques qui nous placeraient au niveau de la langue elle-même. L'informatique est, dans cette perspective, un outil probatoire de l'hypothèse et de l'intuition.

Les premières esquisses de tels travaux ont été engagées dès les années 1980, avec des résultats qui ont permis de confirmer certaines hypothèses, notamment sur la question de l'utilisation du discours indirect libre dans *Nord*⁵. Cependant, l'enthousiasme manifesté par Henri Godard pour les études quantitatives doit certainement être nuancé⁶; si l'informatique doit se mettre au service de l'analyse et de l'interprétation, il ne peut prétendre, toutefois, s'y substituer. Il reste que cet enthousiasme semble s'être éteint car, à notre connaissance, aucune étude littéraire n'a été menée ces dernières années sur Céline en s'aidant de l'informatique.

Il nous semble qu'une telle étude est rendue possible, ou mérite tout du moins d'être engagée, au regard des moyens qui s'offrent à nous aujourd'hui. Pour n'en citer que quelques-uns, nous assistons récemment à l'essor des logiciels d'analyse textuelle, au développement, au sein de langages de programmation, de « bibliothèques »⁷ destinées à faciliter les analyses statistiques appliquées aux données textuelles et, enfin, l'augmentation des algorithmes fondés sur de l'apprentissage permettant d'accroître la pertinence de certaines opérations complexes (étiquetage morpho-syntaxique, algorithmes de classification, notamment). L'ensemble de ces éléments nous ont incité à nous pencher, avec un

3. GODARD, Henri, *Poétique de Céline*, Paris, Gallimard, « Tel », 1985, p. 31.

4. Voir notamment les travaux engagés par : ALMÉRAS, Philippe, BOISSIEU (de), Jean-Louis, BORZIC, Jean, GUÉNOT, Jean, HANREZ, Marc, HOLTUS, Günther, JUILLAND, Alphonse, KRISTEVA, Julia, LAFLÈCHE, Guy, QUÉRIÈRE (de la), Yves, LOUIS, Jean-Paul, LUCE, Stanford, RACELLE-LATIN, Danielle, RICHAUDEAU, François, ROQUES, Gilles, SPITZER, Léo, THOMAS, Merlin, VIGNEAU, Catherine, VITOUX, Frédéric

5. Voir sur ce point, ELIAS, B. B., *Étude du discours narratif dans Nord*, University of British Columbia, 1980. Ainsi que : *Études littéraires*, 18, (2), 1985, pp. 387-395.

6. Voir, *Poétique de Céline* : « Si l'on veut aboutir à des inventaires qui ouvrent la voie à un traitement informatique, il faut commencer par prendre, sur les faits eux-mêmes, un point de vue philologique et linguistique. » (p. 29) ; « La lumière sur ces questions ne pourra venir que de dépouillements et de dénombrements systématiques et si possible réalisés par l'ordinateur en dehors de toute subjectivité. » (p. 33) ; « L'étude systématique de la syntaxe de Céline fera sans doute apparaître plus d'une construction de ce genre, qui participe d'abord du français populaire par un dynamisme d'invention syntaxique » (p. 65) « Les groupes sont, dans leur très grande majorité, courts, et à dominante de nombres pairs : de deux à dix syllabes, dans des proportions que déterminera aisément l'ordinateur » (p. 269).

7. Plus couramment appelées « *packages* » en anglais.

regard nouveau, sur les apports d'une analyse assistée par ordinateur des œuvres de Céline.

Le style des pamphlets.

Le premier problème que nous avons analysé, dans le cadre de cette étude et pour des raisons qui tiennent notamment à l'approche des données en informatique et à la logique de leur traitement, est la question de la différence stylistique qui existe - ou qui est supposée exister ? - entre les romans et les pamphlets écrits par Céline. Le corpus célinien se compose, si l'on enlève quelques textes de petite taille, de neuf romans et de quatre pamphlets. Sur les neuf romans, nous n'avons pu en récupérer sous format numérique que sept⁸ - les deux tomes de *Féerie pour une autre fois* étant introuvables à ce jour⁹. Établir une telle différence stylistique entre l'écriture pamphlétaire et l'écriture romanesque reviendrait à soulever diverses questions.

Cette différence impliquerait, en effet, qu'à genres différents correspondraient des *styles* différents. Le passage opéré entre l'écriture pamphlétaire - écriture politique, idéologique, revendicatrice - et l'écriture fictionnelle se traduirait par une différence stylistique. Il s'agit dès lors de se demander si le passage d'un univers générique à un autre entraîne inmanquablement, du moins chez Céline, une stylistique différente. Dans la perspective contraire, dans le cas où une telle différence ne pourrait être établie, nous aurions alors à nous demander si, au fond, un auteur peut échapper à son propre style quand bien même il s'adonne à des genres différents. Cela rejoindrait d'ailleurs ce que nous avons tendance à penser intuitivement, à savoir qu'à chaque auteur correspond un style spécifique, qu'un auteur incarne un style : nous parlons couramment *du* style de « Proust », *du* style de « Flaubert », *de celui de* « Céline ».

Cela dit, la question de la différence stylistique qui peut exister dans le passage d'un genre à l'autre n'est posée qu'avec plus d'acuité dans le cas de Céline, et ce dans la mesure où son écriture est, comme le dit H. Godard, le « lieu d'un conflit insoluble » entre l'écriture pamphlétaire et l'écriture romanesque :

Si pour certains, son nom continue à être synonyme d'antisémitisme, pour beaucoup d'autres il est désormais synonyme de littérature. C'est bien là ce qui fait de lui un cas unique. Son œuvre est le lieu d'un conflit apparemment insoluble de deux valeurs dont nous avons également besoin. Elle est au même degré, le plus haut, l'incarnation de l'une : la littérature, et la négation de

8. Sur le site <http://www.pourlhistoire.com/ebooks.html> sous la forme de P.D.F. sur lesquels nous avons ensuite appliqué différents nettoyages à l'aide d'expressions régulières.

9. Il nous faudra peut-être « océriser » (reconnaissance optique de caractères) les deux tomes de *Féerie pour une autre fois* prochainement.

l'autre : l'affirmation d'une identité et d'une égalité essentielles de tous les hommes.¹⁰

En d'autres termes, et pour réunir les deux problèmes, il s'agit de se demander si, en somme, ce n'est pas toujours à « *du Céline* » auquel nous avons affaire, qu'on soit dans l'univers pamphlétaire ou romanesque. Dans cette voie, la grande différence qui existerait entre pamphlets et romans ne tiendrait pas au style de Céline, mais uniquement aux thèmes abordés, c'est-à-dire finalement au contenu idéologique des pamphlets.

Or, cette question est, pensons-nous, problématique chez Céline. Il nous apparaît, en effet, difficile de faire chez lui la part entre ce qui relève à proprement parler du « fond » et ce qui relève de la forme et du style tant l'un permet de nourrir et de renouveler l'autre. L'agressivité idéologique est un des médiums par lesquels Céline renouvelle son écriture, son style ; l'accumulation vindicative, hyperbolique et acrimonieuse de son écriture donne en réalité une force extrêmement offensive et corrosive à son propos et permet d'atteindre une forme de renouvellement esthétique, un style propre qui acquiert valeur esthétique.

Si le contenu idéologique des pamphlets - et de nombreux passages des romans - est, bien évidemment, condamnable au plus haut point, il n'est pas impossible que les pamphlets aient pu participer à l'élaboration et au perfectionnement de l'écriture célinienne, écriture en perpétuelle évolution d'un roman à un autre. Si la grande majorité des passages paraissent insoutenables moralement, saturés d'un racisme et d'un antisémitisme omniprésents, il n'en reste pas moins que des îlots ou des « oasis », comme le dit H. Godard, se présentent parfois à l'image de scènes que nous pouvons retrouver et apprécier dans les romans¹¹. Le discours pamphlétaire, comme le dit R. Tettamanzi, est différent du discours des officines d'extrême droite d'avant-guerre ; il ne se contente pas de débiter un argumentaire, mais propose un contenu stylisé, aux dimensions multiples, à la fois autobiographiques, mais abordant aussi des sujets connexes, comme des réflexions sur l'art¹². Dès lors, doit-on considérer que ces scènes choquantes, lorsqu'elles se trouvent dans un roman ont le « droit » d'être appréciées et goûtées là où celles qui figurent dans les pamphlets n'ont pas droit de cité dans notre jugement esthétique ? Cela paraît bien évidemment indéfendable. Céline est sans doute un des écrivains qui s'ingénie le plus à multiplier les scènes qui paraissent des outrages à la morale traditionnelle ; pour ne prendre qu'un exemple, pensons aux scènes qui engagent la sexualité, celle-ci étant systématiquement figurée de manière traumatique et choquante. Cependant, dans ces scènes, le rire et la bouffonnerie se mêlent au caractère cru des descriptions et affirmations du narrateur¹³.

10. GODARD, Henri, *Céline scandale*, Paris, Gallimard, 1998, p. 23.

11. Voir par exemple la description de Léningrad, actuelle Saint-Pétersbourg, à la fin de *Bagatelles pour un massacre*, la rencontre avec la sirène au début de *L'École des cadavres*, le développement d'un art poétique dans *Bagatelles pour un massacre*, et, dans une moindre mesure, le développement des arguments de ballets, même si leur signification est problématique.

12. Voir TETTAMANZI, R., *Op. cit.*, p. 233.

13. Pensons à la scène de *Guignol's Band* avec la Joconde ou encore à celle de *Mort à Crédit* dans

Nous nous baladons souvent, à la lecture de telles scènes, sur une ligne de crête entre le rire, la scène de farce à laquelle Céline semble prendre un plaisir évident, et la dimension malséante de celles-ci. Comme le dit Godard, « partout où Céline nous oblige à ouvrir les yeux sur ce que nous ne voulons pas voir, son rire formidable est là pour nous aider à supporter l'insupportable »¹⁴.

En va-t-il de même pour les scènes qui se trouvent dans les pamphlets ? Peut-on considérer les scènes des pamphlets sur le même plan que certaines scènes qui se trouvent dans les romans en interprétant les affirmations racistes comme de pures délires auxquels la littérature peut se permettre de s'adonner ? C'est ce qu'ont pu affirmer certains lecteurs lors de la sortie de *Bagatelles pour un massacre* en 1937, montrant ainsi que rien n'empêche de considérer les pamphlets comme une pure bouffonnerie, une vaste farce. C'est ainsi que Gide, par exemple, lors de la sortie du livre, considéra l'affaire :

Quand Céline vient parler d'une sorte de conspiration de silence, d'une coalition pour empêcher la vente de ses livres, il est bien évident qu'il veut rire. Et, quand il fait le juif responsable de sa mévente, il va de soi que c'est une plaisanterie. Et si ce n'était pas une plaisanterie alors il serait, lui Céline, complètement maboul.¹⁵

Cette affirmation de Gide montre qu'il est possible d'interpréter les pamphlets sur un mode décalé¹⁶. Cette question de la réception des œuvres pamphlétaires et de leur interprétation nous oblige à prendre une autre position face à cette question. En effet, si la réception et l'interprétation de l'œuvre littéraire peuvent être relativisées, si deux interprétations peuvent toutes deux être défendues, cela nous oblige à considérer un autre mode d'évaluation.

En vérité, ces interrogations nous ramènent au débat qui oppose la littérature et la politique ou la « morale ». Dans une tradition flaubertienne ou baudelairienne, nous approchons la littérature comme un champ autonome, qui n'a pas - ou ne devrait pas - se

laquelle Antoine, le commis principal, sodomise la patronne pendant que le narrateur et Robert les observent depuis le « fourneau de la cuistance ». La scène se termine par cette déclaration du narrateur : « Ils se sont foutus à ronfler...C'était plus intéressant... ».

14. GODARD, Henri, *Céline scandale*, p.

15. GIDE, André, *Essais critiques*, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1999, p. 302. Voir aussi GIDE, André, « Les Juifs, Céline et Maritain », *N.R.F.* n° 295, 1^{er} avril 1938 : « Quant à la question même du sémitisme, elle n'est pas effleurée. S'il fallait voir dans *Bagatelles pour un massacre* autre chose qu'un jeu, Céline, en dépit de tout son génie, serait sans excuse de remuer les passions banales avec ce cynisme et cette désinvolte légèreté. »

16. Voir également, plus récemment, les propos de Marc-Édouard Nabe relatés dans TAGUIEFF, Pierre-André, DURRAFFOUR, Annick, *Céline, la race, le Juif*, Paris, Fayard, 2017, p. 23 : « On trouve aussi chez Nabe le dogme de certains esthètes célinistes selon lequel les pamphlets de Céline "s'inscrivent totalement dans la littérature", leur "outrance parodique" désamorçant leur apparent antisémitisme. Bref pour ce nouvel adepte du culte des "génies" (principalement littéraires), un "génie ne peut être un salaud", donc Céline n'est pas un salaud ».

soucier de la morale¹⁷. Permettons-nous de rappeler brièvement que le propre du roman est de brouiller les pistes quant à la morale de l'œuvre. Cela neutralise, de fait, toutes les questions sur la probité de l'auteur. La prétendue gratuité et la nature désintéressée de l'œuvre d'art, ainsi que le régime de fiction discréditent toute tentative d'accuser le roman - et surtout l'auteur de ce roman - d'un quelconque méfait. Si littérature et morale n'ont rien à voir l'une avec l'autre et n'entretiennent aucune relation, si la littérature doit être considérée comme un champ autonome à la morale - la littérature étant approchée davantage comme étant *amorable* qu'immorale -, alors existe-t-il un moyen d'évaluer, de manière objective, la dimension esthétique des pamphlets par rapport aux romans ? Peut-on établir une différence d'ordre esthétique entre l'univers romanesque de Céline et l'univers politique des pamphlets ? La question se déplace donc ; il ne s'agit plus de se demander si les scènes des pamphlets sont moralement répréhensibles - elles le sont, définitivement - mais bien de s'interroger sur leur statut esthétique : est-ce que la saturation et la dimension obsessionnelle de l'antisémitisme célinien présentes dans les pamphlets entraînent une répercussion d'ordre esthétique sur son écriture et lui font perdre de la valeur ? Comme le dit Régis Tettamanzi :

La singularité de la littérature par rapport à l'histoire, Pierre Barbéris l'a bien montré, est de déjouer sans cesse son inscription dans l'histoire et ses déterminations, alors même qu'elle y est inscrite ; c'est sans doute là que prend sens avec le plus de force la célèbre phrase de Proust sur la dichotomie du moi de l'écrivain. [...] Le second point de vue est stylistique. On s'attend évidemment à ce qu'un écrivain comme Céline, quand bien même il plonge les mains dans la poubelle antisémite, le fasse avec une plume plus inventive que les polygraphes patentés de la haine raciale. Pourtant, ce dernier point est contesté par beaucoup ; le Céline des pamphlets serait-il un écrivain exécrationnel, ayant perdu la majeure partie de ses moyens ? N'en déplaise à la part la plus morale de nous-mêmes, une réédition de ces textes nous montrerait qu'ils ne sont pas aussi "mal écrit" que certains le voudraient [...]. Et si le pamphlétaire est à notre avis "moins bon" que le romancier, il écrit tout de même encore comme Céline...¹⁸

17. Voir sur ce point la célèbre phrase de Flaubert à Tourgueniev dans sa lettre du 13 novembre 1872 : « J'ai toujours tâché de vivre dans une tour d'ivoire. Mais une marée de merde en bat les murs, à la faire couler ».

18. TETTAMANZI, Régis, *Esthétique de l'outrance*, pp. 21-22. Voir aussi, BARBÉRIS, Pierre, *Le prince et le marchand : idéologiques : la littérature, l'histoire*, Paris, Fayard, 1980. Sur la dichotomie du moi, voir PROUST, Marcel, *Contre Sainte-Beuve*, Paris, Éditions Gallimard, 1954, p. 157. Voir aussi MURAY, Philippe, *Céline*, Paris, Seuil, coll. Tel Quel, 1981, pp. 12-13 : « Imaginons que les pamphlets aient été écrits dans la langue de la communication littéraire usuelle : nous n'aurions pas à en parler. D'innombrables appels au meurtre ont emprunté, emprunteront, la voie large de l'idiome collectif, ce ne sont qu'accouplements logiques de stéréotypes, forme et fond, qui n'appellent d'autre analyse que politique. Le scandale célinien, lui, est avant tout d'ordre littéraire. Imaginons d'autre part que Céline

Cette réflexion sur la valeur et le rôle de la violence présente dans l'écriture célinienne - et en particulier dans les pamphlets -, nous amène à interroger sous un jour et une lumière nouvelle, la dichotomie traditionnelle entre fond et forme dans l'œuvre romanesque. Il y a, pensons-nous, un lien qui s'établit chez Céline entre la violence idéologique des romans et le renouveau esthétique de la forme, du style. En effet, il n'y a pas que la « petite musique »¹⁹ de Céline qui nous touche dans ses romans, mais aussi la violence de la vision portée sur la condition humaine et sur le monde. C'est bien l'enchevêtrement complexe de ce style et de cette vision qui donne force à la parole célinienne. La forme se présente autant comme une illustration de la pensée célinienne et cette dernière, dans le même temps, oblige un renouveau esthétique fondamental. Fond et forme chez Céline ne sont, comme souvent en vérité, mais d'une manière peut-être plus flagrante et éclatante chez lui, que l'avvers et l'envers d'une même médaille qui ne cesse de montrer ses deux visages. Cela étant, dans le cadre de notre étude, il faut souligner le caractère problématique de ce que nous affirmons ; soutenir que le style de Céline est un produit à la fois de sa violence idéologique et de la nécessité qu'a cette violence de s'exprimer sous une forme esthétique nouvelle, c'est faire de la violence une des racines fondamentales du style de Céline. C'est sûrement vrai jusqu'à un certain point qu'il faut cependant nuancer dans le cas des pamphlets, car nous ferions sans cela des pamphlets, lieu de la plus haute violence, le lieu du renouvellement esthétique le plus radical. Nous ne le pensons pas.

Nous formulons plusieurs hypothèses sur les raisons d'une telle différence entre le discours pamphlétaire et le discours romanesque ; la première est la suivante : alors que dans les pamphlets nous nous trouvons face à un discours monologique, unilatéral, saturé par les fantasmes racistes, les romans présentent un traitement du discours antisémite différent ; en effet, celui-ci est soit inexistant, soit il apparaît de façon extrêmement ambiguë et sybilline. Or, la distribution des valeurs que le roman opère est d'une complexité problématique pour le lecteur ; à l'inverse, le pamphlet liquide cette redistribution problématique au bénéfice d'un discours obsessionnel sur l'autre où la frontière entre la parole du narrateur et de l'auteur ne fait plus de doute.

La deuxième hypothèse porte sur la genèse des œuvres romanesques et pamphlétaires. Un simple regard aux dates de parution des romans et des pamphlets permet d'observer la

n'ait pas écrit les pamphlets : il resterait de lui une langue souveraine revendiquée sans restriction depuis longtemps par les avant-gardes successives. Mais il n'en va pas ainsi, tout chez lui est confondu. Qui s'approchera pour analyser ou célébrer exclusivement son écriture, verra se dresser la bête antisémite qui y sommeille. Qui voudra à l'inverse imposer à son œuvre un traitement strictement politique, n'en finira pas de se battre contre une technique de langue qui n'arrête pas de désintégrer ou de recomposer les sens qu'elle croise et recroise sans cesse ».

19. Voir l'interview de Céline dans *L'Express* de juin 1957 : « Une certaine musique, une certaine petite musique introduite dans le style, et puis c'est tout. C'est tout. L'histoire, mon Dieu, elle est très accessoire. C'est le style qui est intéressant »

différence de maturation nécessaire à chaque œuvre. Le pamphlet, par son objet même, est un genre de l'actualité, du présent, de l'urgence²⁰. À l'inverse, le roman célinien est le fruit d'un travail incessant de réécriture, de corrections et de retouches. La génétique des deux genres n'est donc pas du tout la même, et le travail fourni pour aboutir à l'œuvre finale complètement différent et inégal. C'est déjà ce que voyait le critique Pol Vandromme en 1963 :

Personne n'a encore remarqué que Céline, pour qui un livre était une œuvre de peine et de patience, a écrit en quelques mois des ouvrages épais comme *Bagatelles* et *L'École des cadavres*. C'est que ces livres ne pouvaient souffrir aucun retard. Cette hâte étrange, chez ce laborieux nonchalant et vétillard, trahit un souci de ne pas manquer l'événement, de peser sur lui et de l'incliner selon sa convenance. Céline cédait à une contrainte. Il ne composait pas par plaisir, mais par nécessité.²¹

De même, comme le dit R. Tettamanzi, se fondant sur des études génétiques des manuscrits :

Les pamphlets de Céline font partie intégrante de son œuvre ; pour autant, on ne peut les mettre sur le même plan que les romans. On a vu par exemple que la genèse des uns et des autres n'avait rien à voir. Même la valeur littéraire peut être questionnée. Les pamphlets comportent des pages entières où, à la nausée qui prend devant le contenu s'ajoute la consternation devant la médiocrité du style. Sans même évoquer la morne litanie des citations et autres « anecdotes » antisémites, qui ne sont généralement pas de Céline, on peut penser à ces innombrables concaténations de « juif », « youpin » et autres synonymes, qui donnent l'envie de refermer le volume. Mais ces textes révèlent également parfois le meilleur de Céline : qu'on lise l'extraordinaire description de Leningrad dans *Bagatelles pour un massacre*, ou la dernière séquence des *Beaux draps*. Même l'ouverture de *L'École des cadavres*, conversation à coups d'injures entre Ferdinand et une Sirène poissarde émergeant des eaux troubles de la Seine, est d'abord un moment de littérature. C'est d'abord également dans *Bagatelles pour un massacre* que l'on trouve, pour la première fois, un développement soutenu sur l'écriture et le style, véritable « art poétique » avant la préface de *Guignol's Band* (1944) et les *Entretiens avec le Professeur*

20. Voir sur ce point ANGENOT, Marc, *La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes*, Paris, Payot, 1995.

21. VANDROMME, Pol, *Céline*, Paris, Éditions universitaires, 1963, pp. 16-19.

Y (1955).²²

Comment, alors, faire la part belle entre ce qui relève à proprement parler du « style », de la construction de la phrase, du rythme, du ton, et ce qui relève de notre jugement moral de lecteur dans l'appréciation des romans et des pamphlets. Mais, plus encore, est-ce que les passages des pamphlets qui méritent notre attention sont écrits de la plus belle plume de Céline, est-ce qu'ils relèvent d'une esthétique différente, identifiable ? Est-ce que le passage du discours antisémite au discours romanesque ou réflexif sur son art poétique, au sein même des pamphlets, marque le passage à une esthétique, un style différent ? Comme le dit H. Godard :

Ce n'est aussi que de ces études [menées par ordinateur] que l'on peut attendre des éléments de réponse à la question posée par l'appréciation du style dans les pamphlets. Faut-il, avec certains, les compter parmi les grandes réussites stylistiques de Céline, ou n'y a-t-il pas au contraire le plus souvent, à côté d'éléments nouveaux dans le ton et le lexique, arrêt voire régression sur d'autres plans, notamment celui, décisif, de la syntaxe ? Il se peut qu'une réaction idéologique ou morale ne soit pas seule en cause dans le jugement de lecteurs à qui les pamphlets, dans une majorité de leurs séquences, sont loin de donner le même plaisir de style que les romans. La lumière sur ces questions ne pourra venir que de dépouillements et de dénombrements systématiques et si possible réalisés par l'ordinateur en dehors de toute subjectivité.²³

Or, ces questions sont d'une actualité brûlante. Le cinquantième anniversaire de la mort de Céline en 2011 et la levée de boucliers face à son inscription dans le *Livre des célébrations nationales* a provoqué une forte polémique²⁴. De même, la publication du livre de Pierre-André Taguieff et d'Annick Durraffour *Céline, la race, le Juif*²⁵ en 2017 a relancé la polémique sur les rapports et le rôle actif ou passif de Céline durant la collaboration, ouvrage rapidement suivi par le pamphlet de David Alliot et de Éric Mazet *Avez-vous lu Céline ?*²⁶ dans lequel les deux auteurs critiquent la démarche historiographique des deux précédents auteurs, leur rapport aux sources et les sauts interprétatifs qu'ils opèrent, selon ces derniers, dans la dénonciation du rôle actif de Céline dans l'extermination des juifs.

22. TETTAMANZI, Régis, *Écrits polémiques*, Introduction, p. XXXVI.

23. GODARD, Henri, *Poétique de Céline*, p. 33, note 2.

24. Voir, sur ce point, GODARD, Henri, *Céline and Cie. Essai sur le roman français de l'entre-deux-guerres*, « 2011. Une célébration avortée », Paris, Gallimard, 2020, pp. 38-42. Ces pages sont en réalité la reproduction de l'article du même auteur publié dans le journal *Le Monde* du 25 janvier 2011.

25. TAGUIEFF, Pierre-André, DURRAFFOUR Annick, *Céline, la race, le Juif*, Paris, Fayard, 2017.

26. ALLIOT, David, MAZET, Éric, *Avez-vous lu Céline ?*, Paris, PG de Roux Éditeur, 2018.

Enfin, le projet de réédition des pamphlets par Gallimard en 2017²⁷ ou encore la mort très récente de la veuve de Louis-Ferdinand Céline, Lucette Destouches, née Almanzor, en novembre 2019²⁸. Tous ces éléments donnent à cette question une actualité qui ne tarit pas et la rend d'autant plus épineuse.

Il convient ainsi, dans ce contexte, d'éclairer encore davantage notre position par rapport à l'ensemble de ces questions. Comme le montrent P.-A. Taguieff et A. Durraffour dans leur ouvrage, il y a plusieurs positions qui s'affrontent dans ce débat, positions que l'on peut ramener, en dernière instance, à deux « clans » :

Le paysage célinien global reste cependant fortement clivé. Il y a, d'une part, ceux qui ne voient ou ne veulent voir en Céline que le créateur de formes littéraires, le révolté ou le réfractaire admirable, et, d'autre part, ceux qui sont enclins à ne voir en lui que le raciste, l'antisémite, le pro-nazi et le « colabo », celui qui, au regard de l'Histoire, s'est engagé du « mauvais côté », du côté des perdants ou des vaincus. Les uns célèbrent l'inclassable d'exception, l'une des figures majeures du XX^{ème} siècle artistique, les autres dénoncent le tristement classable parmi les détestables, le réprouvé voué à être diabolisé. Les premiers se font volontiers les gardiens du temple, toujours prêts à partir en mission pour « défendre » Céline, les seconds jouent le rôle de critiques démystificateurs de l'icône ou de dénonciateurs intransigeants, avec le risque de négliger la question posée par l'oeuvre littéraire. [...] En appliquant le principe de séparation stricte des sphères (d'une part, la création, d'autre part, les opinions et les comportements), ils imaginent pouvoir mettre fin aux débats et aux controverses. La réplique standard des contempteurs les en empêche, qui revient à postuler que le « salaud » et ses idées sales sont partout dans l'oeuvre, serait-ce implicitement, et la polluent irrémédiablement. L'antisémitisme serait à la fois un élément d'inspiration dès le geste de création, un principe de structuration de l'oeuvre et une thématique centrale de celle-ci.²⁹

Face à ces deux clans, notre position vise à éclairer à la fois la position des « formalistes »,

27. SALAS, Denis, « Faut-il rééditer les pamphlets de Céline ? », *Les Cahiers de la Justice*, 2019/1 (N°1), pp. 7-12.

28. Voir le journal *Le Monde*, « Lucette Destouches, veuve de Céline, est morte », 8 novembre 2019, avec pour en-tête : « Elle était la veuve la plus célèbre de la scène littéraire française. Près de soixante ans après l'écrivain Louis-Ferdinand Céline, qu'elle avait épousé en 1943, la danseuse Lucette Destouches est morte à l'âge de 107 ans ».

29. TAGUIEFF, Pierre-André, DURRAFFOUR Annick, *Céline, la race, le Juif*, Paris, Fayard, 2017, pp. 16-19. Voir aussi, sur l'incarnation de ces deux positions antagonistes, cité dans le même ouvrage : MURAY, Philippe, *Céline*, Paris, Gallimard, 2001, p. 189 : « En somme, il y a deux formes d'oubli, à mon avis, qu'il faut éviter. La première consiste à se borner à la dénonciation - parfaitement nécessaire bien sûr - en négligeant ce qui a pu se passer en même temps dans la langue. La seconde, à faire l'économie du contenu de ses énoncés pour ne voir ses prodiges formels que comme novation radicale sur le chemin radieux de la révolution de la langue. Attitude qui permet d'adhérer en même temps, et sans le dire, à une grande partie de ce qu'il faut bien appeler son "message" ».

qui s'en tiennent à la forme et la sacralisent, mettant sous le tapis la question du style des pamphlets, qu'ils considèrent comme étant celui de Céline tout en lui refusant tout droit de cité au regard de son contenu, mais aussi, celle inverse, qui refuse de concéder à Céline un quelconque rang ou statut littéraire au prétexte de son antisémitisme et de son rôle durant la guerre, le style des pamphlets et leur contenu étant en dernière instance identiques à celui des romans, et se retrouvant de la même façon dans un genre comme dans l'autre.

Au contraire, nous proposons d'analyser le problème en partant d'une analyse sur le style. Si, comme le disent nos deux auteurs, il ne faut pas penser que « le "style" et l'"idéologie" constituent des mondes séparés, sans portes ni fenêtres. On ne saurait poser une séparation stricte entre les études portant sur la réception esthétique et celles portant sur la réception politique des écrits de Céline »³⁰, alors il convient d'analyser le style de ces pamphlets au regard de celui des romans.

Forment-ils une unité ou est-ce que le passage d'un genre à un autre et les différences génétiques propres aux pamphlets présentent une différence stylistique notable qui nous permettrait d'y voir une esthétique fallacieuse, moindre que celle des romans ? Il ne s'agit pas de reléguer au second plan la question du contenu des pamphlets, mais bien au contraire de faire détour par le style pour analyser la question leur rapport aux romans dans l'esthétique célinienne. Si le discours antisémite sature l'écriture des pamphlets et se présente comme quasi-absent des romans, quelle influence l'idéologie a-t-elle alors sur le style ?

Notre approche permet ainsi d'éviter les deux écueils dans lesquels semblent tomber une grande majorité des études portant sur Céline, dénoncée par les deux auteurs ; d'une part, la condamnation en bloc de Céline, au prétexte de cette écriture pamphlétaire ; d'autre part, le primat de la forme sur le fond, la sacralisation de la forme et l'occultation corollaire de la question pamphlétaire. Plutôt que d'opposer le style au fond, ou de les identifier, interrogeons-nous sur le style propre des pamphlets ou le style propre des romans : en quoi diffèrent-ils, en quoi convergent-ils ? Y a-t-il une écriture pamphlétaire chez Céline ? Ou bien est-ce que les deux écritures relèvent de la même stylistique ?

En approchant le problème par ce prisme-là, nous pensons donner une lumière nouvelle au problème, lumière qui nous permet de sortir de l'impasse propre au formalisme absolu d'un côté, et aux condamnations politiques formulées en bloc contre toute l'œuvre de l'autre.

Contre ceux qui affirment que l'œuvre de Céline ne doit pas être lue, doit être reléguée aux oubliettes pour son antisémitisme et sa participation lors de la Collaboration, ainsi que contre ceux, à l'extrême inverse, qui affirment que les pamphlets ne sont qu'un dérapage follement déjanté, voire ironique pour certains, mais demeurent des objets littéraires de la plus grande plume de l'écrivain, interrogeons-nous sur la place de ces pamphlets par rapport aux romans, sur leur statut esthétique supposé, l'approche informatrice se

30. TAGUIEFF, P.-A., DURRAFFOUR, Annick, *Op. Cit.*, p. 31.

présentant ici comme apportant un critère d'objectivité, de scientificité et de neutralité relative face à cette épineuse question.

Soulignons, enfin, le fait que nous ne nous situons pas dans une posture politique, que nous ne militons pas pour une réédition des pamphlets. Plus encore, et nous souhaitons affirmer cela autant que faire se peut, nous ne cherchons en aucune façon à justifier par notre étude une réédition des pamphlets et encore moins une atténuation de leur violence et de leur haine profonde. Si nous comprenons la position de certains critiques favorables à une telle réédition, l'argument principal étant de mettre un terme aux fantasmes qui flottent autour de ces pamphlets, nous respectons trop le traumatisme qu'une telle réédition pourrait provoquer chez ceux qui ont souffert du joug nazi et de l'antisémitisme pour militer dans un tel sens. Cette étude s'en tient à une posture scientifique. En cela, nous ne pouvons qu'adhérer aux propos d'Henri Godard dans son dernier ouvrage :

« Mais ces cinq cents pages sont là, impossibles à oublier. S'il est permis de penser que ces blocs de pages haineuses sont trop irrespirables pour risquer de propager l'antisémitisme, il reste qu'elles sont de nature à raviver des douleurs chez tous ceux qui, eux-mêmes ou dans la personne de leurs proches, ou simplement du fait de leur appartenance à la communauté qui est la leur, ont eu à souffrir de la persécution et de l'entreprise d'extermination. La véritable objection à une réédition des pamphlets est là, dans un pays dont la population reste à jamais marquée par ces événements de la guerre »³¹

Dans notre perspective, il s'agit bien plus de mettre en lumière les différences qui existent entre la parole pamphlétaire et la parole romanesque d'un écrivain qui continue encore aujourd'hui à cristalliser autour de lui - et à raison, pensons-nous - les haines les plus féroces ainsi que les défenseurs les plus zélés.

Ce travail s'adresse donc aussi à ceux qui considèrent qu'au-delà du contenu des pamphlets, c'est toujours à du « grand Céline » auquel nous avons affaire. Nous le ne pensons pas. La lourdeur des constructions, leurs répétitions incessantes sont le signe d'un entrelacement profond du fond et de la forme dans toute écriture : le caractère obsessionnel des pamphlets, l'accumulation excessive se retrouve dans la stylistique même de l'auteur, et rend ces œuvres esthétiquement différentes et pauvres comparées aux romans. Or, c'est aussi et avant tout par le style que se manifeste cette différence esthétique. Il ne s'agit donc pas de minimiser le contenu et l'influence de ces pamphlets en se focalisant sur le style, mais bien au contraire de mettre en évidence le fait que tout style est intimement lié à un contenu.

D'aucuns diront qu'il n'était pas nécessaire de faire une énième étude sur Céline pour en arriver à cette conclusion. Nous ne le pensons pas non plus. En effet, au vue des infinies

31. GODARD, Henri, *Op. cit.*, p. 33. Précisons qu'il plaide, lui, pour une réédition des pamphlets.

considérations sur le style de ces pamphlets, de leur rapport avec les romans, de la position de chacun par rapport à leur réédition, une telle étude apporte une forme d'objectivité dans le débat qui, nous l'espérons, sera accueillie favorablement. De plus, comme nous l'avons montré au début, une telle étude est, depuis longtemps, une demande de la part des critiques céliniens.

Le style des romans : hypersegmentation, « farcisure » et polyphonie.

Par contraste, cette étude sur la question du style pamphlétaire a mis en évidence l'évolution du style de Céline au sein de ses romans. À côté de cette question de la différence d'écriture entre les pamphlets et les romans qui méritait une mise en contexte précise pour des raisons évidentes, notre étude nous a aussi permis de mettre en lumière ces évolutions d'un roman à un autre. En effet, l'écriture de Céline, contrairement à celle de Proust par exemple, se transforme et se renouvelle au fil des œuvres de manière flagrante :

Céline n'est pas de ces écrivains qui, comme Proust par exemple, offrent l'impression d'un style parvenu à maturité dès ses premières manifestations, et qui ne connaîtra que d'infimes aménagements. [...] Céline a toujours considéré et recherché sinon un progrès, du moins une progression dans son travail stylistique ; c'est une des choses qui expliquent sa déception et son acrimonie lors de la sortie de *Mort à crédit*, éreinté par la critique, alors même que le romancier pensait ici avoir franchi une étape décisive « au plan technique »³²

Or, cette évolution ne tient pas seulement, comme on le dit souvent trop rapidement, à l'insertion du langage oral, argotique et populaire au sein du discours narratorial – ou tout du moins, cette insertion a des conséquences très importantes et variées. Les enjeux de l'écriture de Céline, en effet, sont multiples : primauté de l'émotion sur la linéarité du discours et la construction d'une intrigue, hypersegmentation du discours narratif aboutissant à un bouleversement de la notion même de phrase, écriture « satellitaire » jouant des ruptures syntaxiques permises par cette hypersegmentation, jeux sur les rythmes, les sonorités, brouillage des discours et jeux sur les points de vue. Comme le dit Gilles Philippe dans son étude sur l'histoire des rapports entre langue parlée et langue littéraire aux XIX^{ème} et XX^{ème} siècles, Céline marque à la fois l'apogée de cette insertion de l'oralité dans la langue narratorial et la fin de cette histoire :

32. TETTAMANZI, Régis, *Écrits polémiques*, Introduction, p. XXXIX.

Un événement majeur vient pourtant d'avoir lieu : la parution, en 1932, de *Voyage au bout de la nuit* de Céline, “le premier livre important où l'usage du français populaire ne soit pas limité au dialogue mais aussi au narré” (on oubliait encore Ramuz...). Mieux - mais n'est-ce pas si souvent vrai? - le sommet marque la rupture, et il nous semble maintenant que si Céline apparaît légitimement comme l'aboutissement d'un processus déjà lancé depuis un demi-siècle, il en signale aussi la fin³³

Dans cette longue histoire de l'insertion de l'oralité au sein de la parole romanesque qui commence au XIX^{ème} siècle, Céline semble être un point de bascule marquant à la fois l'apogée de cette volonté et le passage vers un paradigme de l'écriture compris d'avantage comme vocalité, faisant entendre une voix singulière plutôt que jouant, à l'instar de Raymond Queneau dans *Le chiendent*, du contraste entre la langue littéraire et la langue orale.

Or, à partir de *Mort à Crédit*, il semble bien que ce soit l'hypersegmentation qui soit, bien plus que l'insertion des langages populaires et argotiques, l'évolution majeure de son style et l'opérateur par lequel Céline bouleverse les codes de la langue. Comme l'écrit encore Gilles Philippe dans la même étude :

Si Céline est bien un romancier de l'oralité, il ne l'est donc plus au sens philologique mais au sens esthétique du terme et son œuvre doit être clairement séparée de celles des autres écrivains de son temps, à la seule exception de Ramuz ou Giono peut-être. Son but, tel qu'il apparaît plus clairement dans *Mort à Crédit*, n'est pas de faire de la littérature avec le français parlé « tel qu'il est, tel qu'il existe », mais de faire entendre une « voix » dans le texte. Le plus grand, le dernier, des écrivains de l'oralité était d'abord le plus grand, et le premier, des romanciers de la vocalité, et l'opposition facile à établir entre le *Voyage au bout de la nuit* et *Mort à crédit* confirme que l'on est clairement en train de changer de modèle dans le rapport entre langue littéraire et langue parlée.³⁴

Après avoir étudié quantitativement l'évolution de l'usage de la ponctuation à l'origine de cette segmentation ainsi que l'évolution corrélative de la longueur des phrases - ou plutôt des segments de discours -, nous nous sommes donc interrogés sur les effets de cette segmentation au niveau stylistique. Ceux-ci sont multiples et touchent aussi bien la syntaxe qu'à la sémantique des phrases ou leur énonciation.

33. PHILIPPE, Gilles, « Langue littéraire et langue parlée », in PHILIPPE, Gilles, PIAT, Julien, (dir.), *La langue littéraire : Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon*, Paris, Fayard, 2009, p. 74.

34. *Op. cit.*, p. 77.

Au niveau syntaxique, cette hypersegmentation permet des bouleversements qui, bien qu'étant déjà présents en germes pour certains dans le *Voyage*, se voient radicalisés et approfondis dans les œuvres postérieures. C'est le cas par exemples des phénomènes de dislocation du sujet et de l'objet, des ruptures par insertion d'un élément, des ellipses ou des nombreux phénomènes d'ajouts après les points de suspension. L'ensemble de ces éléments participent de la stylistique célinienne, en ce qu'ils permettent des mises en relief, des insistances, des ambiguïtés syntaxiques. En multipliant ces jeux syntaxiques, Céline fait sortir de ses gonds la phrase canonique, la faisant devenir une entité plurielle, dont les rattachements syntaxiques peuvent devenir contingents, enrichissant ainsi l'interprétation que l'on peut faire de ces segments se rattachant de manière plus ou moins problématique au noyau prédicatif de la « phrase ». La narration, au fil de cette segmentation et de ces bouleversements, se rapproche de l'impressionnisme pictural, procédant par ajouts successifs au fil des points.

Ces brouillages syntaxiques et cette écriture impressionniste ont des conséquences au niveau sémantique très riches, permettant des rapprochements incongrus qui nourrissent l'humour célinien, des effets de relance et d'accumulation caractéristiques du style de Céline. Cette « farcissure » du discours, pour reprendre une métaphore de Montaigne, à mettre en lien au niveau génétique avec le travail de correction acharné de Céline, jouent de nombreux faits de langue pour atteindre cela : juxtapositions, anaphores, éparnorthoses. L'ensemble de ces figures aboutissent à une narration qui s'efforce de s'affranchir du verbe comme noyau de la phrase, renforçant ce caractère impressionniste dont nous parlions, et aboutissant à une narration proche de la capture cinématographique ou photographique des événements. La phrase averbale y prend de plus en plus d'importance, juxtaposant les éléments sans lien apparent les uns avec les autres. Cette dimension paratactique de l'écriture célinienne se fonde principalement sur la segmentation pour y parvenir, rompant avec la linéarité d'une histoire bien ordonnée, bien construite, fondée sur un principe de vraisemblance et de clarté.

Enfin, c'est évidemment également au niveau énonciatif que cette segmentation produit ses effets. Si la polyphonie des voix chez Céline, élément essentiel du roman, y est très forte et a été largement soulignée par les critiques, prenant ses sources dans l'œuvre rabelaisienne, la segmentation permet de faire intervenir, d'un segment à un autre, des décrochages énonciatifs multiples. L'enchevêtrement de ces différentes voix, rendu possible par la segmentation, brouille à de nombreuses reprises l'identification pour le lecteur de la source de ces énoncés : remarques du narrateur, d'un personnage, anticipation des remarques du lecteur faites au narrateur ? Parfois, cela demeure indécidable.

Plus encore, cet entrelacement des voix narratives est également le lieu d'une mise en évidence de la dualité du narrateur lui-même, à la fois narré comme personnage et narrant l'histoire à un moment qui n'est plus en incidence avec les événements racontés. Or, la richesse de cette polyphonie et le brouillage de ses sources sont rendus possibles par la

segmentation.

Annnonce de plan.

Dans cette recherche des particularismes et idiosyncratismes stylistiques d'un auteur, il convient de bien distinguer plusieurs types d'approches vis-à-vis du texte. Nous avons pensé pertinent de mêler ces approches à la fois traditionnelles et novatrices qui sont autant de prismes d'analyses à des échelles différentes sur les textes. Si la lecture proche nous permet de porter notre attention sur des problèmes de style à des petites échelles, dans le détail des textes, l'informatique et les outils contemporains nous permettent à l'inverse d'avoir des regards surplombants sur les textes, de les comparer plus globalement, à travers leurs thèmes, leur structure grammaticale, leurs distances sémantiques ou stylistiques réciproques³⁵.

Nous avons donc procédé par rétrécissement progressif de la focale, en allant de la plus lointaine à la plus proche. Dans la première partie, nos analyses se fondent sur des algorithmes de classification analysant l'étude des occurrences de différentes figures du discours : lemmes, mots-outils, séquences morphosyntaxiques. Ces analyses menées à grande échelle sur l'ensemble du corpus nous ont permis de confirmer ou d'infirmer certaines hypothèses fondées sur la lecture proche ou « traditionnelle ». Mais nous avons complété ces analyses qui peuvent paraître loin des textes en eux-mêmes à des retours aux textes fondés sur les résultats de ces méthodes : l'étude de séquences morphosyntaxiques spécifiques que certaines œuvres ont en partage, ou encore l'étude de motifs stylistiques syntagmatiques ont été menées à partir des résultats obtenus et des rapprochements effectués par les algorithmes.

Dans le cadre de notre deuxième partie, nous avons pensé pertinent de prolonger nos analyses sur les points de rapprochement entre les paroles pamphlétaires et romanesques, cette fois-ci en adoptant une méthode nous permettant de revenir systématiquement aux textes afin de les analyser en lecture proche, dans une optique stylistique classique. Nous avons utilisé pour cela une méthode d'apprentissage supervisé analysant les textes sous forme de fenêtres et donnant, pour chacune de ces fenêtres, une prévision quant à la nature de ces passages - roman ou pamphlet. L'étude des erreurs de cet algorithme prédictif nous a permis d'approfondir notre compréhension du contraste entre la parole pamphlétaire et la parole romanesque, ainsi que certains phénomènes relatifs de contamination d'une parole sur l'autre.

Enfin, dans une troisième partie, nous sommes partis d'une analyse quantitative de la

35. Nous nous sommes notamment inspirés de STATAMATOS, Efstathios, "A survey of modern authorship attribution methods", *Journal of the American Society for information Science and Technology*, 2009, 60(3), pp. 538-556 et de l'étude récente de CAMPS, J.-B., CAFIERO, F., « Why Molière most likely did write his plays », *Science Advances*, Vol. 5, no. 11, Nov. 2019.

punctuation - fait caractéristique et passage incontournable de toute analyse sur Céline - pour aboutir à une étude portant sur l'hypersegmentation progressive du célinien et ses conséquences.

L'apport des humanités numériques, tout au long de cette étude, a été grand, permettant un retour facilité aux textes et centré autour d'un problème précis, à partir d'une approche fondée sur les statistiques, et donc objectivée jusqu'à un certain point. Certaines démarches computationnelles se sont heurtées, bien évidemment, à celles que proposent la stylistique - notamment autour de la notion de « phrase » en informatique et en stylistique. Loin d'une opposition stérile entre les deux disciplines, la confrontation nous a permis aussi de développer une certaine vision critique et épistémologique autour des limites de l'approche informatique qui, à certains endroits, a dû remettre en question sa pertinence ou avouer ses incapacités. Ces différences portent essentiellement sur la différence de focale et de point de vue sur les données, la stylistique étant tournée vers une perspective formelle et interprétative, là où l'informatique s'attache davantage à la confrontation des données à grande échelle, cette confrontation invitant, dans un second temps, à la posture interprétative.

Première partie

L'analyse computationnelle et
textométrique : une étude
diachronique des ruptures
stylistiques de l'écriture de Céline.

Chapitre 1

Analyses textométriques.

1.1 Exposition de la méthode.

La première série d'analyses que nous aimerions mener s'inspire des outils utilisés dans les études récentes menées autour des questions d'attribution de textes. Depuis quelques années, les études autour des questions de la paternité de certaines œuvres ont connu un regain d'intérêt qui est à comprendre par rapport à l'amélioration des outils computationnels de traitements textuels. Pour ne citer que quelques études, qui se fondent sur de vieux débats mais qui les réactualisent, pensons notamment à ceux portant sur la paternité des pièces de Shakespeare¹, sur la question de savoir qui se cache derrière le pseudonyme d'Elena Ferrante², ou encore sur celle qui a longtemps agité les milieux universitaires autour de la paternité de certaines pièces de Molière³.

Il ne s'agit bien évidemment pas ici de s'interroger sur la paternité des œuvres de Céline⁴, mais de dévoyer en quelque sorte l'usage de ces outils attributionnistes afin de voir si les différentes œuvres présentent des particularités qui leurs sont propres ou peuvent se rapprocher les unes des autres. Ce qui fait l'intérêt de ces outils informatiques, c'est donc aussi cette plasticité qui leur permet d'être utilisés à différentes fins.

L'idée principale qui sous-tend ces études attributionnistes est qu'à l'aide de statistiques ou de calculs, nous serions en mesure de déterminer certaines caractéristiques textuelles permettant d'inférer ou d'infirmer la paternité d'une œuvre à un auteur plutôt qu'à un autre, et ainsi distinguer les textes écrits par des auteurs différents. À styles équivalents et à particularismes stylistiques communs, auteurs identiques. L'hypothèse que nous cher-

1. PLECHÁČ, Petr, *Relative contributions of Shakespeare and Fletcher in Henry VIII : An Analysis Based on Most Frequent Words and Most Frequent Rhythmic Patterns*. arXiv preprint arXiv :1911.05652, 2019.

2. SAVOY, Jacques, « Is Starnone really the author behind Ferrante ? », *Digital Scholarship in the Humanities*, Volume 33, Issue 4, December 2018, pp. 902–918.

3. CAMPS, Jean-Baptiste, CAFIERO, Florian, « Why Molière most likely did write his plays », *Science Advances*, Vol. 5, no. 11, Nov. 2019.

4. Même si une analyse fine des corrections et propositions de corrections des différentes secrétaires de Céline - Jeanne Carayon, Marie Canavaggia - serait sûrement passionnante.

chons à vérifier ici est celle de savoir si les algorithmes attributionnistes nous permettent de faire émerger des similarités d'écriture entre les pamphlets et les romans, entre les différents romans ou, au contraire, de fortes dissemblances.

Ces analyses réalisées à grande échelle sur tout le corpus portent sur différentes caractéristiques qui se recoupent sans pour autant se correspondre totalement. En effet, l'analyse des mots-outils, mots les plus fréquents et marqueurs inconscients d'une écriture, est dénuée de toute sémantique, et s'attache davantage à la structure des phrases, sans pour autant qu'il s'agisse totalement de syntaxe. L'analyse des lemmes est en grande partie sémantique. Par contre, l'analyse de séquences morphosyntaxiques - aussi appelées *parties du discours* - recouvre davantage des enjeux syntaxiques. On peut penser que l'ensemble de ces éléments recouvre la notion vague que nous avons d'un « style », et c'est pour cela que nous avons mené des analyses portant sur chacune de ces caractéristiques.

Pour cela, nous avons utilisé à la fois des langages de programmation⁵ ainsi qu'un lemmatiseur et un annotateur morphosyntaxique⁶. Si le lemmatiseur utilisé se fonde sur un modèle entraîné sur un corpus de théâtre du XVII^{ème} siècle, le fait qu'il repose sur un réseau de neurones récurrents lui permet de s'adapter aux mots qu'il n'a pas rencontrés durant son entraînement et il a des résultats qui nous satisfont. Il nous a fallu, en revanche, entraîner à nouveau l'annotateur morphosyntaxique en ajoutant 20 000 mots annotés de notre main pris sur des échantillons équivalents de chacune des œuvres, afin que celui atteigne des résultats nous semblant convenables, même s'ils gagneraient à être améliorés⁷.

Sur les analyses en elles-mêmes, nous avons opté pour une méthode non-supervisée dans la mesure où elle nous permettait de ne pas avoir d'a priori sur la classification que l'algorithme allait opérer. De plus, l'analyse ascendante hiérarchique que nous avons utilisée s'est révélée particulièrement efficace dans de nombreuses études⁸. Elle repose sur une mesure de dissimilarité entre différents individus - ici, nos textes. Cette mesure de distance n'est pas aisée à définir, tant la notion de « distance » entre des textes peut paraître abstraite. Cependant, ici encore, des études récentes ont montré qu'une des mesures les

5. En particulier le langage R. Voir R Core Team. *R : A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 2019. Nous précisons ici que l'ensemble des scripts utilisés sont disponibles en Annexes.

6. MANJAVACAS, Enrique, KADAR, Akos, KESTEMONT, Mike, « Improving Lemmatization of Non-Standard Languages with Joint Learning », in *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics : Human Language Technologies*, Volume 1 (Long and Short Papers), Minneapolis Minnesota, Association for Computational Linguistics, June 2019, pp. 1493-1503.

7. Nous remercions ici M. Jean-Baptiste Camps pour nous avoir grandement aidé dans l'apport du premier modèle et son ré-entraînement avec de nouvelles données corrigées sur Céline. Le modèle utilisé atteint en test un résultat de 93% de précision, donc sûrement moins sur l'ensemble du corpus.

8. Voir notamment : CAMPS, Jean-Baptiste, CAFIERO, Florian, « Setting bounds in a homogeneous corpus : A methodological study applied to medieval literature », in *Revue des Nouvelles Technologies de l'information SHS-1* (Modèles et Apprentissages en Sciences Humaines et Sociales Rédacteurs invités), 2013, pp. 55-84 & STRAUSS, T., MALTITZ (von), M. J., « Generalising Ward's method for use with manhattan distances », *PLOS ONE* 12, 2017 Jan 13;12(1) :e0168288.

plus satisfaisantes pour l'analyse de distance entre les textes en français était le Delta de Burrows⁹. Celui-ci, dans nos analyses, calcule la distance de Manhattan¹⁰ entre les *z-scores* des fréquences relatives d'apparition dans les textes. Comme le disent Stefan Evert et ses confrères dans leur article sur lequel nous nous fondons dans nos démarches sauf indication contraire de notre part :

Le point de départ de la représentation du document est un modèle de “sac de mots” du texte, c'est-à-dire que nous comptons combien de fois chaque forme de mot se retrouve dans chaque document. Le nombre de mots est ensuite transformé en fréquences relatives pour compenser les différentes longueurs de texte. Pour le traitement ultérieur, les n mots différents les plus fréquents sur l'ensemble du corpus [...] sont choisis. Dans le modèle d'espace vectoriel, chaque mot différent correspond à une dimension différente. Les fréquences de mots de tous les documents peuvent maintenant être organisées dans une matrice comprenant les mots de chaque corpus.

Burrows (2002) “normalise” ensuite les fréquences des mots, c'est-à-dire qu'il normalise les fréquences de telle sorte que, sur l'ensemble du corpus, la moyenne de chaque mot soit égale à 0 et l'écart type à 1 (le résultat est également connu sous le nom de “z-score” [...]). Cela réduit l'influence des mots les plus fréquents. Comme les fréquences des mots suivent la distribution décrite par la loi de Zipf (Zipf 1935), la distance ne serait sinon influencée que par les quelques mots les plus fréquents.¹¹

Le calcul du Delta de Burrows permet donc de réduire l'influence des mots à très forte fréquence dans le calcul de distance entre les textes, et permet donc un calcul de distance plus fin, qui se situe aussi sur les mots à moyenne fréquence.

Le calcul du *z-score* est assez simple : on soustrait à la fréquence la moyenne des valeurs du groupe - ici, l'œuvre - et on divise le résultat de cette soustraction par l'écart-type du

9. Voir BURROWS, John, « Delta : a Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship », *Literary and Linguistic Computing*, 17(3), pp. 267-287.

10. BLACK, Paul, *Dictionary of Algorithms and Data Structures*, Retrieved October 6, 2019.

11. Nous traduisons. Voir EVERT, S., PROISL, T., JANNIDIS, F., PIELSTROM, S., SCHUCH, C., VITT, T., « Towards a better understanding of Burrow's Delta in literary authorship », 2015, p. 6. Sur la loi de Zipf, voir ZIPF, George Kingsley, *Human Behavior and the Principle of Least-Effort*, Addison-Wesley, Cambridge, MA, 1949. En quelques mots, la loi de Zipf est une observation empirique sur la fréquence des mots dans un texte. Zipf a observé que la fréquence des termes suivent une certaine loi appelée principe du moindre effort (*Principle of Least Effort*) : en classant les mots d'un texte par fréquence décroissante, on observe alors que la fréquence d'utilisation d'un mot est inversement proportionnelle à son rang. La loi de Zipf est donc une loi de relation entre le rang et la fréquence. Elle peut aisément se représenter sous la forme d'une loi de puissance.

groupe. Pour l'ensemble de nos analyses, nous avons suivi ces démarches, sauf indication contraire de notre part.

Le nombre de motifs pertinents à analyser s'est posée. Nous avons reproduit ici la méthode décrite par H. Moisl¹² qui s'inspire de la loi fixant le nombre pertinent d'individus pour qu'un sondage soit représentatif de la population analysée, méthode qui a été appliquée récemment dans un article sur la paternité des œuvres de Molière¹³. Le calcul est expliqué ainsi dans leur article :

Pour augmenter la fiabilité des analyses, dans un corpus dont les textes sont de longueur variable, nous avons décidé de sélectionner des caractéristiques en fonction du niveau de confiance et de la marge d'erreur que nous pouvions atteindre même pour le plus petit échantillon disponible dans notre corpus. La taille minimale de l'échantillon n a été calculée à l'aide de la formule suivante :

$$n = \bar{p}(1 - \bar{p}) \left(\frac{z}{e}\right)^2$$

où \bar{p} est la probabilité moyenne de la caractéristique dans notre corpus, utilisée comme une estimation de la probabilité de la population π , z est le niveau de confiance, et e la marge d'erreur de l'estimation de la probabilité. Nous fixons z pour obtenir un niveau de confiance supérieur à 90% et $e = 2\sigma$, où σ est l'écart-type de la caractéristique dans le corpus. Pour que cette équation soit valable, les caractéristiques doivent être normalement réparties entre les échantillons. Comme ce n'est pas toujours le cas, nous corrigeons la normalité en générant une variable miroir :

$$v_{\text{mirror}_{ji}} = (\max_v + \min_v) - v_{ji}$$

où v_j est le vecteur de la caractéristique j , \max_v et \min_v sont les valeurs maximales et minimales du vecteur de la caractéristique v_j , et v_{ji} l'estimation de la probabilité de la caractéristique j dans un échantillon i . Nous avons ensuite calculé la moyenne arithmétique entre cette valeur miroir et la valeur initiale. De cette façon, toute surestimation d'une valeur est compensée par une sous-estimation équivalente de sa valeur miroir. Nous obtenons ainsi une estimation non biaisée. Nous n'avons retenu que les caractéristiques pour lesquelles la taille minimale nécessaire

12. MOISL, Hermann, « Finding the Minimum Document Length for Reliable Clustering of Multi-Document Natural Language Corpora », in *Journal of Quantitative Linguistics*, February 2011.

13. CAMPS, Jean-Baptiste, CAFIERO, Florian, « Why Molière most likely did write his plays », *Science Advances*, Vol. 5, no. 11, Nov. 2019.

est supérieure à celle du document le plus court.¹⁴

Nos analyses suivent cette démarche. De plus, pour ce qui est du choix du nombre de *clusters* pertinents, nous avons appliqué la méthode dite du « *Gap statistics* » théorisée par R. Tibshirani, G. Walther et T. Hastle¹⁵. Cette méthode compare le total de la variation intra-groupe pour différentes valeurs de k - k étant le nombre de clusters choisi - avec leurs valeurs attendues sous une distribution de référence nulle des données. L'estimation du nombre de *clusters* optimal sera la valeur qui maximise la statistique d'écart, c'est-à-dire qui donne la statistique d'écart la plus importante. Si une telle méthode est largement utilisée dans le calcul des *k-moyens*, il demeure qu'elle peut être utilisée pour n'importe quelle méthode de classification¹⁶.

1.2 Les évolutions et ruptures stylistiques de Céline

La question de l'ordre de présentation des analyses s'est posée. Nous avons opté pour une analyse allant des indices les plus sémantiques - les lemmes - aux indices les plus grammaticaux et syntaxiques - les parties du discours. Pourquoi un tel choix ? Car il nous semble que la classification par les lemmes aboutira à une classification générique, les pamphlets présentant une saturation du discours antisémite et les romans ne l'évoquant quasiment pas. Par contre, la question de la classification syntaxique, à partir des motifs et patrons syntaxiques récurrents est beaucoup moins intuitive, certains critiques affirmant que les pamphlets ont été une étape dans la constitution du style de Céline, dans le passage du style de *Mort à Crédit* à celui de *Guignol's Band* et des romans de la trilogie allemande. Qu'en sera-t-il ?

1.2.1 Les lemmes.

Le nombre de lemmes retenus lors de l'analyse inspirée de la loi de sondage est de 3104 lemmes, ce qui est un nombre assez élevé et donc un bon indicateur de la validité des analyses. Nous avons retiré de la table de fréquence analysée l'ensemble des mots-outils qui ne sont ici pas pertinents dans l'analyse des lemmes, ainsi que l'ensemble des pronoms personnels et possessifs, considérés comme étant des marqueurs génériques très clivants¹⁷.

14. CAMPS, Jean-Baptiste, CAFIERO, Florian, *Op. cit.*, p. 8. Nous traduisons.

15. TIBSHIRANI, R., WALTHER, G., HASTLE, T., « Estimating the number of clusters in a data set via the gap statistics », *Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology)*, **63**, Part. 2, 2001, pp. 411-423.

16. TIBSHIRANI, R., WALTHER, G., HASTLE, T., *Op. cit.*, p. 411 : « [The 'gap' method for estimating the number of clusters] is designed to be applicable to virtually any clustering method. For simplicity, the theoretical part of our analysis will focus on the widely used K-means clustering procedure ».

17. Voir KESTEMONT, Mike, *Proceedings of the 3rd Workshop on Computational Linguistics for Literature*, (CLFL) (Association for Computational Linguistics, 2014), pp. 59-66. Voir aussi HOOVER, D. L., Delta prime ? *Literary Linguist. Comput.* 19, 477-495 (2004).

Cette classification ascendante hiérarchique réalisée sur les lemmes aboutit à des résultats que nous pouvions attendre, la première classification étant binaire entre les pamphlets et les romans.

FIGURE 1.1 – Nombre optimal de clusters - Lemmes

FIGURE 1.2 – Classification ascendante hiérarchique - Lemmes

La différence générique influe ici fortement sur la sémantique des œuvres. Nous aurions pu cependant attendre une distinction au sein même des romans, entre le premier *Voyage au bout de la nuit* et les romans d'après-guerre notamment, et il est important de souligner que ce n'est pas le cas. Par là, on note que les romans forment une certaine homogénéité thématique, au-delà des évolutions stylistiques propres à chacun. Cette homogénéité demeure relative, car le nombre de *clusters* pertinents est élevé, et montre que chaque œuvre, au-delà des grandes répartitions, présente une spécificité propre, exceptions faites de *Nord* et *Rigodon* et de *Bagatelles pour un massacre* et *L'École des cadavres*.

On remarque cependant des classes internes propres à chaque genre. *Les Beaux Draps*, le pamphlet qui se détache le plus des deux autres par la diversité de ses thèmes, marquant un certain écart par rapport à la saturation du discours antisémite dans les deux autres pamphlets - qui demeure bien présent cependant - est bien identifié dans une classe différente au sein du second niveau de classification.

Du côté des romans, trois groupes sont formés, avec les trois premiers romans, les trois derniers, et *Casse-pipe* qui se retrouve seul. De même, cela semble cohérent, les trois derniers romans étant des romans relatant les péripéties de l'exil de Céline pour tenter d'échapper à l'épuration à la suite de la Libération de 1944, les quatre premiers présentant une diversité thématique peut-être plus importante et pouvant se croiser à certains moments, beaucoup de scènes de *Mort à Crédit* avec Courtial des Pereires pouvant être rapprochées de celles de *Guignol's Band* avec Sosthène de Rodiencourt, pour ne citer qu'un exemple.

Si *Casse-pipe* est classé tout seul, de même, cela peut s'expliquer par l'utilisation d'un vocabulaire très spécifique au sein de cette œuvre, énormément de termes militaires étant utilisés pour raconter la vie de caserne du cuirassier¹⁸.

1.2.2 Les mots les plus fréquents, mots-outils, (affixes).

L'analyse des mots-outils se fonde sur l'idée que ceux-ci sont utilisés inconsciemment par un auteur et sont pourtant fortement révélateurs des idiosyncratismes stylistiques d'un auteur. S'ils n'ont pas d'importance sémantique, ils appellent par contre un grand nombre de constructions syntaxiques spécifiques et représentent la majeure partie des mots utilisés dans un texte¹⁹. Habituellement, la ponctuation n'est pas prise en compte dans ces analyses. Cependant, dans le cas de Céline, la ponctuation est tellement pléthore et a une si grande importance que la question mérite d'être posée : les points de suspension, notamment, appellent de nombreuses constructions syntaxiques spécifiques et présentent, en termes de fréquences, les mêmes caractéristiques que les mots-outils. Nous avons donc mené les deux analyses, avec et sans la ponctuation.

FIGURE 1.3 – Nombre optimal de clusters - Mots-outils avec ponctuation

18. Henri Godard l'a souligné dans son annexe de l'édition de *Casse-pipe* illustré par Jacques Tardi : CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Casse-pipe*, Paris, Gallimard Futuropolis, 2007, p. 90, « La langue d'un quartier de cavalerie dans la France d'avant 1914 » : « Le texte de *Casse-pipe* est trop tissé à chaque ligne de mots du vocabulaire spécialisé de l'armée, et plus particulièrement de la cavalerie, pour ne pas risquer de perdre une bonne part de sa saveur auprès des lecteurs [...] à qui ce vocabulaire est inconnu ».

19. Sur ces points, voir KESTEMONT, Mike, *Op. cit.*, et CHUNG, C., PENNABAKER, J. W., « The psychological functions of function words », in *Frontiers of Social Psychology. Social Communication*, Psychology Press, 2007, pp. 343–359.

FIGURE 1.4 – Classification ascendante hiérarchique - Mots-outils avec ponctuation

FIGURE 1.5 – Nombre optimal de clusters - Mots-outils sans ponctuation

FIGURE 1.6 – Classification ascendante hiérarchique - Mots-outils sans ponctuation

Avec ou sans ponctuation, on remarque que les classifications demeurent les mêmes. Seul change le niveau de coupe. En effet, on observe, logiquement, que le retrait de la ponctuation donne davantage de spécificité à chacune des œuvres et augmente fortement le nombre de *clusters* pertinents. Cela montre à quel point la ponctuation est un critère important de rapprochement entre les œuvres.

Au niveau du dendrogramme, on remarque que les classifications sont absolument identiques. Dans une approche qui est davantage syntaxique, la classification n'est pas générique, mais mélange le chronologique et le générique : les romans d'après-guerre forment une première classe à part, ce qui tend à souligner leur originalité ainsi que leur homogénéité. À l'inverse, ce n'est qu'à un deuxième niveau que les pamphlets et les quatre premiers romans sont distingués, le *Voyage au bout de la nuit* et *Les Beaux Draps* présentant des spécificités propres au sein de leur groupe.

Ainsi, si les pamphlets présentent des similitudes de style avec les romans qui entourent leur rédaction, il demeure qu'une classification comme celle que nous venons de produire montre qu'il existe des différences sensibles et notables qui les distinguent de l'écriture romanesque de la première période. Dans cette perspective, la véritable rupture stylistique de Céline, c'est l'écriture *D'un château l'autre*, et une évolution finale avec *Nord*. Si, à l'œil nu, nous avons l'intuition que ces ruptures existent, elles n'apparaissent pas

forcément aussi fines que celles que l'on dégage à l'aide de ces analyses.

Mais, surtout, cela montre objectivement qu'il y a bien une différence claire entre l'écriture pamphlétaire et l'écriture romanesque, les romans qui entourent la rédaction des pamphlets étant unanimement classés entre eux. S'il y a des rapprochements entre l'écriture pamphlétaire et l'écriture romanesque qui peuvent être faits, il demeure qu'aucune erreur de classification générique n'est produite par l'algorithme, soulignant ainsi la spécificité et la cohérence stylistique entre les romans d'un côté, et les pamphlets de l'autre.

Qu'en est-il de l'analyse de la morphosyntaxe, qui se présente ici encore plus déterminante dans la mesure où elle se fonde sur une analyse des séquences de parties du discours²⁰ ?

1.2.3 Les *tri-grams* de parties du discours.

L'analyse des parties du discours est sûrement ce qui met le plus en évidence les idiosyncratismes syntaxiques et stylistiques d'un auteur ; chez Céline, la question est débattue depuis longtemps de savoir quelles sont les structures stylistiques et syntaxiques qui sont similaires dans les pamphlets et les romans, quels inspirations et héritages l'intermédiaire pamphlétaire a pu avoir sur les romans qui l'ont suivi. Comme le dit H. Godard dans son dernier ouvrage :

Au moment où surgit en lui l'irrépressible besoin d'agir en écrivant les pamphlets, Céline, commençant *Casse-pipe* dans la foulée de *Mort à crédit*, était lancé dans la dynamique d'évolution de son style vers la forme la plus accomplie. Il a eu l'intuition de ce que pourrait être une prose qui, s'inspirant de l'oral, refuserait le cadre et l'enchaînement de la phrase écrite, laissant ses éléments en suspension, séparés les uns des autres par la ponctuation de ses trois points qu'il vient d'inventer. Là les trouvailles seront comme *montées* et mises en valeur par de subtiles ruptures sémantiques et syntaxiques. La phrase des pamphlets, indéfiniment allongée au moyen de récurrences, est, elle, à l'opposé. La reprise constante d'un même élément en anaphore la transforme en période oratoire - le contraire de son mouvement le plus profond et le plus personnel.²¹

De même, Régis Tettamanzi dans l'introduction aux pamphlets :

Comment peut-on apprécier le legs des pamphlets dans les romans, en particulier pour ce qui concerne la langue et son évolution ? Quels éléments l'œuvre en a-t-elle conservés ? Quels sont ceux, au contraire, qu'elle a éliminés ? Sur ce

20. Voir, sur ce point, ZHAO, Ying, ZOBEL, Justin, « Searching with style : authorship attribution in classic literature », in *Proceedings of the thirtieth Australasian conference on Computer science*, Volume 62, Australian Computer Society, Inc., AUS, 2007, pp. 59–68.

21. GODARD, Henri, *Céline et Cie*, Paris, Gallimard, 2020, p. 26.

point, les conclusions présentées dans *Esthétique de l'outrance* doivent être reprises et légèrement amendées, même si la position critique reste globalement la même. Elle voulait se tenir à distance de deux attitudes également discutables : ceux pour qui les pamphlets n'entreraient pour rien dans l'évolution du style de Céline, quantité négligeable, simple parenthèse ; ceux pour qui au contraire ces textes détermineraient l'évolution future des romans de Céline, impensable en dehors d'eux, coupure radicale donnant forme et signification à l'ensemble.²²

Or, les résultats que nous obtenons ne sont pas forcément ceux que nous aurions attendus. Au lieu d'un rapprochement chronologique entre les deux romans qui entourent la rédaction des pamphlets - *Mort à Crédit* et *Guignol's Band* - c'est le *Voyage au bout de la nuit* qui est rapproché des pamphlets. Ici encore, les romans d'après-guerre forment un groupe à part et cohérent.

FIGURE 1.7 – Nombre optimal de clusters - Trigrams de parties du discours

22. TETTAMANZI, Régis, *Op. cit.*, Introduction, p. XXXVII.

FIGURE 1.8 – Classification ascendante hiérarchique - Trigrams de parties du discours

Comment interpréter un tel rapprochement entre *Les Beaux Draps* et le *Voyage au bout de la nuit* ?

Notons tout d'abord que le nombre optimal de *clusters* correspond au nombre d'œuvres dans notre corpus ce qui montre qu'au niveau morphosyntaxique, chaque œuvre représente une unité cohérente et pertinente.

Dans une perspective littéraire, plusieurs hypothèses viennent à l'esprit. Tout d'abord, il faut bien voir que le *Voyage au bout de la nuit* a été, pour beaucoup de lecteurs de l'époque, accueilli comme un pamphlet plutôt que comme un roman, tant son originalité, sa violence et ses aspects polémiques étaient éclatants au sein du roman. Comme le dit encore R. Tettamanzi : « La tentation pamphlétaire a toujours été présente chez Céline. Lors de sa publication en 1932, *Voyage au bout de la nuit* a souvent été lu comme un pamphlet (contre la guerre, le machinisme, ou la colonisation) [...]. Incontestablement, il s'agit là d'une tendance permanente, qui s'explique autant par le tempérament de Céline que par les sujets abordés dans ses romans, ou bien par le choix d'un niveau de langue spécifique »²³.

23. TETTAMANZI, Régis, *Op. cit.*, Introduction, p. XI-XII.

De même, nous formons l'hypothèse que la langue de Céline au sein du *Voyage* est encore finalement très proche, au niveau de la morphosyntaxe, des romans de son temps. S'il y a quelques entorses faites à la « bonne » langue - par certains dénoteurs de l'écriture populaire, par des effets de relances, des hyperbates et des syllepses fréquentes - on est encore loin de toutes les œuvres romanesques qui vont suivre. Comme le dit C. Rouayrenc, « Céline ne fait que commencer son travail destructeur et peut paraître encore timide », et cela est particulièrement visible notamment par la présence encore très forte du passé simple²⁴ ; à l'inverse, dans *Mort à Crédit*, « les marques caractéristiques du récit traditionnel ne subsistent plus qu'à l'état de traces »²⁵. Or, les pamphlets se présentent bien comme une régression par rapport aux inventions stylistiques de *Mort à Crédit*, ce qui pourrait expliquer cette classification.

Enfin, nous avons déjà vu à quel point, notamment à travers l'analyse des mots-outils, le *Voyage* et *Les Beaux Draps* étaient systématiquement classés à part et rapprochés l'un de l'autre. Cela souligne la spécificité de ces deux textes, à la fois du côté romanesque, mais aussi du côté pamphlétaire ; comme le dit H. Godard dans son dernier ouvrage :

Surtout dans les *Beaux Draps*, Céline se laisse davantage entraîner, en marge de son idée fixe [l'antisémitisme], vers des sujets qui lui tiennent, également mais différemment, à cœur. Dans le domaine de la civilisation et de la société contemporaine, il revient sur deux idées déjà développées dans *Mea culpa* : le travail industriel à la machine, qui a ses avantages pour la production, mais si pénible pour l'ouvrier qu'il faut le limiter dans le temps [...] ; l'abolition du capitalisme avec l'appropriation par l'Etat des moyens de production et la distribution à tous d'un revenu égal, modulé seulement en fonction des charges de chacun.²⁶

1.2.4 Calcul de spécificité de séquences morphosyntaxiques.

Il serait ainsi intéressant de voir quelles sont les séquences morphosyntaxiques qui sont le plus en partage entre le *Voyage au bout de la nuit* et les *Les Beaux Draps* afin de comprendre plus en profondeur ce rapprochement. Pour cela, nous pensons qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de parties du discours à cinq afin d'analyser des segments qui offrent une certaine cohérence à la fois sémantique et syntaxique. Sur ceux-ci, nous lancerons ensuite un calcul de spécificité afin de prendre ceux qui ont un score de spécificité proche de zéro, c'est-à-dire se trouvent dans une œuvre autant que dans l'autre,

24. Voir ROUAYRENC, Catherine, « *C'est mon secret* ». *La technique de l'écriture populaire dans le Voyage au bout de la nuit et Mort à Crédit*, Charente, Du Lérot, 1994, p. 78.

25. ROUAYRENC, Catherine, *Op. cit.*, p. 84.

26. GODARD, Henri, *Céline et Cie*, Paris, Gallimard, 2020, p. 30.

présentant une spécificité peu importante.

Pour le calcul de cette spécificité, nous nous sommes inspirés du calcul théorisé par Pierre Lafon²⁷ qui demeure un calcul de référence en analyse textuelle²⁸. Plutôt que d'en rester au calcul de la fréquence relative, P. Lafon propose un calcul de spécificité qui normalise cette fréquence relative en prenant en compte le fait que la distribution des individus dans un texte ne suit pas une loi normale, mais est plutôt proche d'une loi hypergéométrique²⁹. Ce calcul se présente sous cette forme :

$$\text{mode}(\text{card}\{A \in V | A \in p\} = f) = \frac{(F + 1) \times (t + 1)}{T + 2}$$

Où :

- A est l'événement recensé.
- V : l'ensemble des événements possibles (le vocabulaire pour les mots, ici l'ensemble des séquences morphosyntaxiques).
- p : la partie considérée.
- f : la fréquence de l'événement dans la partie.
- F : la fréquence totale de l'événement dans le corpus.
- t : le nombre total d'événements ayant lieu dans la partie.
- T : le nombre total d'événements ayant lieu dans l'ensemble des parties.

Pour mener ce calcul de spécificités, nous avons jugé pertinent de prendre en compte dans celui-ci les œuvres proches dans les classifications ascendantes hiérarchiques : *Bagatelles pour un massacre*, *L'École des cadavres*, *Casse-pipe*, *Mort à Crédit* et *Guignol's Band*. En effet, en ne prenant en compte que les deux œuvres qui nous intéressent ici, nous aurions eu des séquences en partage dans les deux œuvres, mais qui auraient pu être également spécifiques d'autres pamphlets ou d'autres romans. Ce calcul de spécificité sur les séquences de parties du discours nous a donné un résultat de 390 séquences avec un score de spécificité de zéro entre les deux œuvres, c'est-à-dire qui se retrouvent également dans l'une ou dans l'autre. Sur ces 390 séquences, qui correspondent à 4136 séquences distinctes, nous n'avons pu évidemment analyser l'ensemble de celles-ci et nous nous en sommes donc tenus à celles qui nous ont paru les plus intéressantes dans les plus fréquentes, la normalisation effectuée rendant proportionnelle à la longueur de chacune des œuvres la présence d'une séquence par rapport à l'autre en valeur absolue.

Les dix premières séquences en partage, qui correspondent aux plus hautes spécificités, se présentent ainsi :

27. LAFON, Pierre, *Dépouillements et statistiques en lexicométrie*, Genève-Paris, Slatkine-Champion, 1984.

28. Voir notamment le logiciel libre d'analyse textuelle T.X.M. développé à Lyon : <http://textometrie.ens-lyon.fr/>.

29. LAFON, Pierre, *Op. cit.*, p. 45 et suivantes.

ngrams	Bagatelles	Beaux	École	Casse	Guignol	Mort	Voyage
ADVgen ADJqua PONfbl ADVgen ADJqua	Inf	0	12	-2	-1	-9	0
NOMcom PRE DETind DETdef NOMcom	11	0	3.	-2	-7	-1	0
PRE NOMcom PONfrit DETdef NOMcom	5	0	2	-1	-1	-3	0
ADJqua PONfbl ADVgen ADJqua PONfbl	13	0	15	-1	-10	-8	0
PRE DETdef NOMcom ADJqua PONfrit	6	0	3	0	-5	-1	0
ADJqua NOMcom PRE NOMcom PONfrit	4	0	-2	-2	-1	0	0
PRE DETdef NOMcom PONfbl PROper	-3	0	-3	3	-1	4	0
PRE NOMcom PONfbl PROper VERcjcjg	-0	0	-2	1	0	0	0
PRE NOMcom PRE NOMcom PONfrit	1	0	0	-2	1	-0	0
DETdef NOMcom PRE DETind DETdef	4	0	2	-0	-3	0	0

1.2.4.1 ADVgen ADJqua PONfbl ADVgen ADJqua

Dans les séquences qui se trouvent exclusivement en partage entre *Les Beaux Draps* et le *Voyage* par rapport aux autres œuvres, on trouve en premier chef la séquence « ADVgen ADJqua PONfbl ADVgen ADJqua », qui apparaît respectivement 32 fois et 9 fois, fondée sur une répétition de la même structure grammaticale d'un adverbe et d'un adjectif qualificatif juxtaposé par une virgule. La fréquence entre les deux motifs n'est pas la même, mais le calcul de spécificité permet de normaliser la différence de longueur entre les œuvres, les différences étant ainsi proportionnelles à la taille des œuvres. Ces répétitions de structures sont caractéristiques de l'écriture célinienne, jouant à la fois sur la caractérisation plus précise ou sur la redondance du propos, mais elles semblent prendre une part bien plus grande dans la stylistique pamphlétaire lorsque l'on regarde les scores de spécificités des pamphlets pour cette première séquence. On ne remarque pas de différence flagrante dans l'utilisation de ces séquences grammaticales lorsque l'on revient aux textes.³⁰

Contexte_gauche	NOMcom PRE DETind DETdef NOMcom	Contexte_droit	Oeuvre
, les meules qui donnaient des flammes	plus animées , plus hautes	que le reste , et puis les poutres	Voyage
nous autres de cette admirable capture ,	si nette , si définitive	... On en bavait . Les boutiques portaient	Voyage
et sans douleur . Les mères ,	tantôt infirmières , tantôt martyres	, ne quittaient plus leurs longs voiles sombres	Voyage

30. Pour des raisons de clarté et de lisibilité, nous affichons dans ces tableaux que les résultats qui nous paraissent les plus pertinents, les tableaux de l'ensemble des résultats sont reproduits en annexe.

Contexte_gauche	NOMcom PRE DETind DETdef NOMcom	Contexte_droit	Oeuvre
la contentais guère . C ' est	tout vibrant , tout rayonnant	qu ' elle m ' aurait voulu et	Voyage
. On recommence à tout voir ,	tout simple , tout dur	. Les treuils ici , les palissades aux	Voyage
de la guerre ? C ' était	bien simple , bien facile	, ils avaient qu ' à écrire une	Beaux
qu ' est insupportable . Ils sont	bien polis , bien convenables	. Ils se tiennent comme des boys -	Beaux
plus comparable à rien , il est	plus montrable , plus sortable	, plus écoutable sans rougir . Voici l	Beaux

Il est cependant intéressant de souligner que le motif en partage qui ressort est de nature répétitive. En effet, l'une des caractéristiques pamphlétaire, lorsque l'on lit les textes, et qui nous frappe d'emblée, est le caractère extrêmement répétitif des séquences grammaticales, la lourdeur des phrases et des constructions. Nous y reviendrons dans l'étude du quatrième motif.

1.2.4.2 NOMcom PRE DETind DETdef NOMcom

Cette deuxième séquence, qui apparaît respectivement 47 fois et 11 fois, est composée d'un nom commun, d'une préposition, d'un déterminant défini et d'un nom commun appelant semble-t-il fréquemment, que ce soit dans le *Voyage* ou dans les *Beaux Draps*, le syntagme figé « tout le monde ». Cependant, lorsqu'on regarde le contexte dans lequel se trouvent ces constructions, on remarque que, dans le cas du *Voyage*, ces constructions sont anodines - *lumières à toutes les fenêtres, pleurer sans cesse sur tout le monde, au dessus de tout le monde*, etc. - là où les séquences des *Beaux Draps* sont immédiatement plus problématiques sémantiquement ; loin d'être anodines, elles utilisent un vocabulaire violent, polémique : *délateurs, torture, bâtard, parasite*. Le discours antisémite est immédiatement identifiable.

Contexte_gauche	NOMcom PRE DETind DETdef NOMcom	Contexte_droit	Oeuvre
crève nous autres ! Soldats gratuits ,	héros pour tout le monde	et singes parlants , mots qui souffrent ,	Voyage
doute par l ' effet de mon	héroïsme sur tout le monde	qui nous regardait . Ça m ' a	Voyage
Peut - être jusqu ' à la	mort de tout le monde	, de tous les fous ? Jusqu ' à	Voyage
fini . C ' eût été plus	pratique pour tout le monde	. Allez - vous - en tous !	Voyage
les autres , brillait de toutes ses	lumières à toutes les fenêtres	, au premier comme à l ' entresol	Voyage
bien de foutre le camp tout de	suite à tous les diables	, moins brutal certes mais tout aussi décidé	Voyage
de ces lieux qui revient pleurer sans	cesse sur tout le monde	; on a beau faire , on a	Voyage
de la Bambola - Bragamance , au	dessus de tout le monde	, triomphait le Gouverneur . Ses militaires et	Voyage
y parlait toujours du Gouverneur , le	pivot de toutes les conversations	, et puis des vols d ' objets	Voyage
était la mesure ! et un petit	drapeau pour tout le monde	. Pas de chaussures . Mais comme tout	Voyage
dans ces parages souffraient jusqu ' au	marasme de toutes les maladies	attrapables et qu ' ils n ' étaient	Voyage
direction qu ' avait prise déjà ce	Robinson de tous les malheurs	. En route , les bêtes de la	Voyage
. Y a des censeurs , des	délateurs dans tous les coins	... Je sais plus où me mettre ...	Beaux
de tickets ! Y aura de la	torture pour tout le monde	! juifs et larbins ! laboureurs traîtres !	Beaux
' ensemble ! ... des vraies leçons	exactes pour tout le monde	! ... Ce qu ' il faut dire	Beaux
à la fois ... Il a un	blase pour toutes les sauces	. C ' est là qu ' il	Beaux

Contexte_gauche	NOMcom PRE DETind DETdef NOMcom	Contexte_droit	Oeuvre
gaver , festoyer , reluire , des	poulets de tous les plumages	au picotin plein les Loges , de limaces	Beaux
rebut de l ' Orient , le	bâtard de toutes les mystiques	, l ' incapable de tous les métiers	Beaux
incapable de tous les métiers , le	parasite de tous les temps	, l ' imposteur de tous les trafics	Beaux
de tous les temps , l '	imposteur de tous les trafics	, le malagauffre tourné canaille ? C '	Beaux
, l ' indépendance assurée par la	dépendance de tout le monde	. C ' est la fin du "chacun	Beaux
, des ratées , et l '	oubli de toutes les vacheries	. C ' est de ça dont nous	Beaux
mais la même tambouille , la même	chaleur pour tout le monde	, plus de cloches , plus de pansus	Beaux
y a pas eu un dé de	carbi dans toute la cagne	depuis six semaines ... et que ça peut	Beaux

Il est frappant de noter qu'au-delà de la similitude de construction grammaticale, l'identification de l'œuvre dans laquelle se trouve chacune des séquences ne fait pas de doute, même si l'on enlevait la dernière colonne, les séquences des *Beaux Draps* étant saturées par le discours antisémite.

1.2.4.3 DETdef NOMcom PRE DETdef NOMcom

Cette séquence composée d'un déterminant défini, d'un nom commun, d'une préposition, d'un déterminant défini et d'un autre nom commun apparaît 216 fois dans le *Voyage au bout de la nuit* et 56 fois dans les *Beaux Draps* ; le score de spécificité pour le *Voyage* est de 2 et de 1 pour *Les Beaux Draps*. Une partie du tableau des résultats se présentent ainsi :

Contexte_gauche	DETdef NOMcom PRE DETdef NOMcom	Contexte_droit	Oeuvre
Voilà sa force . Il va de	la vie à la mort	. Hommes , bêtes , villes et choses	Voyage
il commence , c ' est pour	les œufs à la coque	! Viens par ici ! Alors , on	Voyage
lui crier avant qu ' on tourne	la rue avec le régiment	derrière le colonel et sa musique . Ça	Voyage
' il avait attendu un ami sur	le quai de la gare	, un peu impatient seulement . Moi d	Voyage
le talus , la transpiration lui coulant	le long de la jugulaire	, et ses mâchoires tremblaient si fort qu	Voyage
restait comme pour tuer les punaises et	les puces de la terre	entière . Tout de suite après ça ,	Voyage
dedans qui mijotait en glouglous comme de	la confiture dans la marmite	. Le colonel avait son ventre ouvert ,	Voyage
éclataient encore à la droite et à	la gauche de la scène	. J ' ai quitté ces lieux sans	Voyage
: la Maginot ! le Répondant :	le Génie de la Race	! Cocorico ! Cocorico ! Le vin flamboye	Beaux
, la plus pire espèce dégueulasse ,	le fruit de la civilisation	. Il joue le pauvre damné , il	Beaux
! J ' ai dit ! Moi	le ministre de la guerre	! Et pour une fois c ' est	Beaux
de la Vie ! C ' est	le général de la Fortune	! Il nous remettra tout comme avant .	Beaux
personnel inné ! que c ' est	le joyau de la planète	! qu ' on lui affirme , qu	Beaux
Il pense plus qu ' International ...	les "critériums de la valeur"	... "l ' abjection des crasseux profanes" ...	Beaux
génies qu ' il fréquente ! ...	les princesses de la distinction	... Sarah Barbizol - Cudégonde née Schwob -	Beaux
les "ardents" à tant par jour ,	les fonctionnaires de la Révolte	. Et c ' est encore que le	Beaux
vache ! Le Dieu qui ronfle !	Les damnés de la Terre	d ' un côté , les bourgeois de	Beaux

Contexte_gauche	DETdef NOMcom PRE DETdef NOMcom	Contexte_droit	Oeuvre
l ' hygiène sans patchouli , nettoyer	le cul de la Sociale	, après elle pourra se faire coquette .	Beaux
à quoi 102 ça peut servir pour	le relèvement de la Sociale	, la marche agréable du Progrès , de	Beaux

Il faut remarquer ici que, si les constructions grammaticales sont les mêmes, le sens charrié par ces constructions diffère profondément, de même que la nature des liens qu'entretiennent les mots dans ces séquences. Là où, dans le *Voyage au bout de la nuit*, ces séquences, qui sont le plus souvent des compléments du nom, se présentent comme étant des plus anodines, les constructions similaires dans *Les Beaux Draps* ne le sont pas. Elles lient souvent des substantifs présentés comme des concepts à l'aide de l'utilisation de la majuscule (*Génie de la Race*, *le général de la Fortune*, *les fonctionnaires de la Révolte*) et portent ainsi sur un niveau d'abstraction qui est inexistant des constructions relevées dans le *Voyage*. Si les constructions sont les mêmes, le sens et la façon dont sont employées ces constructions diffèrent ainsi radicalement ; il est d'ailleurs intéressant de noter qu'on ne comprend absolument pas de quoi parlent les extraits des *Beaux Draps*, là où les séquences extraites du *Voyage* nous paraissent compréhensibles. Cela rejoint ce que dit Marc Angenot de la parole pamphlétaire :

Le discours enthymématique est composé d'énoncés lacunaires qui mettent en rapport le particulier et l'"universel" et supposent une cohérence rationnelle de l'univers du discours. Si des éléments narratifs y apparaissent, ceux-ci ne sont pas directement fonctionnels dans l'ensemble textuel. Ils sont subordonnés à la production d'un enthymème.³¹

1.2.4.4 NOMcom PONfbl NOMcom PONfbl NOMcom

Ce dernier motif spécifique est particulièrement intéressant dans la mesure où il porte sur une figure qui a été majoritairement soulignée par les critiques dans les pamphlets, à savoir les énumérations antisémites interminables qui parsèment les pamphlets et qui les rendent si illisibles.

Id	Contexte_gauche	NOMcom PONfbl NOMcom PONfbl NOMcom	Contexte_droit	Oeuvre
1	de la vie à la mort .	Hommes , bêtes , villes	et choses , tout est imaginé . C	Voyage
2	passaient à faire du feu pour la	cuistance , chaises , fauteuils	, buffets , du plus léger au plus	Voyage
3	faire du feu pour la cuistance ,	chaises , fauteuils , buffets	, du plus léger au plus lourd .	Voyage
4	mon angoisse avec la mentalité du Petit	Journal : Pompon , Fanfare	, ma Lorraine et gants blancs ... En	Voyage
5	vautrés , ils se ressemblaient tous à	présent , officiers , fonctionnaires	, ingénieurs et traitants , boutonneux , bedonnants	Voyage

31. ANGENOT, Marc, *La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes*, Paris, Payot, 1995, p. 31.

Id	Contexte_gauche	NOMcom PONfbl NOMcom PONfbl NOMcom	Contexte_droit	Oeuvre
6	ils se ressemblaient tous à présent ,	officiers , fonctionnaires , ingénieurs	et traitants , boutonneux , bedonnants , olivâtres	Voyage
7	les coulisses même tout était luxe ,	aisance , cuisses , lumières	, savons , sandwichs . Le sujet du	Voyage
8	sont toujours en train de sécher .	Collines , soleil , pêcheurs	, poissons , bateaux , petits fossés ,	Voyage
9	en train de sécher . Collines ,	soleil , pêcheurs , poissons	, bateaux , petits fossés , lavoirs ,	Voyage
10	de sécher . Collines , soleil ,	pêcheurs , poissons , bateaux	, petits fossés , lavoirs , raisins ,	Voyage
11	pêcheurs , poissons , bateaux , petits	fossés , lavoirs , raisins	, saules pleureurs , tout le monde en	Voyage
12	exorbités de panique avec quinze millions de	vieillards , femmes , enfants	aux trouses , en une foire encore jamais	Beaux
13	reste . Tout pourri juif et contre	youtre , charlatans , canailles	et consorts , à la grande curée du	Beaux
14	pas fort : faites reluire Bidasse ,	mariote , hargneux , ricanier	. La fraude opinion française c ' est	Beaux
15	ses croquants snobs , mobiliers bois de	rose , "trousers" , vernos	sur "oeils de perdrix" . Essayez de comprendre	Beaux
16	, caboteux , effleurant , facile ,	bavoqueries , emplâtreries , pommades	, Baume Tranquille , Baume Commandeur pour les	Beaux
17	gronde à plein les carrefours ! ...	moujiks , bourriques , forçats	, putains , commissaires youpis , noire mercante	Beaux
18	plein les carrefours ! ... moujiks ,	bourriques , forçats , putains	, commissaires youpis , noire mercante , tout	Beaux
19	Absolument rien . Confiné , constipé ,	chafouin , rageur , peureux	, revendiquant , tricheur , sournois , effleurant	Beaux
20	. Confiné , constipé , chafouin ,	rageur , peureux , revendiquant	, tricheur , sournois , effleurant tout	Beaux
21	, constipé , chafouin , rageur ,	peureux , revendiquant , tricheur	, sournois , effleurant tout , n '	Beaux
22	, chafouin , rageur , peureux ,	revendiquant , tricheur , sournois	, effleurant tout , n ' aimant rien	Beaux
23	' est voilà pour vos fesses !	Racisme , patrie , beauté	, mérite , abnégation , sacriffesses , et	Beaux
24	voilà pour vos fesses ! Racisme ,	patrie , beauté , mérite	, abnégation , sacriffesses , et barati et	Beaux
25	vos fesses ! Racisme , patrie ,	beauté , mérite , abnégation	, sacriffesses , et barati et barata !	Beaux
26	! Racisme , patrie , beauté ,	mérite , abnégation , sacriffesses	, et barati et barata ! ... Il	Beaux

Or, on remarque ici à quel point les énumérations s'allongent dans le pamphlet par rapport au roman. Là où dans le roman ces séquences n'excèdent pas deux ou trois enjambement (identifiants 5-6 et 7-8-9), on remarque que dans le pamphlet elles ont tendance à se multiplier et s'allonger d'une séquence à l'autre (identifiants 17-18-19-20-21-22 et 23-24-25-26). Cet allongement, dû à la multiplication des énumérations dans les pamphlets, est un fait linguistique qui a été souligné par les critiques, notamment H. Godard. Il écrit :

L'unique sujet, bien au-delà de cette campagne apparemment pacifiste, était le ressassement de tous les aspects négatifs d'une nature juive censée justifier une pareille détestation. Tout ce que chacun peut trouver chez n'importe quel individu de physiquement ou de moralement désagréable, déplaisant, répugnant ou haïssable, était rassemblé là dans un portrait-robot du juif. Cela donnait lieu à d'interminables énumérations de qualificatifs, et même à la reprise d'un motif grammatical sur plusieurs lignes d'affilée, procédé rhétorique par excellence qui finissait par donner au texte une allure platement oratoire : le

comble pour un écrivain qui était parti d'une remise en question de la phrase, toujours plus poussée dans la succession de ses romans.³²

On remarque cependant, lorsqu'on se penche sur le score de spécificité de cette séquence à l'échelle du corpus, que cette séquence énumérative « NOMcom PONfbl NOMcom PONfbl NOMcom » a un score de spécificité qui explose dans les deux premiers pamphlets :

Bagatelles	Beaux	École	Casse	Guignol	Mort	Voyage
Inf	1.0888	Inf	-0.5248	-5.2108	-40.2171	-27.5553

Cela montre que si ces séquences énumératives sont bien présentes dans *Les Beaux Draps* et le *Voyage*, elles sont bien plus caractéristiques des deux premiers pamphlets dans lesquels la valeur « Inf » correspond à un seuil de spécificité positive atteint. *Les Beaux Draps*, dans cette perspective, font bien office d'écart stylistique sur cette figure particulière par rapport aux deux autres³³.

1.2.5 Conclusions.

L'étude de ces quelques séquences grammaticales syntagmatiques que le *Voyage au bout de la nuit* et *Les Beaux Draps* ont en partage nous a ainsi montré qu'au-delà des similarités de constructions grammaticales, il demeure une grande différence de nature de ces énoncés, la parole pamphlétaire étant, de fait, radicalement différente de la parole romanesque. La première comporte une dimension, sinon argumentative, du moins persuasive qui est absente du roman qui s'en tient au développement d'une narration. Quand bien même celle-ci peut évoquer des sujets politiques, il demeure que le cœur de son propos n'est pas politique. Le fait même que l'on puisse distinguer les séquences appartenant au pamphlet et celles appartenant au roman sans même avoir l'information nous incite à penser qu'il y a une différence forte entre les deux discours.

Une piste intéressante est par ailleurs soulevée par l'analyse de ce dernier motif et par la remarque d'H. Godard ; en effet, il semble, à la lecture des pamphlets, qu'il y a une forme de facilité d'écriture à l'œuvre dans ces derniers ; en multipliant les reprises de schèmes grammaticaux identiques sur plusieurs lignes, l'écriture pamphlétaire apparaît extrêmement répétitive, lancinante, ennuyeuse, au-delà même du contenu antisémite qui la rend illisible. Il y aurait, dans l'écriture pamphlétaire, une explosion du nombre de séquences grammaticales identiques bien plus forte que dans les romans. C'est ce que nous voudrions étudier à présent, à travers la méthode des motifs, qui est sûrement plus révélatrice des idiosyncratismes stylistiques que la simple séquence de morphosyntaxe.

32. GODARD, Henri, *À travers la littérature, Céline*, Paris, Gallimard, 2014, p. 75-76.

33. Voir sur ce point GODARD, Henri, *Céline et Cie. Essai sur le roman français d'après-guerre*, Paris, Gallimard, 2020, pp. 29-32.

Chapitre 2

Les motifs : une approche mixte et une focale différente.

2.1 Exposition de la méthode.

La méthode des motifs s’inspire de celle des « segments répétés », conceptualisée à la fin des années 1980 notamment par André Salem¹ et utilisée récemment dans de nombreuses études². Elle se présente comme complémentaire des études morphosyntaxiques que nous avons menées précédemment en ce qu’elle mêle à cette dernière une approche lexicale.

Depuis plus de trente ans, les analyses en textométrie ou en linguistique de corpus, fondées sur l’approche “discrète”, ont permis de découvrir des spécificités génériques, jusque-là peu visibles pour les analyses non informatisées et non statistiques. Des corrélations entre les descripteurs ont pu être calculées, qui donnent une représentation de la façon dont certaines formes sont complémentaires les unes des autres. Néanmoins, le besoin s’est fait sentir d’apprécier également des unités, non plus discrètes, mais syntagmatiques.³

Ce sont ces unités « syntagmatiques », mêlant le lexical et le morphosyntaxique, que nous voudrions ici étudier, avec l’hypothèse que, dans les pamphlets, le nombre de ces unités explose dans la mesure où l’écriture de Céline n’est plus aussi travaillée que celle des

1. SALEM, André, *Pratique des segments répétés. Essai de statistique textuelle*, Paris, Klincksieck, 1984.

2. Voir, notamment, LEGALLOIS, Dominique, CHARNOIS, Thierry, POIBEAU, Thierry, « Repérer les clichés dans les romans sentimentaux grâce à la méthode des “motifs” », *Lidil*, 53 | 2016, 95-117, ou encore LEGALLOIS, Dominique, CHARNOIS, Thierry, LARJAVAARA, Meri, *The Grammar of Genres and Styles*, « The balance between quantitative and qualitative literary stylistics : how the method of “motifs” can help », Berlin/Boston, de Gruyter, 2018, 164-194.

3. LEGALLOIS, Dominique, CHARNOIS, Thierry, POIBEAU, Thierry, « Repérer les clichés dans les romans sentimentaux grâce à la méthode des “motifs” ».

romans, joue d'artifices rhétoriques et se répète surtout grandement, par la multiplication et l'explosion du nombre de ces motifs identiques.

Il faut souligner, dans cette démarche, la position relativement objective de l'analyste, qui ne fournit aucune requête sur les motifs qui vont ressortir et être considérés comme étant très caractéristiques d'une œuvre ou d'un genre. Comme l'explique nos trois auteurs dans leur article :

La méthode consiste à identifier des patrons dont la nature des éléments est mixte : des formes fixes, des lemmes et des catégories morpho-syntaxiques [...]. À l'image des segments répétés, ces patrons sont extraits automatiquement de manière non supervisée, sans que l'analyste propose de requêtes. De façon plus précise, la méthode consiste à modifier par expressions régulières les sorties d'un catégoriseur tel que Cordial, pour en conserver :

- les formes des unités invariantes, telles que les prépositions, les conjonctions, certains adverbes fréquents, etc. ;
- les lemmes de certains verbes très fréquents (auxiliaires, verbes aspectuels, verbes modaux, etc.) et la réduction des pronoms personnels à une forme canonique ;
- les catégories morpho-syntaxiques (nom commun, nom propre, adverbe, verbe, adjectif, etc.). Les tiroirs verbaux sont identifiés.⁴

Pour mener à bien ces analyses, nous avons donc transformé l'ensemble de notre corpus sous la forme de série de cinq motifs, en conservant la ponctuation. À partir de ces résultats, nous avons analysé la fréquence relative de ces séquences de cinq motifs dans les différentes œuvres, afin de voir si les pamphlets présentaient des répétitions à outrance de séquences identiques par rapport aux romans⁵.

4. LEGALLOIS, Dominique, CHARNOIS, Thierry, POIBEAU, Thierry, *Op. cit.*.

5. Nous tenons ici à remercier chaleureusement, une fois de plus, Monsieur Dominique Legallois de nous avoir permis d'utiliser sa méthode ainsi que pour ses conseils.

2.2 Présentation des résultats.

Les motifs de cinq unités, à la fois lexicales et morphosyntaxiques, sur l'ensemble du corpus, aboutissent à une combinatoire d'1 702 469 motifs. Les résultats, ici sur les quarante premiers motifs ordonnés d'après les fréquences relatives que nous avons normalisées :

Id	n-grammotifs	Fréquence rel	Fréquence abs	Nb total de motifs	Oeuvre
1	, NOMcom , NOMcom ,	5.41	161	29755	École
2	NOMcom , NOMcom , NOMcom	4.91	146	29755	École
3	le NOMcom , le NOMcom	4.58	73	15944	Beaux Draps
4	NOMcom ! C ' VERcjg	4.16	42	10106	Casse-pipe
5	NOMcom . C ' VERcjg	4.08	65	15944	Beaux Draps
6	! NOMcom ! NOMcom !	3.8	113	29755	École
7	le NOMcom , le NOMcom	3.76	38	10106	Casse-pipe
8	NOMcom , c ' VERcjg	3.7	59	15944	Beaux Draps
9	le NOMcom , le NOMcom	3.29	98	29755	École
10	NOMcom ! NOMcom ! NOMcom	3.29	98	29755	École
11	il s ' VERcjg VERppe	2.97	30	10106	Casse-pipe
12	C ' VERcjg le NOMcom	2.7	43	15944	Beaux Draps
13	le NOMcom , le NOMcom	2.68	191	71155	Bagatelles
14	c ' VERcjg le NOMcom	2.63	42	15944	Beaux Draps
15	c ' VERcjg un NOMcom	2.63	42	15944	Beaux Draps
16	NOMcom ! ... le NOMcom	2.55	194	75946	Château
17	un NOMcom , un NOMcom	2.51	40	15944	Beaux Draps
18	, le NOMcom , le	2.32	37	15944	Beaux Draps
19	le NOMcom de _le NOMcom ,	2.32	37	15944	Beaux Draps
20	NOMcom , le NOMcom ,	2.32	69	29755	École
21	, NOMcom , NOMcom ,	2.3	164	71155	Bagatelles
22	C ' VERcjg le NOMcom	2.28	23	10106	Casse-pipe
23	, le NOMcom , le	2.25	67	29755	École
24	NOMcom , le NOMcom ,	2.2	35	15944	Beaux Draps
25	, il s ' VERcjg	2.18	22	10106	Casse-pipe
26	le NOMcom . il VERcjg	2.18	22	10106	Casse-pipe
27	que ' il VERcjg VERppe	2.18	22	10106	Casse-pipe
28	NOMcom , NOMcom , NOMcom	2.17	165	75946	Château
29	NOMcom ... C ' VERcjg	2.16	390	180407	Mort à Crédit
30	NOMcom . C ' VERcjg	2.15	64	29755	École
31	NOMcom ... C ' VERcjg	2.13	34	15944	Beaux Draps
32	le NOMcom de _le NOMcom .	2.08	21	10106	Casse-pipe
33	NOMcom ... il VERcjg VERppe	2.08	21	10106	Casse-pipe
34	, NOMcom , NOMcom ,	2.07	33	15944	Beaux Draps
35	NOMcom ! ... NOMcom !	2.05	156	75946	Château
36	! ... NOMcom ! ...	2.04	155	75946	Château
37	NOMcom , NOMcom , NOMcom	1.98	141	71155	Bagatelles
38	ce que ' il VERcjg	1.96	199	101543	Nord
39	le NOMcom ... il VERcjg	1.96	353	180407	Mort à Crédit

Id	n-grammotifs	Fréquence rel	Fréquence abs	Nb total de motifs	Oeuvre
40	C ' VERcjg un NOMcom	1.94	31	15944	Beaux Draps

Deux choses apparaissent immédiatement : la surreprésentation des pamphlets et la présence de *Casse-pipe*.

On retrouve, dans ce tableau, les fameuses énumérations que nous avons déjà relevées et étudiées dans la partie précédente, sous forme juxtaposée avec virgule (1, 2, 3), contenant des signes exclamationnels (6, 10), des points de suspension et exclamationnels (35). L'intuition que nous avons, par rapport à la saturation de cette figure dans les pamphlets, se vérifie donc ici objectivement et quantitativement. Mais d'autres figures, plus spécifiques peut-être des pamphlets, se retrouvent ; c'est le cas par exemple de la construction présentative, au douzième, quatorzième et quinzième rang : "C ' VERcjg le NOMcom", "c ' VERcjg le NOMcom" et "c ' VERcjg un NOMcom".

Il est intéressant de noter l'absence du *Voyage au bout de la nuit* dans ces quarante premières lignes de ce tableau, ainsi que celles de *Guignol's Band*, *Rigodon* ou *Nord*.

Une autre visualisation complémentaire, sur la présence respective des différentes œuvres du corpus dans ce tableau peut être effectuée. Il s'agit ainsi de voir quelle est la densité d'apparition des différentes œuvres dans le tableau dont nous avons exposé les résultats ci-dessus. Si les pamphlets semblent être très présents au début de ce tableau, qu'en est-il ensuite ? Nous limitons les analyses aux 500 et 1000 premiers résultats du tableau et nous retirons tous les motifs qui présentent une fréquence inférieure à 10 occurrences ; en effet, même si la fréquence relative normalise jusqu'à un certain point la différence entre la longueur des textes du corpus, il demeure que nous tâchons ici d'analyser les motifs récurrents au sein des œuvres et nous considérons qu'au sein d'un texte, même relativement court, une dizaine d'occurrences ne constitue pas un « motif » récurrent. Nous pourrions considérer que ce seul est encore trop faible.

FIGURE 2.1 – Densité de ces motifs fréquents - 500 premières lignes du tableau (fréquences relatives).

FIGURE 2.2 – Densité de ces motifs fréquents - 1000 premières lignes du tableau (fréquences relatives).

Lorsque l'on compare la présence romanesque à la présence pamphlétaire à partir de ces résultats, il n'y a, d'une certaine façon, plus aucun doute : les pamphlets font bien un usage extrêmement abondant, comparés aux romans de Céline, de motifs lexico-morphosyntaxiques identiques. Ces répétitions de structures, au sein des pamphlets, ne sont donc pas qu'une impression, mais se vérifient bien au travers de ces analyses. Le pamphlet multiplie bien les structures de discours identiques. Il reste que *D'un château l'autre* apparaît également dans ce tableau, ainsi que *Casse-pipe*. Nous y reviendrons.

Cela révèle également, nous le pensons, la différence de travail sur le texte, sur le style de ces œuvres. Comme le rappelle M. Angenot dans son étude sur la parole pamphlétaire, le genre du pamphlet se définit par son ancrage dans le présent : il est donc un genre de l'urgence, de l'actualité. Or, un simple regard à la chronologie des œuvres nous montre la différence de maturation entre les romans et les pamphlets :

Romans :

- *Voyage au bout de la nuit* (1932).
- *Mort à Crédit* (1936).

Pamphlets :

- *Mea Culpa* (1936)
- *Bagatelles pour un massacre* (1937).
- *L'école des cadavres* (1938).
- *Les beaux draps* (1941).

Romans :

- *Guignol's Band* (1944 & 1962⁶).
- *Casse-pipe* (1949).
- *D'un château l'autre* (1957).
- *Nord* (1960).
- *Rigodon* (1969).

La différence flagrante entre le temps nécessaire à Céline pour écrire un roman et la succession des pamphlets qui sortent les uns après les autres à une cadence effrénée est peut-être le signe le plus évident de la différence stylistique entre les œuvres, au-delà de leur contenu même, ainsi que du travail moindre sur le discours. On sait, en effet, le travail que Céline accordait au travail infini de correction de ses manuscrits, évidemment bien moindre dans le cas des pamphlets. Comme l'explique R. Tettamanzi :

La différence majeure entre pamphlets et romans vient du fait que les romans céliniens résultent d'un processus, souvent long, de réécriture par version successives ; les pamphlets au contraire ne comportent qu'une seule version du

6. Nous donnons ici la date d'édition du deuxième tome de *Guignol's Band*.

texte. Tout au plus certaines séquences sont-elles retravaillées, mais le fait reste exceptionnel ; c'est le cas par exemple pour la fin des *Beaux draps*. [...] Dans l'ensemble, ces textes apparaissent plutôt comme des premiers jets retouchés.⁷

Il faut noter cette liaison entre le temps de maturation et de travail sur l'œuvre et la multiplication des structures identiques dans l'écriture. En effet, *Casse-pipe*, qui apparaît en troisième position dans cette analyse fondée sur la densité d'apparition des 500 premiers motifs, est évidemment une œuvre inachevée de Céline, très courte, et qui a été bien moins travaillée que les autres romans ; cela explique en grande partie sa présence, d'après nous, dans ce tableau. Si *Casse-pipe* et les pamphlets n'ont bien sûr aucun rapport dans leurs thèmes respectifs, il demeure que ces œuvres résultent d'un travail bien moindre sur la langue que les autres romans. *Casse-pipe* présente, de fait, de nombreuses caractéristiques qui le montrent : multiplication des motifs, mais aussi travail moindre sur la ponctuation. C'est ce que nous montrerons à travers une analyse de la ponctuation et, de manière corollaire, de la segmentation du discours chez Céline dans la troisième partie. Par ailleurs, sa présence est aussi due à sa longueur qui, bien que normalisée, demeure petite comparée aux autres œuvres, les motifs présents, en fréquence absolue, tombant rapidement autour de la quinzaine. Peut-on encore dire qu'il s'agit d'un motif avec de si petites fréquences ? On peut en débattre.

Il convient maintenant de s'interroger sur les motifs qui se présentent comme étant les plus spécifiques de chacune des œuvres, afin de voir si certains sont spécifiques de l'écriture pamphlétaire en particulier, d'autres de l'écriture romanesque, ou si certains appartiennent aux deux genres. Pour des raisons de lisibilité, nous présenterons les résultats par périodes, en commençant par les deux premiers romans, les pamphlets, les romans qui suivent leur rédaction, puis les romans d'après-guerre.

2.2.1 Le *Voyage et Mort à Crédit*.

Voyage au bout de la nuit	n	spec	Mort à Crédit	n	spec
NOMcom d ' un NOMcom	137	Inf	il s ' VERcjg VERppe	174	Inf
le NOMcom d ' un	76	Inf	NOMcom ... il se VERcjg	196	Inf
que ' il VERcjg VERppe	146	15	NOMcom , il VERcjg VERppe	106	Inf
un NOMcom et un NOMcom	68	15	le NOMcom ... il VERcjg	353	Inf
que j ' VERcjg VERppe	83	14	le NOMcom de _le NOMcom ...	192	Inf
à _le NOMcom de DETpos NOMcom	40	13	NOMcom , il VERcjg VERppe	105	16
le NOMcom de DETpos NOMcom	97	11	NOMcom , il se VERcjg	107	15
NOMcom que ' on VERcjg	61	11	le NOMcom de _le NOMcom ...	163	14

7. TETTAMANZI, Régis, *Oeuvres polémiques*, Introduction, p. XXI.

Voyage au bout de la nuit	n	spec	Mort à Crédit	n	spec
d ' un ADJqua NOMcom	72	11	VERcjg VERppe dans le NOMcom	182	14
NOMcom que ' il VERcjg	116	10	il VERcjg tout le NOMcom	77	13

Ces motifs spécifiques du *Voyage au bout de la nuit*, lorsqu'on les compare à *Mort à Crédit* sont intéressants en ce qu'ils mettent en évidence l'évolution de Céline d'une œuvre à l'autre ; en effet, on remarque d'emblée qu'aucune segmentation par l'usage des points de suspension n'apparaît dans le premier roman. On y retrouve également certains tours narratifs spécifiques du *Voyage* que Céline abandonnera ensuite, par exemple la séquence « à _le NOMcom de DETpos NOMcom » qui renvoie souvent, lorsque l'on revient au texte, à une locution adverbiale permettant d'ancrer temporellement le récit et qui est, en effet, très « classique » : *au cours de mes vagabondages, au cours de nos repas, au début de mon stage, Au cours de ma carrière*. Le motif « que ' il VERcjg VERppe » correspond en partie aux incises de discours rapportés ; il est intéressant de souligner que ces incises de discours rapportés sont une marque de l'oralité du *Voyage* qui sera également abandonnée petit à petit⁸.

Les motifs spécifiques de *Mort à Crédit* mettent en évidence la rupture avec l'œuvre précédente, en particulier avec la présence forte des points de suspension au sein des motifs syntagmatiques - et donc la segmentation du discours qui lui est corrélative. On observe ainsi par quels moyens Céline procède aux relances de son discours segmenté :

- « **NOMcom ... il se VERcjg** », « **le NOMcom ... il VERcjg** » : Par des constructions pronominales ou non, relançant le plus souvent une phrase antérieure très simple, hachurant ainsi le récit par la séquence de phrases en cascade : *Il gigote comme une grenouille... Il se redresse plus, il est foutu...* ; *ils se gouraient à tout coup ... Ils se ratatinaient davantage* ; *Elle sortait pas de sa berlue ... Elle se tenait comme une somnambule* ; *Il m ' en arrachait les esgourdes ... Il prétendait que je rigolais ...* ; *Ils ont pas doré la pilule ... Ils ont pas essayé de prétendre ...*

Un motif semble particulièrement spécifique de *Mort à Crédit*, la séquence : « NOMcom , il VERcjg VERppe » : ce motif met notamment en évidence les phénomènes de dislocation du sujet en prolepse qui sont extrêmement nombreux dans *Mort à Crédit* et constituent un des stylèmes de l'œuvre. Par la suite, comme nous le verrons⁹, ces dislocations se radicalisent grâce à la segmentation : *D'abord , mon père, il a boudé, Ma mère, elle avait perdu le Nord...* ; *Mon père, il a redécouvert que j'étais vraiment un crétin...*

8. Voir sur ce point la troisième partie sur la juxtaposition des complétives indirectes et le dialogisme interdiscursif.

9. Voir en 5.2.1 « Les effets de dislocation et d'insertion ».

2.2.2 Les pamphlets.

Bagatelles	n	spec	L'École des cadavres	n	spec	Beaux Draps	n	spec
, NOMcom , NOMcom ,	164	Inf	, NOMcom , NOMcom ,	161	Inf	le ADJqua NOMcom , le	22	7
, ADV ADJqua , ADV	60	Inf	VERppe , VERppe , VERppe	50	Inf	, que ' on VERcjcjg	22	6
VERppe , VERppe , VERppe	55	11	NOMcom , NOMcom , NOMcom	146	Inf	NOMcom ADJqua , un NOMcom	16	5
ADJqua , ADV ADJqua ,	49	10	, VERppe , VERppe ,	49	Inf	NOMcom , le ADJqua NOMcom	28	4
NOMcom de tout le NOMcom	50	10	NOMcom ! NOMcom ! NOMcom	98	Inf	NOMcom d ' NOMcom ,	27	4
le ADJqua NOMcom de_le NOMcom	53	10	! NOMcom ! NOMcom !	113	Inf	NOMcom , c ' VERcjcjg	59	3
le ' NOMcom de_le NOMcom	89	9	NOMcom , NOMcom , ADJqua	45	13	, c ' VERcjcjg un	23	3
, VERppe , NOMcom ,	40	8	, ADJqua , NOMcom ,	43	12	NOMcom , le NOMcom de_le	20	3
NOMcom , ADJqua NOMcom ,	52	8	, ADV ADJqua , ADV	38	12	NOMcom ADJqua , le NOMcom	18	3
NOMcom , ADV ADJqua ,	47	8	ADJqua , ADV ADJqua ,	38	12	NOMcom , NOMcom de NOMcom	16	3
NOMcom , NOMcom , NOMcom	141	8	NOMcom ! ADJqua NOMcom !	39	10	NOMcom , un NOMcom de	20	3
NOMcom , de le NOMcom	32	8	NOMcom ADJqua , le NOMcom	34	8	' VERcjcjg le NOMcom ,	15	3
le NOMcom de_le NOMcom ADJqua	36	7	NOMcom ADJqua , ADJqua ,	19	7	, le NOMcom de_le NOMcom	24	3
le ' NOMcom ADJqua ,	32	7	de ADV en ADV ADJqua	21	7	NOMcom , un NOMcom ADJqua	19	3
tout le NOMcom de le	35	7	ADJqua NOMcom , ADJqua NOMcom	22	7	' NOMcom de_le NOMcom ,	12	3
NOMcom de le ' NOMcom	111	7	, le NOMcom ADJqua ,	24	7	un NOMcom , un NOMcom	40	3

La première chose que l'on peut noter, c'est l'absence de spécificité positive maximale pour *Les Beaux Draps*, montrant ainsi sa différence par rapport aux autres pamphlets, et son absence de motifs syntagmatiques propres. La deuxième chose qui est frappante, c'est la présence forte de motifs énumératifs, qu'ils soient composés de substantifs et de participes passés, qu'ils soient juxtaposés par une virgule, séparés par des points d'exclamations, doublés d'un qualificatif. Sous toutes ces formes, l'énumération est la figure spécifique des pamphlets, ce n'est pas qu'une impression de lecture. Dans les romans d'après-guerre, l'énumération ressortira également, bien que de façon moins flagrante. Aucune structure verbale conjuguée n'apparaît pour *Bagatelles pour un massacre* et *L'École des cadavres*, ce qui doit quand même nous frapper.

Au milieu de ces motifs énumératifs, la présence des adverbes doit également nous interroger, dans la mesure où ils sont inexistantes des motifs syntagmatiques des romans. Il s'agit le plus souvent d'adverbes d'intensité : *si, plus, très, bien, trop* : la séquence de *Bagatelles pour un massacre* « , ADV ADJqua , ADV » renvoie par exemple à : *si venimeuse , si méchante ... ; si brave , si vaillant ; tous plus sournois, plus talentueux, plus géniaux*. Ce

motif est à rapprocher de celui présent dans *L'École des cadavres* : « de ADV en ADV ADJqua », renvoyant aux mêmes structures : *de plus en plus riche; de plus en plus bas putassiers; de plus en plus bègues*. Cela rejoint la remarque d'H. Godard.

L'apparition de l'adjectif indéfini « tout » doit être soulignée : « **tout le NOMcom de le** » dans *Bagatelles pour un massacre*. Ces motifs, à valeur généralisante, rejoignent la nature même de la parole pamphlétaire, ainsi que ses schèmes rhétoriques : elle cherche à être englobante, maximaliste et joue des amalgames pour persuader. Comme le dit Régis Tettamanzi s'appuyant sur l'étude de Marc Angenot :

Le pamphlet est également un genre maximaliste, dont Céline est un représentant presque caricatural, tant les thèmes de la catastrophe, de l'apocalypse, de la désagrégation acquièrent chez lui une prégnance agressive¹⁰

Or, c'est cette « hypothétique universalité »¹¹ qui est charriée par l'adjectif indéfini : *on est esclave de tous les autres, décidément une fois pour toutes... de tous les Anglais de la terre, des Brésiliens, des cow-boys, de tous...; Elle appartient à la même espèce que toutes les guerres de la planète*.

Ainsi, ne serait-ce qu'à cette échelle et par ce biais, on retrouve rapidement les schèmes rhétoriques à l'œuvre dans les pamphlets : adverbes d'intensité visant à produire une parole hyperbolique, généralisation et dimension maximaliste de la parole pamphlétaire.

2.2.3 Casse-pipe et Guignol's Band.

Casse-pipe	n	spec	Guignol's Band	n	spec
VERppe dans le NOMcom ,	17	10	le NOMcom ! je VERcjc	63	Inf
il s ' VERcjc VERppe	30	6	le NOMcom de _le NOMcom !	150	Inf
NOMcom ! VERcjc le NOMcom	11	6	' VERcjc le NOMcom !	150	Inf
VERcjc VERppe dans le NOMcom	18	6	il VERcjc ... il VERcjc	153	Inf
le NOMcom ! je VERcjc	13	5	c ' VERcjc un NOMcom	242	Inf
, il s ' VERcjc	22	5	il VERcjc , il VERcjc	112	16
NOMcom ! que ' il	15	5	Qu ' VERcjc - ce	94	16
NOMcom ! NOMcom de NOMcom	9	3	c ' VERcjc ADJqua !	86	15
ADJqua NOMcom , un NOMcom	11	3	le ' NOMcom ! ...	208	14
NOMcom , il s '	12	3	, il VERcjc , il	61	14
NOMcom , le NOMcom !	9	3	! NOMcom ! NOMcom !	196	12

Les motifs syntagmatiques de *Casse-pipe* sont évidemment beaucoup moins fréquents que dans les autres œuvres, à cause de sa longueur plus petite, à tel point qu'on pourrait s'interroger sur leur statut de « motif » spécifique... On y retrouve des constructions assez

10. TETTAMANZI, Régis, *Esthétique de l'outrance*, Charente, Du Lérot, 1999, p. 246.

11. TETTAMANZI, Régis, *Op. cit.*, p. 356

intéressantes, notamment « VERppe dans le NOMcom , », qui se retrouve fréquemment au sein de structures énumératives dans le texte venant rompre la linéarité de celles-ci : *viandes entravées, boudinées, malades, souquées dans les épaisseurs, les manteaux humides fumants, tenaillé; pétrin, figés par les crampes, entravés dans les panoplies, repliés en quatre.*

Les motifs de *Guignol's Band* sont extrêmement spécifiques de cette œuvre. On y retrouve :

- un certain nombre de séquences d'exclamatives : « le NOMcom! je VERcjcjg », « le ' NOMcom!... » : *Qu'il me foute la paix! Je galope!; là de la fissure! je lâche tout! ... la trappe dingue! ...; moi j' ai le sabre à la main! Je suis armé terrible!*
- des structures paratactiques : « il VERcjcjg ... il VERcjcjg », « , il VERcjcjg , il » : *Le calife , il clignote ... Il renifle ... Il veut me bluffer!; elle glapit ... elle bêle d' horreur ...; il lui répond avec sa queue, il bat , il tapote le tapis ...*
- des structures interrogatives majoritairement présentes dans les dialogues et reprises différemment ensuite, notamment dans *Nord* : « Qu' VERcjcjg - ce » : *Boro! Boro! Qu'est-ce que tu fous?...; Bon! Et puis qu'est-ce que tu vas faire?...*

2.2.4 D'un château l'autre, Nord, Rigodon.

Château	n	spec	Nord	n	spec	Rigodon	n	spec
le ' NOMcom! ...	127	Inf	ce que ' il VERcjcjg	199	Inf	n ' VERcjcjg - ce	97	14
NOMcom! ... NOMcom!	156	Inf	que ' VERcjcjg - ce	87	Inf	' VERcjcjg - ce NOMcom	56	13
... que ' il VERcjcjg	98	Inf	' VERcjcjg - ce que	112	Inf	NOMcom ... le NOMcom VERcjcjg	38	7
que ' il VERcjcjg!	63	Inf	n ' VERcjcjg - ce	97	Inf	que ' VERcjcjg - ce	31	6
NOMcom , NOMcom , NOMcom	165	Inf	' VERcjcjg - ce NOMcom	95	Inf	je VERcjcjg le ' NOMcom	17	4
NOMcom d ' NOMcom!	50	10	VERcjcjg - ce NOMcom ?	49	Inf	ADJqua d ' un NOMcom	13	3
, NOMcom , NOMcom ,	108	9	NOMcom , NOMcom , NOMcom	157	15	NOMcom d ' NOMcom ...	23	3
NOMcom , le NOMcom!	29	8	NOMcom! ... NOMcom!	119	14	NOMcom! ... NOMcom!	46	3
à le ' NOMcom!	38	7	, NOMcom , NOMcom ,	142	13	NOMcom , NOMcom de NOMcom	17	3
le NOMcom de NOMcom!	29	7	que ' il VERcjcjg!	61	10	NOMcom , NOMcom , NOMcom	59	3
NOMcom , NOMcom de NOMcom	32	7	à le ' NOMcom ...	44	7	VERcjcjg le ' NOMcom ,	14	3
ce que ' il VERcjcjg	99	6	NOMcom ... le NOMcom VERcjcjg	57	6	c ' VERcjcjg un NOMcom	52	3

Dans *D'un château l'autre*, premier roman de la trilogie allemande, on retrouve dans les motifs syntagmatiques la fameuse ellipse de la préposition « à », devenue une sorte de ritournelle célinienne et motif syntagmatique de l'œuvre : « le ' NOMcom!... » : *un cocktail l'autre; une confession l'autre; une ondée l'autre; une pissotière l'autre.* Ce

motif stylistique est une invention de cette époque, et ne date pas des romans ou des pamphlets antérieurs ; elle sera adoptée et reprise moins fréquemment ensuite. Le motif « ... qu' il VERc_{jg} » met en évidence un des procédés de relance caractéristique de l'œuvre, permettant une relance par amplification fondée sur une proposition complétive charriant l'oralité et le français populaire : *que tout ça était que plurilards, gras, pleins de sang, des 8, 16 cartes chacun!... qu'il était temps que ça se dégueule! ; nous et nos petites allures sceptiques et nos moucharderies!... qu'on leur foirait dans leur moral!... qu'ils avaient déjà le ciel tout pris!...* On retrouve également un grand nombre de séquences énumératives au sein de cette œuvre en particulier.

Les premiers motifs de *Nord* sont intéressants car ils mettent en évidence des motifs stylistiques presque figés : on y retrouve la séquence interrogative de *Guignol's Band*, cette fois sans majuscule, ce qui montre qu'elle est passée d'une présence dans les dialogues à une présence au sein de la narration. Dans *Rigodon*, les motifs sont moins spécifiques que dans les deux autres œuvres de la trilogie allemande et le score de spécificité descend rapidement, montrant ainsi que ce roman présente moins de motifs propres. La séquence composée de « ' VERc_{jg} - ce NOMcom », la plus spécifique du roman, renvoie en réalité au syntagme figé *n'est-ce pas*. Les autres restent assez classiques : le présentatif « c ' VERc_{jg} un NOMcom », le passage de l'interrogative au sein de la narration, comme dans *Nord* : « que ' VERc_{jg} - ce ».

2.2.5 Analyse factorielle des correspondances.

L'analyse factorielle des correspondances¹² permet de présenter une visualisation sur un plan de la distance entre les différents motifs spécifiques propres à chaque œuvre de notre corpus. Elle repose sur une régression permettant d'étudier le lien entre les variables - nos œuvres ici - et les catégories - nos motifs et leurs fréquences. L'analyse factorielle des correspondance permet ainsi une analyse exploratoire sur des données très volumineuses. Ici, elle nous permet bien plutôt de confirmer nos analyses à travers une autre focale. Cette dernière visualisation complémentaire nous permet de voir la distance mais aussi le rapprochement de certains motifs d'une œuvre à l'autre. Les résultats que nous obtenons sont proches de ceux de la première partie avec les classifications ascendantes hiérarchiques. On remarque cependant qu'en termes de fréquences relatives, ce sont exclusivement les pamphlets et les romans d'après-guerre qui contiennent des motifs syntagmatiques, le *Voyage au bout de la nuit* étant très à l'écart. On remarque aussi la grande distance entre les pamphlets et les romans des différentes périodes qui constituent chacun des groupes distincts.

12. Voir, sur l'analyse factorielle des correspondances, BENZÉCRI, Jean-Paul, *Histoire et préhistoire de l'analyse des données*, Dunod, Paris, 1982. Pour l'implémentation dans le logiciel R, voir NENADIC, O. et GREENACRE, M. (2007) « Correspondence analysis in R, with two- and three-dimensional graphics : the ca package », *Journal of Statistical Software*, 20(3).

2.2.6 Conclusions.

Il convient de souligner l'apport de l'ensemble de ces méthodes à l'identification de structures stylistiques spécifiques d'une œuvre ou d'un genre. Cette analyse des motifs nous a permis de voir que les structures stylistiques des pamphlets étaient bien moins variées que celles des romans, et pouvaient être mises en relation avec leur visée argumentative : les énumérations visant à remplacer l'argumentation en elle-même par la force accumulative du propos, produisent ce que R. Tettamanzi a pu appeler une « esthétique de l'outrance » - outrance à la fois du propos, mais aussi du style dans sa répétition et son caractère lancinant. Si elles peuvent être présentes également dans les romans, il demeure que ces motifs explosent dans les pamphlets et sont les plus spécifiques de ceux-ci.

Mais ces analyses nous ont aussi permis de voir les évolutions progressives de « *patterns* » stylistiques idiosyncratiques d'un roman à l'autre - ou certaines structures propres à une œuvre particulière. Il faut également souligner l'apport de cette méthode à la question de la compréhension de la valeur d'une œuvre ; en effet, combinées à des intuitions qui proviennent de la lecture « proche », nos analyses ont montré qu'on pouvait jusqu'à un certain point quantifier les différences de style, mais aussi la qualité, la valeur d'une œuvre à partir de ces méthodes ; en effet, la richesse et la variétés des constructions syntaxiques est, éminemment, un des révélateurs de la valeur d'une œuvre au niveau littéraire et stylistique.

Enfin, ces analyses nous ont permis de voir qu'on pouvait aisément identifier un pattern stylistique se ramenant à une figure stylistique propre aisément modélisable : dislocations du sujet, segmentations énumératives. Nous nous fonderons en partie sur ces motifs dans notre troisième partie stylistique sur l'étude de la segmentation et de ses effets.

Avant cela, nous aimerions maintenant combiner l'approche computationnelle à l'approche stylistique, à travers l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage supervisé nous permettant d'identifier, au sein des œuvres, les passages relevant davantage d'une écriture pamphlétaire que d'une écriture romanesque. Nous utiliserons pour cela une Machine à Vecteur de Support.

Deuxième partie

La contamination des différents
discours pamphlétaires et
romanesques.

Chapitre 3

Les Machines à Vecteur de Support.

Les machines à vecteur de support (Support Vector Machines ou S.V.M. en anglais) désignent une série d'algorithmes de classification fondés sur l'apprentissage supervisé. Elles sont grandement utilisées depuis quelques années déjà dans la classification de données, et présentent encore des résultats équivalents voire meilleurs que les réseaux neuronaux pour cette tâche. Ce sont des classificateurs linéaires, permettant de dresser des frontières entre différentes catégories. Cependant, ces frontières peuvent souvent être nombreuses, voire infinies. Durant l'entraînement sur les données, le S.V.M. va calculer la frontière entre les catégories qui maximise la frontière entre les points d'entraînement des différentes catégories - les points, dans notre cas, représentant les fréquences des mots les plus fréquents. Souvent, une telle réduction est impossible dans la mesure où une la séparation n'est pas linéairement possible. L'astuce est alors augmenter le nombre de dimensions afin de pouvoir rendre ces données linéairement séparables dans un hyperplan de n dimensions¹.

La librairie du langage de programmation R *stylo* combine cela avec une approche du texte séquentielle. L'idée est d'entraîner un algorithme sur un ensemble de textes pour ensuite lui demander une prédiction sur des portions d'un texte dont la paternité, par exemple, est suspecte. À partir de son corpus d'entraînement, l'algorithme va ainsi donner une prédiction. Comme le dit M. Eder sur le site de la librairie : « *The technique is primarily intended to assess mixed authorship; however, it can be also used as a magnifying glass to inspect works with unclear stylometric signal* »². Les fenêtres d'analyses se chevauchent les unes aux autres, de telle façon que les extraits soient découpés de manières plus homogènes. Le découpage peut être ainsi modélisé³ :

1. Pour plus d'informations et de détails sur ces questions, voir l'article fondateur de Vladimir Vapnik dans CORTES, Corinna; VAPNIK, Vladimir (1995-09-01). « Support-vector networks ». *Machine Learning*. 20 (3) : 273-297.

2. <https://sites.google.com/site/computationalstylistics/projects/testing-rolling-stylometry>

3. Cette visualisation provient directement de l'article de M. Eder.

FIGURE 3.1 – Modélisation du processus de découpage en fenêtres des textes avec l'utilisation de la fonction de classification roulante.

Dans notre cas, il ne s'agit évidemment pas de remettre en question la paternité des romans ou des pamphlets, mais davantage d'analyser les prédictions que vont faire l'algorithme sur nos pamphlets si l'on constitue un corpus d'entraînement constitué à la fois de pamphlets et de romans. En effet, l'analyse séquentielle découpe le texte en plusieurs segments et forme une prédiction pour chaque segment de texte, en le rapprochant d'une œuvre ou d'un type d'œuvre du corpus d'entraînement. Une telle approche nous permet ainsi de voir, au sein des romans ou des pamphlets, quels passages relèvent, selon l'algorithme, davantage de l'écriture « romanesque » que de l'écriture « pamphlétaire », et réciproquement. Plutôt que de s'intéresser, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à des caractéristiques ponctuelles (occurrences des lemmes, des mots-outils, des séquences morphosyntaxiques ou des motifs syntagmatiques), il s'agit ici de confronter ces fréquences sur des extraits du texte, qui constitueront des fenêtres d'analyse, avec l'idée sous-jacente que l'ensemble de ces fréquences correspondent à un type d'écriture. À chaque fenêtre, l'algorithme donnera une prédiction à partir de son corpus d'entraînement. Comme le dit M. Eder :

Le fait que les segments produits par la procédure de fenêtrage puissent servir d'échantillons de texte pour l'attribution de la paternité est assez évident. En bref : au lieu d'attribuer un texte donné dans son intégralité, l'objectif est d'effectuer un test de similarité indépendant pour chaque morceau, puis d'inspecter les résultats comme une séquence de signaux stylistiques ordonnés.⁴

Contre des analyses à grande échelle, qui classifient les textes dans leur intégralité, il s'agit ici au contraire de voir si certains passages des textes peuvent relever d'une stylistique particulière et, certains, d'une autre. Dans la mesure où nous avons noté une différence

4. EDER, Maciej, « Rolling Stylometry », *Digital Scholarship in the Humanities*, 31(3) : 457-469. Nous traduisons de ce texte original : « The observation that the chunks produced by the windowing procedure can serve as regular text samples for authorship attribution is quite obvious. In short : instead of attributing a given text in its entirety, the goal is to perform an independent similarity test for each chunk, and then to inspect the results as a sequence of ordered stylistic signals ».

stylistique claire entre les pamphlets et les romans dans les analyses précédentes, il s'agit dorénavant de voir si certains passages des romans sont identifiés comme relevant de la stylistique pamphlétaire et, à l'inverse, si certains passages des pamphlets sont identifiés comme de la plume romanesque. On analysera alors si on peut repérer, en lecture proche, les raisons pour lesquelles ces passages ont été identifiés à tort comme relevant de l'écriture romanesque ou de l'écriture pamphlétaire, et identifier des idiosyncratismes propres à chacune des écritures, de chacun des styles.

Ainsi, subvertir l'usage que l'on fait des outils traditionnellement, c'est aussi cela l'apport de l'informatique : ici, cet outil développé dans le but de repérer, dans les textes médiévaux principalement, les ouvrages écrits à plusieurs mains, les plagiats ou les erreurs d'attribution, nous permet dans notre perspective d'analyser les particularismes stylistiques d'un genre ou d'une écriture.

3.1 Présentation et analyse des résultats.

Nous avons pratiqué plusieurs analyses différentes à partir des différents jeux de données d'entraînement. La première sur *Bagatelles pour un massacre*, la seconde sur le *Voyage au bout de la nuit*. Pour ces analyses, nous avons utilisé des fenêtres correspondant à 5000 mots, avec un chevauchement de 4500 mots. Nous avons pratiqué un échantillonnage de chacun des textes pour réaliser les tables de fréquences correspondant à la prédiction « roman » ou à la prédiction « pamphlet ». Pour chacune des œuvres, notre échantillon correspond à 50 000 mots, ce qui nous semble amplement suffisant pour être pertinent.

3.1.1 *Bagatelles pour un massacre.*

Le corpus d'entraînement constitué pour analyser *Bagatelles pour un massacre* comprend les romans qui entourent la rédaction des pamphlets ainsi que les deux autres pamphlets :

- **Romans :**
 - *Le Voyage au bout de la nuit.*
 - *Mort à Crédit.*
 - *Guignol's Band.*
- **Pamphlets :**
 - *L'École des cadavres.*
 - *Les Beaux Draps.*

Nous avons introduit, dans le texte, un certain nombre de balises permettant d'identifier la place de certains extraits considérés par les critiques comme étant les « oasis » littéraires

des pamphlets, afin de voir s'ils étaient identifiés comme telles par l'algorithme : les deux ballets au début de l'œuvre, la théorie critique sur les livres, la description de Leningrad, le dernier ballet. Les résultats se présentent ainsi :

FIGURE 3.2 – Classification roulante de *Bagatelles pour un massacre*.

Dans l'ensemble, on observe que l'étiquetage des fenêtres est en grande majorité exact : les passages en rouge correspondent à l'écriture pamphlétaire, les vertes à l'écriture romanesque. Si l'écriture pamphlétaire était totalement homogène, on devrait avoir l'ensemble du graphique en rouge. On note cependant immédiatement que les fameuses « oasis » littéraires dont parlaient H. Godard sont bien identifiées comme relevant de l'écriture romanesque, ce qui prouve que lorsque Céline n'écrit plus du pamphlet, à proprement parler, il n'écrit plus de la même manière. À genre différent, style différent et idiosyncratismes stylistiques différents. C'est ici flagrant. Le développement de son « art poétique », au milieu de l'œuvre, n'est pas identifié comme un passage romanesque, ce qui nous paraît tout à fait logique dans la mesure où Céline n'utilise pas, dans ces passages, une écriture romanesque. Par contre, dans la description de Leningrad ou dans les ballets, l'écriture romanesque est évidente.

Un passage semble mériter notre attention : celui que nous avons entouré sur le graphique. Le signal stylistique oscille ici entre l'écriture romanesque et l'écriture pamphlétaire. Il s'agit d'un passage où, après une longue diatribe antisémite, Céline ouvre un nouveau paragraphe pour parler de son emploi à la Société des Nations. Si le contenu antisémite est toujours présent, il s'agit ici davantage d'un passage où Céline relate son expérience à la Section d'hygiène de la S.D.N., épisode véridique puisqu'il y a travaillé à partir de

1924, sous l'égide du docteur Rajchmann⁵. Comme Albert Cohen dans *Belle du Seigneur*, Céline y fait une satire acerbe de l'institution, notamment à travers les dires du docteur Yubelbat, directement inspiré de Rajchmann.

Par les circonstances de la vie, je me suis trouvé pendant quatre ans titulaire d'un petit emploi à la S. D. N., secrétaire technique d'un Juif, un des potentats de la Maison. C'était un drôle de boulot, assez marrant, faut bien le dire, mais pour la douillance assez terne, pas très généreux.

5 Pas de quoi se régaler du tout. Je faisais partie moi, du "petit Cadre"... des "auxiliaires", des gens de peu. Les places notables, les vrais nougats sont occupés, là comme ailleurs, par les Juifs et les "maçons"... Faut jamais confondre. École Normale, Oxford, Polytechnique, les beaux Inspecteurs des Finances, etc. Enfin l'Aristocratie... Je briguais rien, soyez

10 tranquilles. Je suis pas jaloux. C'est pas mon genre de réussir. C'était seulement une aventure... Je suis pas fait pour m'incruster... Mais alors, en fait d'expérience, je peux dire qu'elle m'a bien servi! Je regrette pas mon temps de Genève. J'ai vu travailler les grands Juifs dans les coulisses de l'Univers, préparer les gros fricots... Ils y viennent tous tôt ou tard.

15 C'est un endroit de leurs dévotions. C'est la plus grande Synagogue dans le plus grand Temple "Maçon" de l'univers... C'est l'autre des combinaisons les plus vicieuses de l'Époque et de l'Avenir... Depuis le Secrétaire Général jusqu'au dernier journaliste il faut avoir une drôle d'odeur pour faire florès dans la tôle... Il faut "en être" quoi! il faut en être!... Tout ce qu'est pas youpin ou "mascaille" est assez vite éliminé... Je me faisais

20 pas de grandes illusions... C'est regarder qui m'intéressait. Ma carrière administrative elle a quand même duré quatre ans. C'est un bail. Je les ai vus venir les grands Juifs! Les plus grands "maçons" de la planète, les plus inquiets les plus arrogants, les plus endurcis, les plus emmerdants, les plus mégalophraseurs, les plus muets, les plus opulents, les plus tristes,

25 depuis Bergson et Curie Madame, jusqu'aux Ben Simons britanniques, et Ras Tafaris... Il faut entendre comme ça cafouille tout ce petit monde... J'avais appris aussi moi, la chinoiserie des Commissions... la dialectique des compromis. Seulement faut pas être trop curieux, se montrer friand

30 "d'origines"... c'est pas bien vu dans la maison. Pas trop de précision S. V. P.! Quand je devenais inquisiteur, mon grand patron Yubelbat, il m'expédiait en voyage, en mission d'études... J'ai fait ainsi les continents à la recherche de la vérité. Si les voyages forment l'âge mûr. je peux dire que je suis bien fait. Craquelure! comme j'ai voyagé! pour m'instruire,

5. Sur ce point, voir la biographie d'Henri Godard, *Céline*, Paris, Gallimard, 2011, pp. 115-131.

35 pour accroître toutes mes connaissances ! Comme j'en ai vu des hôpi-
 taux. comparé des laboratoires ! épluché les comptes des nurseries... vu
 fonctionner des belles casernes ! cavalé dans les abattoirs ! admiré tant de
 crématoires ! expertisé tellement de laiteries, des "modèles" et des moins
 propres... de la Gold Coast à Chicago ! et de Berg-op-Zoom à Cuba !
 40 Je devrais être de l'Institut, tellement qu'on m'a enseigné des choses,
 des techniques et des pires encore... extraordinairement ennuyeuses !...
 Comme j'en ai vu des savants, barbues, chauves, postillonnes, bigles...
 Comme ils m'en ont donné des leçons... d'Harley Street à San Francisco !
 de Leyden, songeuse aux tulipes, à Port-Lagos en Nigérie... bouillante de
 45 fièvre jaune. Je devrais être presque parfait en dix mille matières scien-
 tifiques, dont je ne sais plus un traître mot... Je suis vraiment l'un des
 crétiens les plus fieffés de la planète. Ainsi va la vie...⁶

Dans cet extrait, qui continue encore sur plusieurs pages, les saillies antisémites sont encore présentes : *secrétaire technique d'un Juif, un des potentats de la Maison* (l. 2-3), *les vrais nougats sont occupés, là comme ailleurs, par les Juifs et les "maçons"* (l. 6-7), *Je les ai vus venir les grands Juifs ! Les plus grands "maçons" de la planète, les plus inquiets les plus arrogants, les plus endurcis, les plus emmerdants, les plus mégalophraseurs, les plus muets, les plus opulents, les plus tristes, depuis Bergson et Curie Madame, jusqu'aux Ben Simons britanniques, et Ras Tafaris...* (l. 23-27).

Il faut cependant noter qu'ici, ces remarques antisémites alternent systématiquement avec une description qui est, en son fond, narrative. C'est d'ailleurs mis en évidence par les changements de temps utilisés par rapport au passage qui le précède, entièrement au présent de vérité général : Céline utilise ici le passé composé, temps du récit rétrospectif, ainsi que l'imparfait, temps de la description, et le présent d'énonciation, comme à son habitude. Il est intéressant de noter que les passages au présent gnominique sont des passages antisémites, où la parole pamphlétaire reprend le dessus sur la description romanesque : *C'est un endroit de leurs dévotions. C'est la plus grande Synagogue dans le plus grand Temps "Maçon" de l'univers... C'est l'ancre des combinaisons les plus vicieuses de l'Époque et de l'Avenir...* (l. 15-17). Ces structures anaphoriques, reposant sur un déictique et le verbe être, sont répétitives, de même que la répétition anaphorique des structures superlatives « les plus », répétées de nombreuses fois dans l'exemple déjà cité. On remarque ainsi que la parole pamphlétaire use de structures très schématiques, très répétitives, contre les passages narratifs qui sont plus variés stylistiquement. On remarque que les noms propres fleurissent dans cet extrait, de même qu'un grand nombre de substantifs qui semblent vouloir ainsi représenter une caste ou un concept spécifique : *l'Aristocratie* (l. 9), *l'Univers* (l. 14), *Temple "Maçon"* (l. 16), *de l'Époque et de l'Avenir* (l. 17). Or, comme l'a

6. CELINE, Louis-Ferdinand, *Bagatelles pour un massacre*, édition numérique.

noté Régis Tettamanzi, cette multiplication des noms propres est une des caractéristiques des pamphlets :

Il n'est pas étonnant que l'onomastique soit l'objet d'un travail spécifique de la part de Céline. Pour l'antisémite, l'essentiel de son combat tient dans la dénonciation de l'imposture, le dévoilement des masques derrière lesquels s'abritent les juifs. Et de même qu'il fera un compte obsessionnel et minutieux des professions, des administrations, des banques, des journaux, des partis qu'il suppose infiltrés par l'ennemi, il s'efforcera également de dévoiler le nom juif, c'est-à-dire le « vrai nom », derrière les patronymes empruntés⁷

Dans la même idée, l'usage des guillemets dans la parole pamphlétaire est pléthore ; si l'on reprend la typologie dressée par Catherine Rouayrenc, il peut s'agir de guillemets linguistiques mettant en évidence un écart par rapport à la langue canonique : *Il faut "en être"* (l. 19), *"mascaille"* (l. 20)). Mais les plus intéressants ici sont ce que C. Rouayrenc appelle des guillemets énonciatifs, englobant les guillemets qu'elle nomme « aléthiques » :

Les guillemets énonciatifs, eux, ne signalent ni un changement de voix, ni une déviance quelconque par rapport à la norme prescriptive. Ils ne font qu'exprimer la relation du scripteur à l'énoncé et sont donc d'une utilisation tout à fait personnelle.

Je distinguerai les guillemets stylistiques des guillemets "aléthiques". Par les guillemets stylistiques, le scripteur accorde un relief particulier à certains morphèmes ou syntagmes et ce pour des raisons diverses. Les guillemets aléthiques, eux, sont nécessaires pour rétablir la véracité de l'énoncé.⁸

Ces guillemets visent à mettre en évidence le décalage qui existe, selon Céline, entre le signifiant et le signifié, la mise en doute de cette adéquation étant mise en lumière par l'utilisation de ces guillemets aléthiques ; on retrouve cela à de nombreuses reprises dans l'extrait, notamment *"Maçon"* (l. 7, 16, 23) ou *"origines"* (l. 30). L'un des schèmes rhétoriques de l'écriture pamphlétaire est de ne jamais réellement définir ce que Céline entend, lui, par ces mots. Il se contente de signifier ce décalage sans préciser le sens qu'il lui attribue lui-même, ce qui est évidemment une stratégie pamphlétaire redoutable puisqu'elle ne s'embarrasse pas de prouver ou d'argumenter ce qu'elle affirme par ailleurs.

Le balancement constant entre la narration et les saillies antisémites de la parole pamphlétaire est particulièrement frappant dans cet extrait, et nous permet de comprendre

7. TETTAMANZI, Régis, *Esthétique de l'outrance*, pp. 308-309.

8. ROUAYRENC, Catherine, « Les guillemets ou l'énonciation non-verbale chez L.-F. Céline et H. Poulaille », in *L'Information grammaticale*, N. 20, 1984, p. 14.

la classification en demi-teinte opérée par l'algorithme de classification et, en creux, les critères de différenciation entre la parole romanesque et la parole pamphlétaire.

En effet, la parole pamphlétaire ne déroule pas un récit ou une succession d'événements ; elle est en son cœur une parole qui emprunte la voix de l'évidence pour tenter de persuader son lectorat. Elle est également une parole maximaliste, qui joue des superlatifs pour produire un effet persuasif sur son lectorat. Or, on remarque ici à quel point ces exigences persuasives ont un impact sur la stylistique même de la parole pamphlétaire. Encore une fois, les deux styles diffèrent dans leur forme même par leurs fonctions contraires : le déroulement d'une narration d'un côté - aussi bouleversée qu'elle soit dans la narration célienne -, et l'exposition de « thèses » de l'autre.

La classification opérée par l'algorithme montre bien que les passages mêlant ces deux types de discours, narratif et pamphlétaire, sont compliqués à classifier puisqu'ils relèvent d'un style mixte, mêlant les affirmations antisémites, reposant sur des structures formelles propres, et le développement d'un récit - ou plutôt ici d'un micro-récit. C'est aussi une confirmation du fait que l'algorithme parvient à repérer les changements stylistiques, et que le passage d'un genre de discours à un autre a une influence forte sur la forme, ne serait-ce qu'au niveau de la fréquence des mots.

3.1.2 *Voyage au bout de la nuit.*

Si, comme nous l'avons dit, le *Voyage au bout de la nuit* a pu être lu comme un pamphlet au moment de sa parution, il va être intéressant de voir quelles vont être les erreurs de classification que va faire l'algorithme, et à quels passages ces erreurs vont renvoyer : est-ce que ces passages vont comporter les caractéristiques de la parole pamphlétaire que nous avons identifiés jusqu'à présent ?

Le corpus d'entraînement que nous avons utilisé est constitué d'échantillons de 50 000 mots des œuvres suivantes :

- **Romans :**
 - *Mort à Crédit.*
 - *Guignol's Band.*
- **Pamphlets :**
 - *L'École des cadavres.*
 - *Bagatelles pour un massacre.*
 - *Les Beaux Draps.*

FIGURE 3.3 – Classification roulante de *Voyage au bout de la nuit*.

Nous nous en tiendrons, pour des raisons de longueur, à l'étude des deux premiers extraits identifiés.

3.1.3 Le discours de Princhard.

Le discours du caporal Princhard se situe au début du *Voyage au bout de la nuit*. Ce personnage secondaire est important dans l'œuvre dans la mesure où il est le premier personnage à être en quelque sorte le porte-parole de Céline dans le *Voyage*.

Blessé et traumatisé par l'expérience de la guerre, Bardamu retrouve une vie civile en compagnie de l'infirmière américaine Lola. Cependant, lors d'une balade vers Saint-Cloud à travers les restes d'une fête foraine désertée, le narrateur est pris d'une crise de folie et interné à l'hôpital. C'est là qu'il fait la rencontre du caporal Princhard, ancien professeur d'histoire et de géographie dans un lycée de Touraine ; pour tenter d'échapper à la guerre, Princhard s'est mis à voler des conserves : « Au bout de quelques mois de guerre, il s'était révélé voleur ce professeur, comme pas un. On ne pouvait plus l'empêcher de dérober au convoi de son régiment des conserves, dans les fourgons de l'Intendance, aux réserves de la Compagnie, et partout ailleurs où il en trouvait »⁹. À la suite de la visite de Lola à Ferdinand, où ils se quittent froidement, Princhard développe sur plusieurs pages un

9. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Voyage au bout de la nuit*, Paris, Folio, 1996, p. 63.

discours où il développe une critique acerbe des idéaux des Lumières qui ont abouti, selon lui, au soldat-citoyen heureux d'aller mourir pour la sacro-sainte Patrie. C'est ce passage qui est identifié par l'algorithme classificateur comme relevant du style pamphlétaire de Céline :

« Mon ami, me confia-t-il, le temps passe et ne travaille pas pour moi... Ma conscience est inaccessible aux remords, je suis libéré, Dieu merci ! de ces timidités... Ce ne sont pas les crimes qui se comptent en ce monde... Il y a longtemps qu'on y a renoncé... Ce sont les gaffes... Et je crois en avoir commis une... Tout à fait irrémédiable...

– En volant les conserves ?

– Oui, j'avais cru cela malin, imaginez ! Pour me faire soustraire à la bataille et de cette façon, honteux, mais vivant encore, pour revenir en la paix comme on revient, exténué, à la surface de la mer après un long plongeon... J'ai bien failli réussir... Mais la guerre dure décidément trop longtemps... On ne conçoit plus à mesure qu'elle s'allonge d'individus suffisamment dégoûtants pour dégoûter la Patrie... Elle s'est mise à accepter tous les sacrifices, d'où qu'ils viennent, toutes les viandes la Patrie... Elle est devenue infiniment indulgente dans le choix de ses martyrs la Patrie ! Actuellement il n'y a plus de soldats indignes de porter les armes et surtout de mourir sous les armes et par les armes... On va faire, dernière nouvelle, un héros avec moi !... Il faut que la folie des massacres soit extraordinairement impérieuse, pour qu'on se mette à pardonner le vol d'une boîte de conserve ! que dis-je ? à l'oublier ! Certes, nous avons l'habitude d'admirer tous les jours d'immenses bandits, dont le monde entier vénère avec nous l'opulence et dont l'existence se démontre cependant dès qu'on l'examine d'un peu près comme un long crime chaque jour renouvelé, mais ces gens-là jouissent de gloire, d'honneurs et de puissance, leurs forfaits sont consacrés par les lois, tandis qu'aussi loin qu'on se reporte dans l'histoire – et vous savez que je suis payé pour la connaître – tout nous démontre qu'un larcin véniel, et surtout d'aliments mesquins, tels que croûtes, jambon ou fromage, attire sur son auteur inmanquablement l'opprobre formel, les reniements catégoriques de la communauté, les châtements majeurs, le déshonneur automatique et la honte inexpiable, et cela pour deux raisons, tout d'abord parce que l'auteur de tels forfaits est généralement un pauvre et que cet état implique en lui-même une indignité capitale et ensuite parce que son acte comporte une sorte de tacite reproche envers la communauté. Le vol du pauvre devient une malicieuse reprise individuelle, me comprenez-vous ?... Où irions-nous ? Aussi

35 la répression des menus larcins s'exerce-t-elle, remarquez-le, sous tous les
climats, avec une rigueur extrême, comme moyen de défense sociale non
seulement, mais encore et surtout comme une recommandation sévère à
tous les malheureux d'avoir à se tenir à leur place et dans leur caste,
peinards, joyeusement résignés à crever tout au long des siècles et indé-
40 finiment de misère et de faim... Jusqu'ici cependant, il restait aux petits
voleurs un avantage dans la République, celui d'être privés de l'honneur
de porter les armes patriotes. Mais dès demain, cet état de choses va
changer, j'irai reprendre dès demain, moi voleur, ma place aux armées...
Tels sont les ordres... En haut lieu, on a décidé de passer l'éponge sur
45 ce qu'ils appellent "mon moment d'égarement" et ceci, notez-le bien, en
considération de ce qu'on intitule aussi "l'honneur de ma famille". Quelle
mansuétude! Je vous le demande camarade, est-ce donc ma famille qui
va s'en aller servir de passoire et de tri aux balles françaises et allemandes
mélangées?... Ce sera bien moi tout seul, n'est-ce pas? Et quand je serai
50 mort, est-ce l'honneur de ma famille qui me fera ressusciter?... Tenez, je
la vois d'ici, ma famille, les choses de la guerre passées... Comme tout
passe... Joyeusement alors gambadante ma famille sur les gazons de l'été
revenu, je la vois d'ici par les beaux dimanches... Cependant qu'à trois
pieds dessous, moi papa, ruisselant d'asticots et bien plus infect qu'un
55 kilo d'étrons de 14 juillet pourrira fantastiquement de toute sa viande
déçue... Engraisser les sillons du laboureur anonyme c'est le véritable
avenir du véritable soldat! Ah! camarade! Ce monde n'est je vous l'as-
sure qu'une immense entreprise à se foutre du monde! Vous êtes jeune.
Que ces minutes sagaces vous comptent pour des années! Écoutez-moi
60 bien, camarade, et ne le laissez plus passer sans bien vous pénétrer de
son importance, ce signe capital dont resplendissent toutes les hypocris-
ies meurtrières de notre Société: "L'attendrissement sur le sort, sur la
condition du miteux..." Je vous le dis, petits bonshommes, couillons de la
vie, battus, rançonnés, transpirants de toujours, je vous préviens, quand
65 les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c'est qu'ils vont vous
tourner en saucissons de bataille... C'est le signe... Il est infallible. C'est
par l'affection que ça commence. Louis XIV lui au moins, qu'on se sou-
vienne, s'en foutait à tout rompre du bon peuple. Quant à Louis XV, du
même. Il s'en barbouillait le pourtour anal. On ne vivait pas bien en ce
70 temps-là, certes, les pauvres n'ont jamais bien vécu, mais on ne mettait
pas à les étripier l'entêtement et l'acharnement qu'on trouve à nos tyrans
d'aujourd'hui. Il n'y a de repos, vous dis-je, pour les petits, que dans le
mépris des grands qui ne peuvent penser au peuple que par intérêt ou

sadisme... Les philosophes, ce sont eux, notez-le encore pendant que nous
 75 y sommes, qui ont commencé par raconter des histoires au bon peuple...
 Lui qui ne connaissait que le catéchisme ! Ils se sont mis, proclamèrent-ils,
 à l'éduquer... Ah ! ils en avaient des vérités à lui révéler ! et des belles ! Et
 des pas fatiguées ! Qui brillaient ! Qu'on en restait tout ébloui ! C'est ça !
 qu'il a commencé par dire, le bon peuple, c'est bien ça ! C'est tout à fait
 80 ça ! Mourons tous pour ça ! Il ne demande jamais qu'à mourir le peuple !
 Il est ainsi. "Vive Diderot !" qu'ils ont gueulé et puis "Bravo Voltaire !"

En voilà au moins des philosophes ! Et vive aussi Carnot qui organise si
 bien les victoires ! Et vive tout le monde ! Voilà au moins des gars qui
 ne le laissent pas crever dans l'ignorance et le fétichisme le bon peuple !
 85 Ils lui montrent eux les routes de la Liberté ! Ils l'émancipent ! Ça n'a
 pas traîné ! Que tout le monde d'abord sache lire les journaux ! C'est le
 salut ! Nom de Dieu ! Et en vitesse ! Plus d'illettrés ! Il en faut plus ! Rien
 que des soldats citoyens ! Qui votent ! Qui lisent ! Et qui se battent ! Et
 qui marchent ! Et qui envoient des baisers ! À ce régime-là, bientôt il fut
 90 fin mûr le bon peuple. Alors n'est-ce pas l'enthousiasme d'être libéré il
 faut bien que ça serve à quelque chose ? Danton n'était pas éloquent pour
 les prunes. Par quelques coups de gueule si bien sentis, qu'on les entend
 encore, il vous l'a mobilisé en un tour de main le bon peuple ! Et ce fut
 le premier départ des premiers bataillons d'émancipés frénétiques ! Des
 95 premiers couillons voteurs et drapeautiques qu'emmena le Dumouriez se
 faire trouer dans les Flandres ! Pour lui-même Dumouriez, venu trop tard
 à ce petit jeu idéaliste, entièrement inédit, préférant somme toute le po-
 gnon, il déserta. Ce fut notre dernier mercenaire... Le soldat gratuit ça
 c'était du nouveau... Tellement nouveau que Goethe, tout Goethe qu'il
 100 était, arrivant à Valmy en reçut plein la vue. Devant ces cohortes loque-
 teuses et passionnées qui venaient se faire étripailler spontanément par le
 roi de Prusse pour la défense de l'inédite fiction patriotique, Goethe eut
 le sentiment qu'il avait encore bien des choses à apprendre. "De ce jour,
 clama-t-il, magnifiquement, selon les habitudes de son génie, commence
 105 une époque nouvelle !" Tu parles ! Par la suite, comme le système était
 excellent, on se mit à fabriquer des héros en série, et qui coûtèrent de
 moins en moins cher, à cause du perfectionnement du système. Tout le
 monde s'en est bien trouvé. Bismarck, les deux Napoléon, Barrès aussi
 bien que la cavalière Elsa. La religion drapeautique remplaça prompte-
 110 ment la céleste, vieux nuage déjà dégonflé par la Réforme et condensé
 depuis longtemps en tirelires épiscopales. Autrefois, la mode fanatique,
 c'était "Vive Jésus ! Au bûcher les hérétiques !" , mais rares et volontaires

après tout les hérétiques... Tandis que désormais, où nous voici, c'est
 par hordes immenses que les cris : "Au poteau les salsifis sans fibres!
 115 Les citrons sans jus! Les innocents lecteurs! Par millions face à droite!"
 provoquent les vocations. Les hommes qui ne veulent ni découdre, ni
 assassiner personne, les Pacifiques puants, qu'on s'en empare et qu'on
 les écartèle! Et les trucidé aussi de treize façons et bien fadées! Qu'on
 leur arrache pour leur apprendre à vivre les tripes du corps d'abord, les
 120 yeux des orbites, et les années de leur sale vie baveuse! Qu'on les fasse
 par légions et légions encore, crever, tourner en mirlitons, saigner, fumer
 dans les acides, et tout ça pour que la Patrie en devienne plus aimée,
 plus joyeuse et plus douce! Et s'il y en a là-dedans des immondes qui se
 refusent à comprendre ces choses sublimes, ils n'ont qu'à aller s'enterrer
 125 tout de suite avec les autres, pas tout à fait cependant, mais au fin bout
 du cimetière, sous l'épithaphe infamante des lâches sans idéal, car ils au-
 ront perdu, ces ignobles, le droit magnifique à un petit bout d'ombre du
 monument adjudicataire et communal élevé pour les morts convenables
 dans l'allée du centre, et puis aussi perdu le droit de recueillir un peu de
 130 l'écho du Ministre qui viendra ce dimanche encore uriner chez le Préfet
 et frémir de la gueule au-dessus des tombes après le déjeuner... »

De nombreux éléments peuvent expliquer la prédiction opérée par l'algorithme sous la
 bannière de « pamphlet » pour cet extrait. Disons-le, il s'agit d'un discours politique. À
 travers les mots du caporal Princhar, Céline développe ici un certain nombre de thèses
 auxquels il adhère : l'absurdité de la guerre, le pacifisme, la manipulation des hommes
 par des gouvernements et des systèmes qui ont remplacé le fanatisme religieux par un
 fanatisme républicain et patriotique les enjoignant d'aller mourir pour elle afin de devenir
 leur héros. Notons ici que ce discours n'est pas celui du narrateur, mais celui d'un tiers. Il
 y a ainsi une différence intrinsèque entre la parole romanesque et la parole pamphlétaire ;
 l'identification entre l'auteur et le narrateur, dans le pamphlet, est revendiquée là où le
 roman neutralise cette identification - même dans les romans d'après-guerre en un certain
 sens, quand bien même Céline s'identifie explicitement à lui-même, la bannière « roman »
 demeure inscrite au début du livre. En optant pour que ce discours soit celui du caporal
 plutôt que du narrateur, Céline se distancie encore un peu plus de ce discours dans le
Voyage.

Il demeure que ces discours à teinture politique disparaîtront petit à petit des romans,
 en n'apparaissant que de façon très succincte, sur un paragraphe parfois dans les romans
 d'après-guerre, là où ils sont pléthores dans le *Voyage au bout de la nuit*, que ce soit
 sous la forme de discours argumentés et développés comme celui-ci, ou bien sous la forme
 de phrase à portée générale que l'on retrouvera dans les pamphlets. Comme l'explique

Nelly Wolf dans son ouvrage *Le Peuple dans le roman français de Zola à Céline*, cette propension à l'exposé d'idées peut être expliquée par sa formation académique¹⁰ :

« La *déclaration* ou l'*exposé d'idées* philosophiques, morales, littéraires, politiques rappelle le discours de la dissertation, exercice propre aux enseignements secondaires et universitaires. On recense dans le *Voyage* plusieurs espèces de réalisation du français philosophique littéraire. Mais s'il fallait qualifier le style de ces déclarations, on le placerait volontiers sous le signe de Semmelweis. Entendons par là non pas Philippe-Ignace Semmelweis, mais la thèse de doctorat que l'étudiant Louis Destouches soutint en 1924 devant le jury de la Faculté de Médecine de Rennes. Il n'est pas inutile d'insister sur le caractère très particulier de la thèse de médecine à cette date. Elle ne comporte pratiquement aucun aspect scientifique.¹¹

Au niveau proprement stylistique, qu'est-ce qui explique donc ce rapprochement et cette classification de la part de l'algorithme prédictif ?

Soulignons tout d'abord le thème de l'extrait. Comme dans les pamphlets, on retrouve tout une isotopie du politique, à travers l'utilisation multiple de termes comme *Patrie* (l. 12, 13, 14-15, etc.), *paix* et *guerre* (l. 9-10), *République* (l. 41), *Société* (l. 62), *Liberté* (l. 85). Notons au passage les nombreux substantifs conceptualisés par l'ajout d'une majuscule, qui rapprochent ce passage de l'écriture pamphlétaire qui use fréquemment de ce procédé, de même que la juxtaposition chaotique et frénétique de noms propres à la fin du discours : *Diderot* côtoie *Voltaire* (l. 81), puis *Danton* (l. 91), *Dumouriez* (l. 96), *Goethe* (l. 99-100), *Bismarck*, *les deux Napoléon*, *Barrès aussi bien que la cavalière Elsa* (l. 107-108), *Jésus* (l. 112).

Les positions politiques, au niveau énonciatif, sont développées par des phrases usant de présents gnomiques qui viennent rompre la parole romanesque : *Engraisser les filles du laboureur anonyme c'est le véritable avenir du véritable soldat !* (l. 56-57), *Ce monde n'est je vous l'assure qu'une immense entreprise à se foutre du monde* (l. 57-58), *quand les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c'est qu'ils vont vous tourner en saucissons de bataille* (l. 64-66). On retrouve, de même, les structures spécifiques des pamphlets, les fameuses énumérations : *Je vous le dis, petits bonhommes, couillons de la vie, battus, rançonnés, transpirants de toujours* (l. 63-64), bien qu'elles soient bien moins systématiques qu'au sein des pamphlets.

Au niveau syntaxique, le discours du caporal Princhard, contraste avec la plupart des

10. Notons également que Céline a lu un grand nombre de philosophes, notamment, d'après son collocataire de Londres Georges Geoffroy, Hegel, Schopenhauer, Fichte, Nietzsche. Voir sur ce point VI-TOUX, Frédéric, *La Vie de Céline*, Paris, Folio, 2005, p. 157 ; GODARD, Henri, *Céline*, Paris, Gallimard, 2011, pp. 81-82.

11. WOLF, Nelly, *Le Peuple dans le roman français de Zola à Céline*, Paris, P.U.F., 1990, p. 247-248.

passages du *Voyage*. La variabilité des longueurs de phrases y est très forte et on observe que des phrases longues côtoient souvent des phrases très courtes, produisant des ruptures de rythmes. Les phrases longues sont l'occasion du développement de la vision politique du caporal, et notamment la plus longue phrase de toute l'œuvre : « Certes, nous avons l'habitude d'admirer tous les jours d'immenses bandits, dont le monde entier vénère avec nous l'opulence et dont l'existence se démontre cependant dès qu'on l'examine d'un peu près comme un long crime chaque jour renouvelé, mais ces gens-là jouissent de gloire, d'honneurs et de puissance, leurs forfaits sont consacrés par les lois, tandis qu'aussi loin qu'on se reporte dans l'histoire – et vous savez que je suis payé pour la connaître – tout nous démontre qu'un larcin véniel, et surtout d'aliments mesquins, tels que croûtes, jambon ou fromage, attire sur son auteur inmanquablement l'opprobre formel, les reniements catégoriques de la communauté, les châtiments majeurs, le déshonneur automatique et la honte inexpiable, et cela pour deux raisons, tout d'abord parce que l'auteur de tels forfaits est généralement un pauvre et que cet état implique en lui-même une indignité capitale et ensuite parce que son acte comporte une sorte de tacite reproche envers la communauté » (l. 19-34). Qui pourrait soupçonner ici qu'il s'agit d'une phrase de Céline ? On voit à quel point la teneur politique du propos influence sur la syntaxe de la phrase, qui devient quasiment proustienne ici. Les segments courts de discours, à l'inverse, permettent de donner de l'oralité à ce discours politique : *que dis-je ? à l'oublier !* (l. 19), *Ah ! camarade !* (l. 57). De même, les nombreuses insertions remplissent également ce rôle : dans la longue phrase que nous avons citée, le passage entre quadratin *et vous savez que je suis payé pour la connaître* (l. 25), *Certes*, (l. 19), *remarquez-le* (l. 35).

Dans la fin du discours, la longueur des phrases diminue grandement pour signifier la fougue et l'emportement de Princhard, qui use de nombreux exclamatifs. Ces séries de segments de discours exclamatifs juxtaposés, reprenant de manière anaphorique les mêmes structures grammaticales, rappellent également l'écriture pamphlétaire : *Ils l'émancipent ! Ça n'a pas traîné ! Que tout le monde d'abord sache lire les journaux ! C'est le salut ! Nom de Dieu ! Et en vitesse ! Plus d'illettrés ! Il en faut plus ! Rien que des soldats citoyens ! Qui votent ! Qui lisent ! Et qui se battent ! Et qui marchent ! Et qui envoient des baisers !* (l. 85-89). L'utilisation nombreuse de guillemets, si elle rappelle ce que nous avons évoqué à propos du passage de *Bagatelles pour un massacre*, n'a cependant ici pas la même valeur, puisque les nombreux passages entre guillemets relèvent exclusivement de discours rapportés. Ici, si la simple fréquence de ces formes a pu participer de la classification opérée par l'algorithme, on voit que la valeur interprétative que l'on porte à ces guillemets en lecture proche n'est pas la même.

Qu'en est-il du passage suivant identifié comme relevant du style pamphlétaire ?

3.1.4 Lola à New-York.

Le deuxième extrait se situe un peu avant le milieu de l'œuvre, lorsque Bardamu est à New-York. À court d'argent, il se met à la recherche de Lola, l'infirmière avec qui il a eu une aventure à Paris. L'extrait se présente ainsi :

Somme toute, à mon égard, et cela ne semblait plus douteux en y réfléchissant, elle s'était comportée de la façon la plus salement désinvolte.

L'égoïsme des êtres qui furent mêlés à notre vie, quand on pense à eux, vieilli, se démontre indéniable, tel qu'il fut c'est-à-dire, en acier, en platine, et bien plus durable encore que le temps lui-même.

Pendant la jeunesse, les plus arides indifférences, les plus cyniques mufles, on arrive à leur trouver des excuses de lubies passionnelles et puis je ne sais quels signes d'un inexpert romantisme. Mais plus tard, quand la vie vous a bien montré tout ce qu'elle peut exiger de cautele, de cruauté, de malice pour être seulement entretenue tant bien que mal à 37°, on se rend compte, on est fixé, bien placé, pour comprendre toutes les saloperies que contient un passé. Il suffit en tout et pour tout de se contempler scrupuleusement soi-même et ce qu'on est devenu en fait d'immondice. Plus de mystère, plus de niaiserie, on a bouffé toute sa poésie puisqu'on a vécu jusque-là. Des haricots, la vie.

Ma petite mufle d'amie, j'ai fini par la découvrir, avec bien du mal, au vingt et troisième étage d'une 77e Rue. C'est inouï ce que les gens auxquels on s'apprête à demander un service peuvent vous déguster. C'était cossu chez elle et bien dans la note que je l'avais imaginé.

Me trouvant imbibé préalablement de larges doses de cinéma je me trouvais mentalement à peu près dispos, émergeant du marasme dans lequel je me débattais depuis mon débarquement à New York et le premier contact fut moins désagréable que je l'avais prévu. Elle ne sembla même point éprouver de vive surprise à me revoir Lola, seulement un peu de désagrément en me reconnaissant.

J'essayai en manière de préambule d'ébaucher une sorte de conversation anodine à l'aide des sujets de notre passé commun et cela bien entendu en termes aussi prudents que possible, mentionnant entre autres, mais sans insister, la guerre en tant qu'épisode. Ici je commis une lourde gaffe. Elle ne voulait plus en entendre parler du tout de la guerre, pas du tout. Ça la vieillissait. Vexée, du tac au tac, elle me confia qu'elle ne m'aurait point reconnu moi dans la rue, tellement que l'âge m'avait déjà ridé, gonflé, caricaturé. Nous en étions à ces courtoisies. Si la petite salope s'imaginait m'atteindre par de semblables turlutaines ! Je ne daignais même point

35 relever ces lâches impertinences.

Son mobilier ne se parait d'aucune grâce imprévue, mais il était guilleret tout de même, supportable, du moins me parut-il ainsi au sortir de mon Laugh Calvin.

40 La méthode, les détails d'une fortune rapide vous donnent toujours une impression de magie. Depuis l'ascension de Musyne et de Mme Herote, je savais que le cul est la petite mine d'or du pauvre. Ces brusques mues féminines m'encharmaient et j'aurais donné par exemple mon dernier dollar à la concierge de Lola rien que pour la faire bavarder.

45 Mais il n'existait pas de concierge dans sa maison. La ville entière manquait de concierges. Une ville sans concierges, ça n'a pas d'histoire, pas de goût, c'est insipide, telle une soupe sans poivre ni sel, une ratatouille informe. Oh ! savoureuses raclures ! Détritrus, bavures à suinter de l'alcôve, de la cuisine, des mansardes, à dégouliner en cascades par chez la concierge, en plein dans la vie, quel savoureux enfer ! Certaines concierges
50 de chez nous succombent à leur tâche, on les voit laconiques, toussantes, délectables, éberluées, c'est qu'elles sont abruties de Vérité ces martyres, consumées par Elle.

Contre l'abomination d'être pauvre, il faut, avouons-le, c'est un devoir, tout essayer, se soûler avec n'importe quoi, du vin, du pas cher, de la masturbation, du cinéma. On ne saurait être difficile, «particulier» comme
55 on dit en Amérique. Nos concierges à nous fournissent bon ou mal an, convenons-en, à ceux qui savent la prendre et la réchauffer, bien près du cœur, de la haine à tout faire et pour rien, assez pour faire sauter un monde. À New York on se trouve atrocement dépourvu de ce piment
60 vital, bien mesquin et vivant, irréfutable, sans lequel l'esprit étouffe et se condamne à ne plus médire que vaguement, et bafouiller de pâles calomnies. Rien qui morde, vulnère, incise, tracasse, obsède, sans concierge, et vienne ajouter certainement à la haine universelle, l'allume de ses mille détails indéniables.

65 Désarroi d'autant plus sensible que Lola, surprise dans son milieu, me faisait éprouver justement un nouveau dégoût, j'avais tout envie de vomir sur la vulgarité de son succès, de son orgueil, uniquement trivial et repoussant mais avec quoi ? Par l'effet d'une contagion instantanée, le souvenir de Musyne me devint au même instant tout aussi hostile et répu-
70 gnant. Une haine vivace naquit en moi pour ces deux femmes, elle dure encore, elle s'est incorporée à ma raison d'être. Il m'a manqué toute une documentation pour me délivrer à temps et finalement de toute indulgence présente et à venir pour Lola. On ne refait pas sa vie.

75 Le courage ne consiste pas à pardonner, on pardonne toujours bien de trop! Et cela ne sert à rien, la preuve est faite. C'est après tous les êtres humains, au dernier rang qu'on a mis la Bonne! C'est pas pour rien. Ne l'oublions jamais. Il faudra endormir pour de vrai, un soir, les gens heureux, pendant qu'ils dormiront, je vous le dis et en finir avec eux et avec leur bonheur une fois pour toutes. Le lendemain on en parlera plus
80 de leur bonheur et on sera devenus libres d'être malheureux tant qu'on voudra en même temps que la « Bonne ». Mais que je raconte. Elle allait et venait donc à travers la pièce Lola, un peu déshabillée et son corps me paraissait tout de même encore bien désirable.

Le discours est ici pris en charge par le narrateur contrairement à l'extrait analysé précédemment. Le discours n'est pas à proprement parler politique comme avant. On y retrouve cependant des énoncés à portée philosophique sur la nature et la condition humaine, qui ne relèvent pas à proprement parler d'un discours romanesque. Ils ont le plus souvent une portée très générale et présentent d'ailleurs certains marqueurs de ce caractère englobant. On peut remarquer en particulier l'usage, tout au long de l'extrait, du pronom collectif et anonyme « on » permettant d'inclure le lecteur dans ces réflexions : *L'égoïsme des êtres qui furent mêlés à notre vie, quand on pense à eux* (l. 3) *Pendant la jeunesse, [...] on arrive à leur trouver des excuses* (l. 6), *on se rend compte, on est fixé* (l. 11), *À New-York on se trouve atrocement dépourvu de ce piment vital* (l. 59-60), *On ne refait pas sa vie* (l. 73).

Dans la même idée d'inclusion du lecteur, soulignons l'usage du possessif pluriel « notre » et du pronom de la deuxième personne du pluriel objet indirect « vous » : *L'égoïsme des êtres qui furent mêlés à **notre** vie, quand on pense à eux* (l. 3), *Mais plus tard, quand la vie **vous** a bien montré tout ce qu'elle peut exiger* (l. 8-9), *C'est inouï ce que les gens auxquels **on** s'apprête à demander un service peuvent **vous** dégoûter* (l. 17-18).

Si ces énoncés « philosophiques » sont entremêlés de phrases où Céline décrit les péripéties du personnage (l. 16-17, l. 20-25, l. 26-38), il demeure que la majorité de ce passage relève davantage d'une réflexion d'ordre théorique. Comme dans l'extrait précédent, on y retrouve cette propension à l'hypostase de certains substantifs : *Vérité* (l. 51), *Elle* (l. 52), *la Bonne* (l. 76-81), de même que certaines juxtapositions énumératives : *on les voit laconiques, toussantes, délectables, éberluées* (l. 50-51) *Rien qui morde, vulnère, incise, tracasse, obsède* (l. 62).

Ce qui est fascinant dans cet extrait où la parole romanesque semble être détrônée au profit de ces considérations morales à valeur universelle, c'est la fin de l'extrait où Céline semble prendre conscience de son écart vis-à-vis de la narration, et des exigences de celle-ci. Il écrit, semblant ainsi vouloir mettre un terme à cette longue réflexion qui ne fait pas avancer l'histoire : *Mais il faut que je raconte* (l. 81). Il quitte alors ces énoncés généraux

pour revenir à l'histoire proprement dite.

Ces reprises du discours narratif, présentées sous la forme de prise de conscience du narrateur, seront présentes dans toute l'œuvre de Céline ; dans les pamphlets, elles serviront à passer du discours pamphlétaire aux « oasis » littéraires et seront présentées comme des « bouffées d'air »

Dans les romans d'après-guerre en particulier, Céline jouera de ce procédé de façon ironique pour passer d'un sujet à un autre et faire mine de ne pas vouloir ennuyer son lecteur. Ces prises de distance par rapport à la narration, qui se présentent comme des métadiscours, sont pléthores et permettent dans *D'un château l'autre* par exemple, d'alterner entre les épisodes narratifs et les passages où Céline se présente comme une victime de la Libération spolié par ses éditeurs : *Je vais vous ennuyer peut-être... du plus drôle ?... plus piquant ? peut-être ?...*¹² ; *Que je vous perde pas dans les vétilles !... j'en étais à Gertrud Morny...*¹³ ; *Je reviens à nos difficultés...*¹⁴ ; *Je m'attarde... je vous agace peut-être ?... je vous parlais de Mme Niçois, que j'allais descendre jusque chez elle...*¹⁵. De même dans *Nord* : *Eh là ! eh là ! je m'emporte ! je vais vous perdre !... aussi incohérent connard que tel... ou tel !... ivrogne de mots !... où étais-je, voyons ? vous me dites...*¹⁶.

3.1.5 Conclusions.

Ces études fondées sur les algorithmes prédictifs nous ont ainsi permis d'appréhender avec davantage de précision les caractéristiques du discours pamphlétaire célinien et le contraste entre les deux paroles. Nous avons pu voir que, si les deux paroles peuvent s'enchevêtrer ponctuellement dans les œuvres, il demeure que l'ensemble des classifications opérées par l'algorithme sont justes puisque la majorité des passages sont identifiés comme relevant du genre auquel ils appartiennent.

Cela montre d'une part, au niveau informatique, qu'il est possible, quantitativement, d'identifier des styles relevant de genres différents. D'autre part, au niveau stylistique, cela nous conforte dans l'idée qu'il y a bien une différence intrinsèque entre les deux styles pamphlétaire et romanesques, quand bien même l'un peut faire apparition d'un genre à l'autre. De plus, il faut souligner une fois encore la différence intrinsèque aux deux discours, dans leur nature et objet même. Si la stylistique romanesque peut emprunter certains schèmes rhétoriques et certaines structures propres à la stylistique pamphlétaire, il demeure que cet usage demeure ponctuel dans la forme romanesque, et ne charrie bien évidemment pas les mêmes idéologies antisémites.

Nous aimerions à présent porter notre attention sur un phénomène emblématique de

12. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *D'un château l'autre*, p. 63. Abrégé, à partir de maintenant, en *DCL*.

13. *DCL*, p. 70.

14. *DCL*, p. 76

15. *DCL*, p. 86-87.

16. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Nord*, p. 82. Abrégé, à partir de maintenant, en *N*.

la stylistique célinienne, à savoir la segmentation. Si cette segmentation est quasiment absente du *Voyage au bout de la nuit*, elle en vient à constituer le phénomène le plus visible dans les romans d'après-guerre. Certains critiques ont pu affirmer que les pamphlets avaient pu être une étape vers la segmentation du discours célinien. Nous étudierons cette hypothèse à partir d'une étude de la ponctuation et de la longueur des phrases dans les œuvres, pour ensuite nous pencher sur les effets de cette segmentation dans les romans.

Troisième partie

L'écriture célinienne : une stylistique de la segmentation.

Chapitre 4

Le bouleversement de la « phrase » : vers une hypersegmentation du discours.

Une étude sur Céline se doit de passer par une analyse de la ponctuation, tant celui-ci en fait un usage révolutionnaire et atypique. Cette ponctuation a plusieurs fonctions dans son écriture et elle n'est pas utilisée de la même façon dans une œuvre comme le *Voyage au bout de la nuit* ou une œuvre plus tardive comme *Nord* ou *Rigodon*. Au fil du temps, la ponctuation célinienne permet à l'écriture de bouleverser la linéarité du discours narratif et tente de retranscrire, par une multiplication croissante des signes de ponctuation, l'oralité du discours et l'émotion du parlé au sein de l'écriture. Nous développerons des analyses autour du phénomène d'hypersegmentation du discours chez Céline, à partir d'une analyse computationnelle puis d'une analyse stylistique traditionnelle.

4.1 La ponctuation au service de l'hypersegmentation du discours.

Comme le disent Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat et René Rioul dans leur *Grammaire méthodique du français* :

Les signes de ponctuation peuvent avoir trois fonctions : prosodique, syntaxique et sémantique ; la plupart des signes de ponctuation sont polyvalents, car ils cumulent plusieurs fonctions. Leur première fonction étant de marquer les endroits pour respirer dans la lecture à haute voix et, jusqu'au XIX^{ème} siècle, ils ont surtout noté les pauses à l'oral. Aujourd'hui, la ponctuation ne sert plus à noter simplement l'intonation ou les pauses (fonction prosodique). Mais elle constitue une aide indispensable à la structuration et à la lecture

d'un texte écrit.¹

De même, sur l'usage des points de suspension :

Sans marquer d'interruption réelle, les points de suspension peuvent aussi avoir un rôle stylistique : les écrivains les emploient souvent pour provoquer une attention, ou pour ouvrir sur un prolongement indéterminé en fin de phrase ou de texte.²

Ces différentes fonctions sont bien présentes et se cumulent souvent chez Céline. D'un point de vue stylistique, l'usage de la ponctuation permet de pratiquer une segmentation constante du discours. Cette segmentation a plusieurs valeurs littéraires que nous pouvons identifier et qui sont parfois liées les unes aux autres : un bouleversement de la syntaxe canoniquement établie, la volonté de privilégier l'émotion sur la linéarité du discours, la fusion ou le brouillage du point de vue du narrateur et du personnage, l'oralité de l'écriture. C'est cette tentative de retranscription du langage « parlé » qui, d'après Céline, constitue le cœur de son écriture :

“- Vous avez inventé quelque chose?... qu'est-ce que c'est?”. Il demande.
 “L'émotion dans le langage écrit!... le langage était à sec, c'est moi qu'ai redonné l'émotion au langage écrit!... comme je vous le dis!... c'est pas qu'un petit turbin je vous jure!... le truc, la magie que n'importe quel con à présent peut vous émouvoir “en écrit”!... retrouver l'émotion du “parlé” à travers l'écrit! c'est pas rien!... c'est infime mais c'est quelque chose!...”³

Cette segmentation repose sur une utilisation systématique des points de suspension, appelés par Céline non sans malice, les « trois petits points ». Il vise à montrer par là qu'il ne s'agit plus des points de suspension utilisés par ses pairs, mais d'une autre forme de ponctuation, dont les fonctions changent au sein de son écriture. Dans les *Entretiens avec le professeur Y*, il répond ainsi à la question du Colonel Réséda sur l'utilisation de ceux-ci :

- Oui, mais tout de même vos trois points?... vos trois points?...
 - Mes trois points sont indispensables!... indispensables, bordel Dieu!... je le répète : indispensables à mon métré : me comprenez-vous Colonel ?

1. RIEGEL, M., PELLAT, J.-C., RIOUL, R., *Grammaire méthodique du français*, Paris, P.U.F., 2009.

2. RIEGEL, M., PELLAT, J.-C., RIOUL, R., *Op. cit.*.

3. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Entretiens avec le professeur Y*, Paris, Folio, 1983, p. 21.

- Pourquoi ?
- Pour poser mes rails émotifs!... simple comme bonjour!... sur le ballsat?... vous comprenez?... ils tiennent pas tout seuls mes rails!... il me faut des traverses!...
- Quelle subtilité!⁴

Et quelques pages plus loin :

Colonel, écoutez-moi! vous laissez distraire par personne!... retenez qu'une chose : les rails émotifs!... impondérables!... le style émotif!... à trois points!... trois points!... la trouvaille du siècle!... ma trouvaille!...⁵

Du point de vue prosodique, l'usage des trois petits points viserait ainsi à retranscrire l'émotion et l'oralité de langue. Mais, la ponctuation a aussi une valeur syntaxique forte ; elle participe, en effet, du processus de segmentation de la phrase célinienne, de la déconstruction de la linéarité de l'écriture. C'est donc aussi au point de vue du discours que la ponctuation intervient. Plusieurs questions se posent alors ; si l'usage de cette ponctuation devient rapidement la marque de fabrique, l'élément le plus distinctif de l'écriture célinienne, quelles évolutions pouvons-nous remarquer vis-à-vis de celle-ci d'un roman à un autre ? Comme le dit R. Tettamanzi :

Qu'on l'appelle phrase à segmentation ou macro-phrase, c'est elle qui, de proche en proche, finira par représenter une espèce de signature du style célinien, immédiatement reconnaissable. Or, il est clair que ce type de phrase existe dès *Mort à Crédit*, même s'il n'est pas généralisé comme il va l'être à partir de *Guignol's Band*. À cet égard, les pamphlets sont une étape, mais rien de plus, la phrase hyper-segmentée y voisinant, comme on peut le voir, avec d'autres types.⁶

Afin d'analyser l'évolution de ce processus et ce recours constant à la ponctuation suspensive, nous avons effectué un dénombrement systématique de la ponctuation dans chaque texte. Ces textes étant de longueur différente, nous avons ensuite divisé nos résultats par le nombre de caractères dans chaque œuvre afin de pouvoir présenter des résultats comparables d'un texte à l'autre sous la forme de fréquences relatives. Pour ce qui est des

4. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Entretiens avec le professeur Y*, p. 94.

5. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Entretiens avec le professeur Y*, p. 98.

6. TETTAMANZI, Régis, *Écrits polémiques*, Introduction, p. XXXIX. Lorsqu'il parle de « macro-phrase », R. Tettamanzi se réfère à l'étude de RICHAUDEAU, François, « Les phrases de Céline ou la cohérence dans le délire », in *Communications et langages*, n°61, 3^{ème} trimestre 1984, pp. 53-75.

punctuations doublées, de plus en plus fréquentes au fil des textes, nous avons pratiqué des soustractions dans chacun des textes afin que celles-ci soient bien dénombrées.

FIGURE 4.1 – Dénombrement et évolution de la ponctuation suspensive.

Il est frappant de noter que d'une simple analyse de la fréquence des signes de ponctuation, nous retrouvons des similitudes avec les classifications que nous avons dégagées précédemment. En effet, le *Voyage au bout de la nuit* se distingue fortement des autres œuvres dans son usage de la ponctuation suspensive, ne les utilisant que très peu si l'on compare cela aux autres œuvres. Seule l'*École des cadavres* présente une utilisation semblable.

Contrairement à l'intuition que R. Tettamanzi formulait, les pamphlets ne se présentent pas réellement comme une étape, mais plutôt comme une régression par rapport à la segmentation de la phrase, si l'on considère que l'utilisation de la ponctuation suspensive est le principal élément par lequel Céline segmente son discours narratif. *Casse-pipe* se présente, lui, comme un individu aberrant, mais cela tient davantage, pensons-nous, au caractère inachevé de cette œuvre plutôt qu'à un véritable écart stylistique.

L'utilisation du point d'exclamation couplé aux points de suspension n'est pas une invention des pamphlets, mais de *Mort à Crédit*, et sa présence décroît dans les pamphlets pour retrouver une place prédominante au sein de *Guignol's Band* et des ouvrages ultérieurs à ce dernier. Si R. Tettamanzi affirme que les pamphlets ont participé de la déconstruction

de la phrase par Céline, cette déconstruction ne semble pas passer par l'utilisation systématique des ponctuations doubles ou agglomérées. Il y a clairement régression sur le plan de l'utilisation des ponctuations doubles.

Pour ce qui est de l'interrogatif-trois points, il faut bien noter la différence d'échelle par rapport aux deux autres : ils sont beaucoup moins fréquents. Cela étant, l'analyse demeure intéressante car l'on voit que sur une ponctuation plus rare, les différences sont moindres entre les romans qui entourent la rédaction des pamphlets. Par contre, les romans d'après-guerre présentent une véritable rupture dans l'utilisation systématique qu'ils font de cette ponctuation. De même, on remarque que les romans d'après-guerre délaissent progressivement l'utilisation de l'exclamatif couplé aux trois points pour aller vers une utilisation inversement proportionnelle des simples points de suspension.

Une autre question que nous voudrions poser est celle de savoir si la véhémence du propos pamphlétaire passe par une utilisation excessive de la ponctuation exclamative. En effet, si la parole pamphlétaire est plus véhémence que la parole romanesque, une idée simple serait que cette véhémence de la parole passe par la ponctuation, par l'utilisation des ponctuations exclamatives, à savoir chez Céline deux formes : « !... » et la traditionnelle « ! ». Nous avons déjà vu qu'il n'en est rien pour la ponctuation concaténée, qu'en est-il de la simple utilisation du point d'exclamation ?

FIGURE 4.2 – Dénombrement et évolution de la ponctuation exclamative.

Il n'apparaît pas de ce graphique que la véhémence de la parole pamphlétaire passe par une utilisation excessive de l'exclamatif. Ce que *L'École des cadavres* n'utilise pas en ponctuation suspensive, il le récupère en ponctuation exclamative et demeure en-dessous de *Guignol's Band*, *Casse-pipe* et *D'un château l'autre*. Cela étant, mis à part ce pamphlet, les deux autres utilisent contre-intuitivement beaucoup moins ce signe de ponctuation que les romans. La véhémence n'est donc pas charriée, nous pouvons l'affirmer, par la ponctuation exclamative.

On pourrait nous rétorquer que ces analyses ne prennent pas en considération l'ensemble des passages pamphlétaire qui ne sont pas de la main de Céline, mais simplement des passages que celui-ci a recopié de textes d'autres auteurs, le plus souvent de journaux antisémites. Cela étant, est-ce que le poids de ces textes dans le nombre total a réellement une influence sur les analyses que nous avons produites ? Nous ne le pensons pas.

Le passage par une analyse systématique de la ponctuation dans l'ensemble du corpus célinien nous semblait nécessaire tant cette utilisation est caractéristique de son style et parce qu'aucune étude comme celle-ci n'avait été menée jusqu'à présent. Cela étant, ces analyses ne nous disent finalement pas grand chose du processus qui nous intéresse, celui de la segmentation de la narration, bien qu'elles y participent nécessairement. Une autre focale sur cette question est l'étude de la longueur des phrases dans chacune des œuvres.

4.2 La longueur des « phrases »

Étudier l'évolution de la longueur des phrases dans le corpus soulève différentes questions qui touchent autant aux méthodes computationnelles qu'à leur rapport à la stylistique traditionnelle. La première chose que l'on a noté dans cette démarche, c'est la différence d'approche entre les deux disciplines. En effet, dans le cadre d'une approche stylistique traditionnelle, la phrase n'est pas approchée comme un segment délimité par une majuscule et une ponctuation spécifique. Comme le dit Pierre Le Goffic :

À l'écrit, même si, dans une première approche informelle du texte, nous nous repérons tous en parlant de « phrase » par rapport au point, chacun sait bien que ce qui est situé entre deux points (ou une majuscule et un point) ne correspond pas toujours, loin s'en faut, à une unité syntaxique « phrase ». ⁷

Si la phrase, en linguistique, ne peut être comprise comme un segment compris entre une majuscule et une marque de ponctuation, l'informatique ne peut segmenter un texte de manière syntaxique qu'en se fondant sur des délimitateurs existants : points, points de suspensions, etc. Il lui faut des segments délimités par un signe typographique défini. Nous avons donc dû nous en tenir à une définition de la phrase qui soit « compréhensible » et interprétable par la machine. Sans prendre en compte les majuscules, une « phrase » en informatique, ou un « segment », sera définie comme un ou plusieurs mots interrompus par un point, des points de suspension ou une ponctuation spécifique - exclamative ou interrogative - suivie de points de suspension. Nous aurions pu prendre en considération les majuscules comme critère de début ou de fin de phrase, tant au niveau linguistique qu'au niveau informatique, mais l'on remarque que la majuscule est de moins en moins utilisée d'une œuvre à une autre, et ne correspond pas à une segmentation cohérente de la phrase, Céline s'ingéniant même à brouiller les pistes en introduisant des majuscules de manière relativement aléatoire.

Si les deux disciplines n'ont pas la même compréhension de la notion de phrase, il n'en reste pas moins qu'il demeure intéressant de mener ces analyses, puisqu'elles portent sur la segmentation du discours célinien, sur le bouleversement de la syntaxe, sur la juxtaposition des propositions dans un but de retranscription de l'oralité, de rupture de la linéarité de la lecture. Plutôt qu'une segmentation de la « phrase », nous parlerons donc, au fil de ces analyses, d'une segmentation du discours narratif pour désigner l'ensemble de ces procédés par lesquels Céline bouleverse ses propositions et son discours.

7. LE GOFFIC, Pierre, « La phrase "revisitée" », *Le Français Aujourd'hui*, n°135, Paris, Armand Colin, 2001/4, pp. 98-99. Nous reviendrons dans la partie suivante sur une définition plus opératoire de la phrase en stylistique lors de nos analyses de la segmentation en lecture proche.

Nous avons pour cela mené des analyses fondées sur des statistiques descriptives très simples. L'idée était d'analyser la longueur des phrases dans tout le corpus afin de voir, d'une part, si les pamphlets ont réellement constitué une étape dans cette segmentation de la phrase et, d'autre part, analyser cette segmentation sur l'ensemble du corpus. Il a fallu découper tout le corpus en segments correspondants à une « phrase » puis analyser le nombre de mots dans chacun de ces segments. Nous avons pour cela utilisé un script Python et un code R pour la visualisation. Nos analyses nous ont permis de produire plusieurs visualisations complémentaires.

4.2.1 L'évolution de la longueur des segments avec prise en compte des valeurs aberrantes.

FIGURE 4.3 – Analyse de la longueur des phrases - Boîtes à moustaches avec valeurs aberrantes.

La première est une visualisation sous la forme de boîtes à moustaches. Il est intéressant d'utiliser les boîtes à moustaches lorsqu'on désire visualiser des concepts tels que la symétrie, la dispersion ou la centralité de la distribution des valeurs associées à une variable. Ils sont aussi très intéressants pour comparer des variables basées sur des échelles similaires et pour comparer les valeurs des observations de groupes d'individus sur la même variable. Dans notre échantillon, nous ne considérons pas que la longueur des textes ait une influence sur l'écriture cénienne en elle-même sur cette question précise. Un texte plus court n'implique pas une longueur des phrases plus courte. De même, la

différence générique ne doit pas être prise en compte puisque l'écriture pamphlétaire de Céline semble proche, à première vue, de son écriture romanesque. Nous considérons ainsi qu'il est pertinent de comparer ces longueurs à partir de leurs dispersions respectives.

Dans ce premier graphique en boîte à moustache, notre intérêt ne se porte pas sur les valeurs comprises entre le 1^{er} et le 3^{ème} quartile, mais bien les valeurs exceptionnelles ou extrêmes. Elles ne sont pas toutes « aberrantes », dans la mesure où certaines sont très proches du 3^{ème} quartile bien qu'elles s'en détachent. Ces valeurs sont mises en évidence par les petits cercles noirs. On remarque alors que, jusqu'à *Casse-pipe*, c'est-à-dire jusqu'aux années 1950, les segments de phrases céliniennes présentent encore une relative variabilité, avec certaines phrases encore longues ou très longues dans le cas du *Voyage au bout de la nuit*. À cette échelle, nous remarquons alors que la véritable rupture ici n'est ni faite par les pamphlets, ni par les romans qui entourent leur rédaction, mais bien par les trois derniers romans de Céline qui présentent une homogénéité bien plus grande que le reste du corpus.

4.2.2 L'évolution de la longueur des segments sans prise en compte des valeurs aberrantes.

Ces analyses sur les longueurs de phrase à valeurs extrêmes mettent en évidence une stabilisation et une homogénéisation du style célinien à partir des romans de la trilogie allemande. Cependant, le graphique en boîte à moustache que nous avons présenté mériterait de ne pas prendre en compte ces valeurs aberrantes, tant elles écrasent les valeurs les plus courantes et ne permettent pas de voir les évolutions de la longueur des segments de phrase d'un roman à l'autre. Une visualisation sans ces valeurs aberrantes s'impose donc :

FIGURE 4.4 – Analyse de la longueur des phrases - Boîtes à moustaches sans valeurs aberrantes.

Le fait le plus éloquent ici, c'est l'originalité du *Voyage au bout de la nuit* par rapport aux autres œuvres. En effet, les valeurs comprises entre le 1^{er} et le 3^{ème} quartile, qui correspondent à la « boîte », sont bien plus étendues que pour toutes les autres œuvres, ce qui montre la variabilité bien plus grande des segments du *Voyage*. Formellement, il s'agit d'une œuvre à part dans le corpus célinien, qui fait encore des concessions à la tradition littéraire de son temps. Comme le confesse d'ailleurs Céline lui-même :

Dans le *Voyage*, je fais encore certains sacrifices à la littérature, la « bonne littérature ». on trouve encore de la phrase filée... À mon sens, au point de vue technique, c'est un peu attardé.⁸

Cette variabilité, qui tend à se résorber grandement dès *Mort à Crédit*, augmente à nouveau durant l'intermède pamphlétaire, avec une augmentation de la variabilité ainsi que de l'étendue interquartile, en particulier pour *Bagatelles pour un massacre* et *L'École des cadavres*. Cet allongement de la longueur des segments de discours dans le genre pamphlétaire nous amène ainsi à nuancer l'hypothèse de R. Tettamanzi selon laquelle les pamphlets seraient une « étape » de la segmentation du discours célinien. Du point de vue de la longueur stricte de ces segments, les pamphlets apparaissent comme une régression

8. Interview de Céline dans *L'Express* de juin 1957. Citation tirée de ROUAYRENC, Catherine, *C'est mon secret la technique de l'écriture populaire dans Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit*, Charente, Du Lérot, 1994, p. 19.

par rapport au roman antérieur *Mort à Crédit*. Dans cette perspective, *Mort à Crédit* et *Guignol's Band* sont bien plus proches.

Dès *Guignol's Band* cependant, il semble que l'écriture célinienne s'homogénéise grandement ; les valeurs médianes ainsi que les étendues interquartiles sont quasiment identiques. C'est encore plus frappant pour les trois derniers romans de Céline qui présentent une homogénéité impressionnante par rapport au reste du corpus ; ils sont, en effet, quasiment identiques dans leur distribution. Le style de Céline, peut-être bien davantage que lors de ses écrits précédents, semblent s'homogénéiser et se stabiliser à partir de la rédaction de *D'un château l'autre*, période de maturité de l'écrivain.

Une dernière analyse rend encore plus flagrantes ces évolutions de la segmentation du discours, celle qui porte sur les écarts-types de chacune des phrases. L'écart-type se définit comme la racine carrée de la variance ou, de manière équivalente, comme la moyenne quadratique des écarts par rapport à la moyenne. Il est pertinent de se pencher sur l'écart-type lorsque l'on souhaite proposer une mesure de dispersion des valeurs d'un échantillon. Toutes les valeurs sont donc prises en compte, contrairement aux analyses précédentes.

FIGURE 4.5 – Analyse des écarts à la moyenne dans la longueur des segments

Cette dernière visualisation fondée sur les écarts-types renforce encore, avec la prise en compte des valeurs aberrantes, les conclusions que nous avons dessinées ; la phrase pamphlétaire s'autorise, beaucoup plus que les phrases romanesques - exception faite du *Voyage* - un allongement de sa phrase. On peut évidemment lier cette tendance avec les

figures que nous avons dégagées au début de nos analyses, notamment l'énumération qui participe inmanquablement de cet allongement.

4.2.3 Conclusion

En conclusion de cette partie, il convient de souligner encore une fois que ces analyses ne sont pas réellement une étude de la longueur des « phrases » à proprement parler, tant les points de suspension sont utilisés chez Céline non pour délimiter les phrases, mais bien plus pour introduire une discontinuité dans la narration. Nous touchons ici à la confrontation de l'approche informatique et de l'approche linguistique ou stylistique. Cependant, nous ne pensons pas que ces analyses aient été dénuées de tout intérêt ou de tout fondement. En effet, quand bien même elles ne portent pas sur la « phrase » à proprement parler, elles touchent néanmoins bien sûr à l'hypersegmentation du discours, à son caractère de plus en plus haché et saccadé. C'est maintenant à partir de cette segmentation, au point de vue proprement stylistique, que nous allons poursuivre notre étude, cette fois-ci en revenant aux textes de manière systématique et en analysant les effets multiples de celle-ci.

Chapitre 5

La segmentation de la phrase chez Céline : analyse stylistique.

Nous avons pu voir, dans la partie précédente, l'évolution de l'hypersegmentation du discours célinien, à travers une étude de la longueur des phrases et de la ponctuation. Il convient maintenant d'analyser les effets produits par celle-ci dans les textes eux-mêmes, ainsi que les opportunités stylistiques permises par cette hypersegmentation. Nous aimerions tout d'abord présenter les enjeux de la segmentation du discours romanesque, pour ensuite analyser cette segmentation sous différentes focales : syntaxique, sémantique et énonciative.

5.1 Les enjeux de la segmentation.

Il est frappant, en effet, de voir que les phénomènes de segmentation progressive du discours célinien, à travers l'utilisation massive de la ponctuation suspensive nous invitent à questionner à nouveaux frais la définition que nous avons de la phrase. Celle-ci n'est plus à comprendre - peut-être ne l'a-t-elle jamais été - comme un segment délimité par une majuscule et une ponctuation spécifique. Comme le dit Pierre Le Goffic :

Une chose en tout cas est claire : on ne peut pas définir (d'une façon intéressante pour la théorie linguistique) la phrase par ses limites, c'est-à-dire par des marques de début et de fin clairement reconnaissables dans un texte, écrit ou oral ce qui est assurément fort regrettable ! À l'écrit, même si, dans une première approche informelle du texte, nous nous repérons tous en parlant de « phrase » par rapport au point, chacun sait bien que ce qui est situé entre deux points (ou une majuscule et un point) ne correspond pas toujours, loin s'en faut, à une unité syntaxique « phrase ». ¹

1. Voir, sur ce point, LE GOFFIC, Pierre, « La phrase "revisitée" », *Le Français Aujourd'hui*, n°135, Paris, Armand Colin, 2001/4, pp. 97-98.

Si la phrase ne peut être définie par une majuscule et un signe de ponctuation spécifique - on a noté ici les difficultés que cela peut entraîner dans une approche informatique du texte littéraire, pour certains textes tout du moins -, c'est avant tout parce que si l'on définit la phrase ainsi, il nous est impossible de comprendre la plupart d'entre elles. La phrase comprise à partir de ses délimitations ne permet pas de comprendre les relations entre certains éléments périphériques qui, bien qu'extérieurs aux « limites » formées par la ponctuation, n'en demeurent pas moins dans des relations de dépendance avec un noyau hors de ces limites. Il faut donc comprendre la phrase à partir de ses éléments et des relations de dépendance qu'elle entretient avec ces éléments, qu'ils soient placés à l'intérieur des limites formées par la ponctuation ou à l'extérieur de celles-ci. Or, le cœur de la phrase réside dans la relation d'un sujet avec un prédicat. Pierre Le Goffic écrit :

La phrase est une proposition étendue le cas échéant à tout ce qu'elle englobe (par enchâssement) ou s'annexe (par ajout). Ou encore : la phrase est un faisceau de dépendances hiérarchisées, une structure syntaxique complète et autonome, autour d'un centre de dépendance unique lié à un acte. La phrase est donc inséparablement, une unité à la fois syntaxique (prédicative) et énonciative :

— La phrase comme prédication : la phrase se constitue d'un (et autour d'un) prédicat, rapporté à un terme dont la réalisation type est celle de sujet ; c'est le domaine proprement relationnel, comportant des éléments « essentiels » (et qu'on peut figurer par exemple autour d'un verbe, en termes de valence à la Tesnière) et des éléments « accessoires » intégrés. Comme dit Benveniste : « Les types de phrase qu'on pourrait distinguer se ramènent tous à un seul, la proposition prédicative, et il n'y a pas de phrase hors de la prédication. » (1966, p.129).²

C'est donc autour de la relation de prédication, formant un réseau de dépendances hiérarchisées, qu'il convient de comprendre la notion de phrase. Dans un extrait type - *je la reconnais... la gare Anhalt... ses quais en petits quadrillés!... seulement la ferraille bien plus tordue que la dernière fois, je veux dire là haut, la verrière, la géante voûte... il en tombe tout le temps des bouts... ptaf!... toc!... ça n'arrête pas... une pluie de bouts de verre... sur les quais et les gens... et les trains tout couverts de ricochets d'éclats...*³ -, on remarque à quel point les signes de ponctuation forte ne nous permettent pas de délimiter les relations entre les différents éléments des phrases, le complément d'objet, *la gare Anhalt*, étant disloqué en rappel à droite, l'ellipse des verbes étant fréquente -

2. LE GOFFIC, Pierre, « La phrase "revisitée" », *Le Français Aujourd'hui*, n°135, Paris, Armand Colin, 2001/4, pp. 98-99.

3. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Rigodon*, Paris, Gallimard, Éditions de la Pléiade, p. 758. Abrégé, à partir de maintenant, en *R*.

[je reconnais] *ses quais en petits quadrillés !... -*, les compléments circonstanciels étant de même rejetés parfois loin du noyau prédicatif : *sur les quais*.

De même, l'ordre des mots, si l'on considère qu'une phrase suit un ordre « canonique » qui serait celui de la séquence du sujet, du verbe et de ses compléments, ne peut permettre de comprendre la phrase. Comme l'écrit encore Pierre Le Goffic :

La relation d'ordre, soutenue par la prosodie, est à elle seule insuffisante pour structurer complètement la phrase : le fait pour un terme A d'être avant ou après un terme B ne suffit pas toujours à indiquer leurs relations, et A peut aussi être en relation syntaxique avec un terme C qui ne lui est pas contigu. L'interprétation de la phrase suppose donc l'établissement entre les constituants de relations d'un autre type : la relation fondamentale de la phrase (la relation sujet-prédicat) n'est pas d'ordre linéaire, même si elle est associée de façon privilégiée à un certain ordre [...]. Il faut donc une structure hiérarchisée pour représenter les relations de dépendance (de subordination, au sens étymologique du mot : les éléments se commandent) et les relations d'égalité (de coordination, au sens étymologique du mot) s'établissant entre les termes⁴

Notre exemple même, à partir de ses phénomènes de dislocation, nous a montré qu'un tel ordre canonique n'était pas respecté par Céline. On voit dès lors que, dans l'écriture de Céline, la segmentation de la phrase est mise au service d'un projet qui fait exploser les cadres canoniques de la syntaxe et de l'ordre des mots, cadres qu'il convient de comprendre à partir de la relation sujet-prédicat bien plus que par les simples limites de la phrase constituées par les signes de ponctuation⁵.

Ainsi, la ponctuation n'a pas le statut de délimitation des phrases les unes aux autres, mais acquiert bien plus une dimension prosodique, servant à mettre en évidence des silences, des musicalités et des rythmes narratifs particuliers. Elle vise ainsi à retranscrire l'émotion et l'oralité de la langue, comme Céline ne cessera de le répéter⁶. Cependant, cette ponctuation si révélatrice du style célinien se fonde, pour charrier cette dimension prosodique et cette retranscription du parlé dans l'écrit, sur un ensemble de bouleversements syntaxiques qui sont à l'origine de celle-ci. Comme l'écrit H. Godard, il convient

4. LE GOFFIC, Pierre, *Grammaire de la langue française*, Paris, Hachette, 1994, p. 70.

5. Sur cette question de l'ordre des mots, voir GARDE TAMINE, Joëlle, *L'ordre des mots*, Paris, Armand Colin, 2013 p. 16 « Nous sommes si bien habitués à l'ordre SVO (Sujet, Verbe, Objet), que nous ne pensons pas à le mettre en cause et qu'il est pour nous aussi naturel que l'est toute l'organisation de la langue, alors qu'en réalité elle est soumise à l'arbitraire ».

6. Voir par exemple, CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Entretiens avec le Professeur Y*, p. 25 : « c'est une fatigue à pas croire le roman "rendu émotif"... l'émotion ne peut être capturée et transcrite qu'à travers le langage parlé... le souvenir du langage parlé! et au prix de patiences infinies! de toutes petites transcriptions!... à la bonne vôtre!... le cinéma y arrive pas!... c'est la revanche!... »

de prendre acte du fait que c'est à partir des jeux syntaxiques sur la langue que Céline parvient à introduire la voix du français populaire dans son écriture :

La première nécessité qui s'impose est d'examiner séparément le lexique et la syntaxe, et de rétablir au profit de la seconde l'équilibre souvent faussé au bénéfice du premier. L'étude du français populaire de Céline a souvent commencé par celle de son lexique, plus voyant, plus facilement isolable en mots ou en formules, et apparemment plus facile à analyser. Or, comme pour l'effet d'oralité, les mots sont peu de chose aussi longtemps qu'ils restent prisonniers de la syntaxe traditionnelle. Populaire ou même argotique, le mot dans ces conditions ne produit qu'un effet ponctuel, il ne suffit nullement à faire passer d'une forme à l'autre du français. [...] Si l'on veut donc aller sûrement au français populaire qu'écrit Céline et au parti qu'il en tire, c'est à la syntaxe qu'il faut d'abord s'intéresser⁷

C'est donc en partant des bouleversements syntaxiques qu'il convient d'analyser les ressorts de l'oralité célinienne, et non en partant du lexique simplement. Or, nous le pensons, ces bouleversements syntaxiques sont en grande partie permis par l'hypersegmentation du discours à l'œuvre dans l'écriture célinienne. Il nous a semblé, en effet, que l'étude de ces constructions détachées, *satellitaires*, était particulièrement pertinente dans l'étude du style de Céline dans la mesure où elle ouvrait la voie à des considérations stylistiques portant sur un grand nombre d'idiosyncratismes céliniens. Si dans le *Voyage au bout de la nuit*, la syntaxe demeure encore très classique finalement, et l'enchaînement des phrases proche de l'écriture de son temps, les romans postérieurs jouent de façon croissante de ces phénomènes d'accumulation au sein du discours par l'utilisation de plus en plus importante des points de suspension qui permettent de juxtaposer des éléments se rattachant à un noyau prédicatif, ou de rompre ce rattachement en le rendant problématique. Si la segmentation du discours a fait l'objet d'une étude succincte au sein du *Voyage au bout de la nuit*⁸, il reste qu'aucune étude systématique, à notre connaissance, n'a étudié en détail

7. GODARD, Henri, *Poétique de Céline*, p. 60. Voir également, sur ce sujet, l'excellente étude de PHILLIPE, Gilles, « Langue littéraire et langue parlée » dans PHILIPPE, Gilles, PIAT, Julien (dir), *La langue littéraire : Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon*, Paris, Fayard, 2009, Kindle Cloud Reader emplacement 1584 : « Pour comprendre le projet de Céline, en effet, c'est "à la syntaxe qu'il faut d'abord s'intéresser" (Godard, 1985, 60). Or, dans le *Voyage*, la phrase, régulièrement ponctuée, restait encore largement indemne. [...] Si le *Voyage* fait encore des concessions à une langue littéraire que Céline qualifiera souvent de « morte », avec des phrases parfois longues, du passé simple et antérieur, voir de l'imparfait du subjonctif dont l'emploi n'est pas toujours nettement ironique, il emprunte surtout à la représentation littéraire de l'oral populaire, qui s'est imposée, et donc figée, dans les années 1920. Si l'on met de côté les multiples dérogations ponctuelles à la norme acceptée (irrégularités morphologiques, constructions verbales non standard, alignement graphique sur la prononciation effective, voire jeux sur la syntaxe de la phrase) [...], les signaux langagiers du *Voyage* ne surprennent guère à une époque où ils sont déjà en passe de marquer l'oral spontané plus que l'usage spécifiquement populaire ».

8. Voir l'excellent article de PELLET, Éric, « Les phrases segmentées dans *Le voyage au bout de la nuit* de L. F. Céline » in *L'Information Grammaticale*, N. 61, 1994. pp. 41-49.

ce phénomène et ses implications.

Cette segmentation permet tout d'abord un bouleversement de l'ordre des mots par un phénomène de dislocation très fort. Si ces phénomènes de dislocation du sujet ou de l'objet sont déjà présents dès le *Voyage au bout de la nuit* et s'appuient également sur la virgule pour être mis en œuvre, il reste que ceux-ci sont d'autant plus forts lorsqu'ils se fondent sur la segmentation opérée par les points de suspension, en jouant sur un effet d'attente permis par le flottement de ces éléments. De même, les nombreux ajouts après les points de suspension permettent de venir introduire des bouleversements syntaxiques qui rendent problématiques le rattachement de ces structures satellitaires au noyau prédicatif, produisant des séquences qui peuvent se rattacher syntaxiquement aussi bien à la phrase précédentes qu'à la suivante.

Au niveau sémantique, ces jeux syntaxiques permis par la segmentation produisent, selon le mot de Montaigne, une « farcissure »⁹ de la phrase qui ne cesse d'être amplifiée, relancée et augmentée par ces ajouts d'éléments. En effet, la segmentation permet à Céline d'ajouter au noyau prédicatif des éléments flottants qui sont ainsi mis en évidence typographiquement. Ces éléments périphériques permettent, au niveau sémantique, des rapprochements humoristiques entre certains termes, des effets de relances et d'accumulations qui sont emblématiques de la narration célinienne. Parmi ces éléments, la phrase averbale constitue une évolution syntagmatique du style de Céline à partir de *Mort à Crédit*, et plus encore dans les romans postérieurs et deviennent rapidement un des supports de la narration, juxtaposant les événements les uns avec les autres de manière paratactique et rapprochant la narration célinienne de la photographie ou du cinéma.

Enfin, au niveau énonciatif, la segmentation du discours, cela est connu, permet de faire entendre la polyphonie des discours et de brouiller le rattachement de ces discours à un locuteur défini. Dans cet enchevêtrement des voix qui se superposent ou viennent rompre le récit, il est souvent difficile de rattacher les paroles à un locuteur défini, ou de faire la part belle entre ce qui relève du discours et de la narration, tant les deux viennent parfois à s'entremêler. Comme le dit encore une fois H. Godard :

Avec Céline, c'en est fini de cette ordonnance qui permet à chaque moment

9. MONTAIGNE, Michel (de), *Essais*, III, Paris, Folio, 1965, p. 270 : « Cette farcissure est un peu hors de mon thème. Je m'égare, mais plutôt par licence que par mégarde . Mes fantaisies se suivent, mais parfois c'est de loin, et se regardent, mais d'une vue oblique. [...] J'aime l'allure poétique, à sauts et à gambades . C'est un art, comme dit Platon , léger, volage, démoniaque. Il est des ouvrages en Plutarque où il oublie son thème, où le propos de son argument ne se trouve que par incident, tout étouffé en matière étrangère : voyez ses allures au Démon de Socrate. Ô Dieu, que ces gaillardes escapades, que cette variation a de beauté, et plus lors que plus elle retire au nonchalant et fortuit. C'est l'indiligent lecteur qui perd mon sujet, non pas moi ; il s'en trouvera toujours en un coin quelque mot qui ne laisse pas d'être bastant, quoiqu'il soit serré. Je vais au change, indiscrètement et tumultueusement. Mon style et mon esprit vont vagabondant de même. Il faut avoir un peu de folie qui ne veut avoir plus de sottise, disent les préceptes de nos maîtres et encore plus leurs exemples ».

au lecteur de savoir si ce qu'il lit appartient au récit du narrateur, au discours direct rapporté, au discours indirect transposé, etc. D'un mot à l'autre, sans signe extérieur d'aiguillage, le texte a changé de statut, le sens est seul à faire supposer qu'un lecteur s'est substitué à un autre. Aussi bien cela ne vaut-il que l'espace de quelques mots : à peine s'en est-on avisé, déjà le texte a pris un autre cours. On peut penser qu'entraînés par le rythme d'un segment de phrase à l'autre, la plupart des lecteurs ne prennent même pas conscience de cette « valse » des locuteurs, pas plus qu'au cinéma les spectateurs d'un changement rapide d'angle de vue entre des images de la même séquence.¹⁰

C'est bien de la segmentation que naît ce brouillage des discours et ces passages de la parole narratorial à un discours rapporté. Mais, au-delà de cette polyphonie, d'autres éléments sont également intéressants, notamment le dialogisme interlocutif qui se fonde sur la segmentation, ainsi que les jeux sur les points de vue du « je » narré et narrant, lieux privilégiés de l'adresse au lecteur et de l'humour célinien. Nos analyses tenterons de mettre en évidence l'ensemble de ces éléments.

Nous nous sommes aidés pour mener à bien cette étude et pour recenser les formes syntagmatiques de segmentation de la méthode des motifs que nous avons présentée en première partie, permettant de modéliser certains tours stylistiques idiosyncratiques au-delà des variations lexicales. Nous indiquons en note de bas de page la modélisation de la figure lorsque cela est pertinent.

5.2 Les jeux syntaxiques permis par la segmentation.

5.2.1 Les effets de dislocation et d'insertion.

La notion de dislocation de la phrase se fonde sur l'idée qu'il y a un écart par rapport à la construction de la phrase « canonique », qui s'établit dans la séquence liée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. La dislocation repose sur le détachement d'un élément hors de ce cadre canonique ou rompant cette linéarité, soit à gauche, soit à droite. Comme l'écrivent M. Riegel, J.-C. Pellat et R. Rioul :

La phrase canonique est disloquée, ou segmentée, par suite du détachement d'un constituant hors du cadre de la phrase, à gauche ou à droite. L'élément ainsi détaché reçoit un accent d'insistance et se trouve séparé du reste de la phrase par une pause, qui est marquée à l'écrit par la virgule. [...]

Le constituant détaché est repris ou annoncé par un pronom personnel ou démonstratif, qui reprend éventuellement ses déterminations morphologiques

10. GODARD, Henri, *Poétique de Céline*, p. 167-168.

et lui confère une fonction dans le cadre de la phrase proprement dite. La dislocation se traduit donc par un dédoublement, que la tradition expliquait en traitant le pronom comme une apposition : *Ces montagnes, je les trouve sublimes. Je les trouve sublimes, ces montagnes.*¹¹

Les phénomènes de dislocation sont très courants chez Céline, et ont déjà été repérés par les critiques¹². S'ils se fondent dans les premiers romans en grande partie sur l'utilisation de la virgule¹³, peu se fondent sur l'utilisation des points de suspension - pour une raison évidente, qui tient à l'utilisation moindre de cette ponctuation au sein du roman. Dès *Mort à Crédit* cependant, la dislocation vient parfois être renforcée et mise encore un peu plus en évidence par la segmentation du discours opérée par les points de suspension. Lors de ces dislocations fondées sur la segmentation, on peut dire que l'insistance sur les termes détachés en prolepse, c'est-à-dire à gauche, est très forte, de même que la mise en relief lors d'une dislocation en reprise, à droite, par un effet de retardement de l'élément attendu. Comme le dit C. Bally, le premier à avoir conceptualisé ces phénomènes de segmentation, « si la segmentation permet de distinguer nettement le thème et la fin de l'énoncé, c'est qu'elle les met l'un et l'autre en relief »¹⁴. Il est nécessaire de distinguer la fonction des constituants disloqués, sujet ou objet.

5.2.1.1 Dislocation du sujet avec rappel par un pronom ou un démonstratif.

Le premier cas de dislocation que nous voudrions étudier est celui où le sujet de la phrase se trouve détaché en prolepse, à gauche, produisant ainsi une forte insistance sur celui-ci ainsi qu'un effet d'attente sur l'action décrite. La narration est ainsi suspendue pendant quelques instants, avant la reprise par le pronom personnel anaphorique et le verbe qui vient décrire l'action. C'est le cas dans ces exemples :

Mes sutures autoplastiques faut dire les choses assez franchement... **elles** tenaient en l'air plus ou moins...¹⁵

le gros mastoc, l'Hippocrate... **Il** me grattait le dedans de la main...¹⁶

... Ses yeux mauves, un petit peu comme cela dans l'ombre... **ils** changeaient

11. RIEGEL, Martin, PELLAT, Jean-Christophe, RIOUL, René, *Grammaire méthodique du français*, Paris, P.U.F., 2007, p. 426. Voir également sur ce point LE GOFFIC, Pierre, *Grammaire de la langue française*, § 47.

12. Voir PELLET, Éric, « Les phrases segmentées dans *Le voyage au bout de la nuit* de L. F. Céline » in *L'Information Grammaticale*, N. 61, 1994. pp. 41-49.

13. Voir par exemple, dans le *Voyage au bout de la nuit*, p. 13 : « Moi d'abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir », « Le colonel, c'était donc un monstre ! », p. 64 : « Prinçard, il s'appelait, ce professeur », etc. Les exemples sont extrêmement fréquents dans toute l'œuvre.

14. BALLY, Charles, *Linguistique générale, linguistique française*, Éd. Francke, 1965, p. 60.

15. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Mort à Crédit*, Paris, Gallimard, 1985, p. 394. Abrégé, à partir de maintenant, en *MC*.

16. *MC*, p. 393. Motif : « le NOMcom ... il je VERcjg ».

de reflets comme la mer...¹⁷.

Et le Gros Lard à côté!... et Fred-la-Moto!... et Pierrot-Petits-Bras!... Et Jojo-Belle-Bise!... Et René-les-Clous!... celui-là le ventre alors grand ouvert!... **Ils** saignaient tous de quelque part!...¹⁸

... le Rittmeister... **il** est signalé par là...¹⁹

Harras... Kracht... à leurs pas dehors... **ils** nous cherchaient... oui! c'était eux!...²⁰

Ces dislocations, si elles insistent sur l'élément détaché, sont aussi un moyen pour Céline de retarder l'arrivée du verbe décrivant l'action. Ce retard joue aussi d'autres éléments qui viennent s'adjoindre au sujet, venant le qualifier (*le gros mastoc, l'Hippocrate..., René-les-Clous!... celui-là le ventre alors grand ouvert!...*), ou ajouter un détail circonstanciel (... *à leurs pas dehors...*). La phrase peut parfois s'allonger grandement, différents éléments venant s'insérer dans cette segmentation. Un exemple syntagmatique de cela se trouve dans *Nord* :

lui le précieux poudré colonel, le fusil de chasse sur ses genoux... il avait beau reprendre du poulet, et de la dinde... et encore plein de sauce... et boire en même temps à trois verres... vin du Rhin, bordeaux, kirsch... il pouvait pas dire ce qu'il voulait.²¹

Dans cet exemple, le sujet disloqué en prolepse - *lui le précieux poudré colonel* - se voit adjoindre divers éléments, notamment une locution verbale (*avoir beau* + infinitif) et une série de relances énumératives avant que ce sujet détaché soit repris par le pronom anaphorique dans le dernier segment : *il pouvait pas dire ce qu'il voulait*. Ces différents ajouts permis par la segmentation participent, au point de vue sémantique, de la farcissure de la narration que nous étudierons plus tard.

Il en va de même lorsque le rappel anaphorique du sujet se fait à l'aide d'un pronom démonstratif qui vient insister encore davantage sur le sujet de l'action mis en évidence par la dislocation : *Le "Génitron" invention, trouvaille, fécondité, lumière!... C'était le titre du journal²²; volontaire pour la léproserie... c'est elle qui les soignait là-bas aux contagieux...*²³

17. *GB*, p. 538. Motif : « le NOMcom ... il je VERcjcj ».

18. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Guignol's band*, Paris, Gallimard, 1989, p. 200. Abrégé, à partir de maintenant, en *GB*.

19. *N*, p. 330. Motif : « ... le NOMcom ... il VERcjcj ».

20. *R*, p. 753.

21. *N*, p. 261.

22. *MC*, p. 349.

23. *R*, p. 752. Motif : « le NOMcom ... c ' VERcjcj ».

5.2.1.2 Dislocation de l'objet.

De la même façon que le sujet, c'est parfois l'objet qui vient être le point sur lequel la narration insiste et qui est ainsi mis en valeur par la dislocation et la segmentation. Dans le cas de la dislocation de l'objet, c'est le pronom réfléchi qui va reprendre le groupe objet dans le segment de droite :

Madeleine, Schweitzer et l'Abbé!... Je **les** vois venir...²⁴

elle pleure dans le sang... les caillots... elle **s'**en barbouille toute la figure...²⁵

la clef de la menotte!... il l'a après lui, à une ficelle autour du cou...²⁶

Les fonctions de cette dislocation de l'objet - mise en valeur, insistance, retardement et flottement - sont les mêmes que pour le sujet. La reprise anaphorique par le pronom réfléchi vient insister sur l'objet qui, dans de nombreux exemples, est déjà mis en valeur par la dislocation, mais également par la ponctuation exclamative. La dislocation peut également se faire sur la droite, ce qui produit, à l'inverse, un effet d'attente sur la nature de l'objet :

For he is a jolly good fellow!... **Ça** recommençait... tout le baccanal...²⁷

... Voilà que **ça** sonne de partout... carillons félons, bourdons brèches!...²⁸

la tournée les émoustille... Prospero... le chauffeur... Sosthène... et la petite...²⁹

on **la** lui dégage là, tout doucement... la menotte!...³⁰

On trouve enfin certains cas de dislocations où le sujet aussi bien que l'objet sont disloqués en prolepse et en rappel, dans une forme assez archaïsante et poétique où le complément circonstanciel de lieu prend place avant le verbe : ... *les derrières bien en cacas, peuple et armées... aux Pyrénées se rejoignirent, tous!*... *Fritz et François!*...³¹

5.2.2 Les ruptures par insertion d'un élément.

Proches de la dislocation, les ruptures par insertion d'un élément reposent sur une forme de décrochage issue de l'ajout d'un élément hors syntaxe dans la phrase. Ces insertions participent de la déconstruction de la linéarité de la phrase en venant bouleverser le rattachement des éléments à leurs dépendances syntaxiques. Ces insertions viennent rompre la trame de la phrase par insertion de différents syntagmes :

24. *DCL*, p. 138. Motif : « le NOMcom! ... Je le VERc_{jg} ».

25. *N*, p. 238. Motif : « le NOMcom ... il s' en »

26. *N*, p. 189. Motif : « le NOMcom! ... il le ' VERc_{jg} ».

27. *GB*, p. 96.

28. *GB*, p. 547.

29. *GB*, p. 648.

30. *N*, p. 189.

31. *N*, p. 17.

- **des onomatopées** : *Les gros vapeurs vaporants, pouf ! pouf ! pouf ! en grands falbalas... branlent, s'avancent... en fumées noires...*³² ; *Il entend quelque chose... c'est vrai ! chutt ! chutt ! un train... poussif... loin encore et plein de fumée... chutt !... ce doit être le Berlin-Rostock*³³.
- **du discours rapporté** : *elle va nous montrer dehors !... qu'on regarde !... le parc ! la roulotte !...*³⁴.
- **des décrochages énonciatifs fondés sur des remarques du narrateur** : *les hommes se fatiguent de tout, même des plus agressifs cocktails... tandis que le perlo, pardon !... est presque plus demandé que la vie !...*³⁵ ; *Nous nous sommes retirés, je peux le dire, très modestement... Lili, La Vigie, moi, Bébert...*³⁶.
- **de simple qualificatifs** : *et puis ça flambait, on voyait !... jaune... orange... bleu... de ces langues géantes d'un nuage à l'autre...*³⁷ ; *Il a recommencé une fois, deux fois... trois fois... quatre... le trompette...*³⁸.

Ces ruptures par insertions n'ont pas la même fonction que les dislocations, en ce qu'elles produisent davantage un effet de surprise et de dynamisation du récit, par l'introduction de voix énonciatives différentes, ou par l'adjonction de détails venant décrire la scène et donner davantage de consistance temporelle à la description.

5.2.3 Les perturbations syntaxiques fondées sur les ellipses.

Les effets de relance permis par la segmentation du discours chez Céline jouent de façon pléthorique sur l'ellipse de certains mots ou de certaines locutions qui permettent dans le segment suivant, où ils sont sous-entendus, de reprendre la structure à l'œuvre dans le segment précédent. La nature de ces mots peut être très différente : préposition, adverbe, conjonction, ellipse de la construction verbale, du pronom relatif. Les effets de relance et d'accumulation sont très frappants : *Tout ça se remet à jacasser !... [Tout ça se remet à] chuchoter à propos de mon cas !... [Tout ça se remet] à se faire des mimiques !...*³⁹. Le syntagme en ellipse peut également, comme dans le cas des dislocations, se voir adjoindre différents segments insérés qui brouillent le rattachement syntaxique des segments :

entre ce qu'étaient ses quatre murs, une flamme qui pivote, jaune... violette...

32. *GB*, p. 708.

33. *R*, p. 735.

34. *N*, p. 235.

35. *N*, p. 212.

36. *N*, p. 240.

37. *N*, p. 165.

38. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Casse-pipe*, Paris, Gallimard Futuropolis, 2007, p. 73. Abrégé, à partir de maintenant, en *CP*.

39. *GB*, p. 197.

[qui] tourbillonne... [qui] s'échappe !... aux nuages !... [qui] danse... [qui] disparaît... [qui] reprend...⁴⁰.

Dans cet exemple, l'ellipse du pronom relatif et l'insertion de qualificatifs flottants (*jaune... violette...*) ou de la préposition (*[jusqu']aux nuages !...*) vient donner une forme d'autonomie aux verbes qui sont pourtant rattachés à l'antécédent (*la flamme*). L'ellipse de la structure verbale peut donner une impression proche de la phrase averbale, en ce que le rattachement par l'ellipse n'est pas forcément obligatoire :

ils avaient leur radio là-bas, chez eux, en Brunswick je comprends, leur propriété, vaste... vaste... [ils avaient] un élevage de chevaux, selle et labour... et bien sûr, [ils avaient une] culture fourragère, plus luzerne, colza...⁴¹

Comme le dit Pierre Le Goffic dans sa *Grammaire de la langue française* :

Les ellipses posent souvent des problèmes de restitution, éventuellement difficiles ou insolubles : on doit admettre que le fonctionnement de l'ellipse n'implique pas qu'on puisse toujours restituer le texte manquant avec précision et certitude (par exemple en ce qui concerne les temps) ; on peut aussi chercher une restitution à un niveau actanciel plus profond que la syntaxe de surface. Les incertitudes peuvent aller jusqu'à des ambiguïtés.⁴²

Ce problème de restitution rejoint la question du statut de ces segments : ellipses ou phrases averbales ? Dans certains cas, il est difficile de trancher. En effet, le rattachement à la proposition principale par ellipse du verbe peut être fait, ou bien on peut considérer que les segments sont de simples ajouts après les points de suspension donnant à ces segments une autonomie bien plus grande par leur absence d'ancrage syntaxique. Nous y reviendrons.

À la lecture, il est évident que l'ensemble de ces ellipses ne sont pas repérées par le lecteur, ce qui participe de cette impression de flottement de certains segments, et de la dimension impressionniste de l'écriture célinienne, au sens pictural du terme. Céline ne cachait d'ailleurs pas son admiration et l'influence de certains peintre de cette école, en particulier Georges Seurat :

On entend dire : « Bon. Très bien. Il met des trois points, trois points... »
Vous savez, trois points, les impressionnistes ont fait trois points. Vous avez Seurat, il mettait des trois points partout ; il trouvait que ça aéraït, ça faisait

40. *R*, p. 819. Motif : « ... VERppe ... VERppe ... ».

41. *R*, p. 818.

42. LE GOFFIC, Pierre, *Grammaire de la langue française*, § 284, p. 396.

voltiger la peinture. Il avait raison, cet homme. Ça a pas fait beaucoup école. On respecte beaucoup Seurat, on l'achète très cher. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il ait fait des petits. Je ne crois pas que moi on me suive beaucoup.⁴³

5.2.4 Les ajouts après points... de suspension.

La stylistique s'est penchée sur le phénomène des ajouts après point. Simple précision apportée au propos précédent, phrase attributive venant qualifiée et synthétiser le propos précédent ou bien gonflement du discours narratorial par phénomène d'ajouts indéterminés? Il semble que les ajouts après point soient un peu de tout cela. Comme l'écrit Michèle Noailly :

De fait, on peut dégager, au point de vue de l'organisation discursive, deux sous-types d'ajout : ou bien, comme on vient de le rappeler, le point isole la chute, et celle-ci est alors un ajout bref et unique. Ou bien, et c'est aussi fréquent, les ajouts après point viennent en cascade, jusqu'à constituer un principe général d'organisation du texte. [...] Il semble que le procédé soit plus caractéristique de l'écriture contemporaine, se réalisant soit par une suite d'éléments coordonnés, soit de façon plus diversifiée, avec des éléments successifs de statut distinct, alternant éventuellement avec des phrases averbales.⁴⁴

Chez Céline, nous pensons que le phénomène d'ajout après points de suspension relève davantage du principe organisationnel du texte, la narration étant truffée de ces ajouts à partir de *Mort à Crédit*⁴⁵. Comme nous l'avions noté précédemment, ces ajouts introduisent certaines ambiguïtés relatives à leur rattachement au noyau prédicatif. Si certains ajouts se rattachent clairement à un support dans les segments qui les précèdent, d'autres sont davantage ambigus, et jouent de cette ambiguïté, à tel point qu'on pourrait les rattacher à la phrase qui précède aussi bien qu'à la phrase qui suit. Comme nous l'expliquions précédemment, le flottement de ces éléments ne nous permet pas de décider si ce segment constitue une phrase autonome ou se rattache à la précédente ou la suivante. Comme l'explique Antoine Gauthier, « dans certaines situations, on hésite à analyser un segment graphique syntaxiquement incomplet comme ajout à une base ou bien comme phrase averbale autonome (Delorme & Lefeuvre, 2004; Noailly, 2002) »⁴⁶.

43. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Le style contre les idées : Rabelais, Zola, Sartre et les autres*, Bruxelles, Complexe, 1999, p. 69.

44. NOAILLY, Michèle, « L'ajout après point n'est-il qu'un simple artifice graphique? », in AUTHIER-REVUE, Jacqueline, LALA, Marie-Christine, (dir.), *Figures d'ajout. Phrase, texte, écriture*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2002, pp. 140-41.

45. Nous étudierons dans la section suivante le cas des phrases averbales existentielles, attributives et paratactiques afin de compléter ce propos. Nous nous en tenons ici aux questions proprement syntaxiques.

46. GAUTHIER, Antoine, « Syntaxe et ponctuation en conflit. Le point est-il une limite de la rection? » in *Travaux de linguistique*, 2010/1 (n° 60), pp. 91-107.

5.2.4.1 Prédicat portant sur un support dans le noyau prédicatif.

Les phénomènes d'ajout fondés sur la segmentation peuvent ne servir qu'à qualifier un objet présent dans le segment précédent. Il n'y a pas, dans ces figures d'ajout, d'ambiguïté quant au rattachement syntaxique : le prédicat ajouté se rattache alors à un support dans le segment textuel précédent. L'ajout permet alors une qualification plus précise de ce qui précède, fondée sur un support présent dans la première phrase ; c'est le cas dans ces exemples :

Tout arrivait à lui sourire : l'anneau... les Gémeaux... Saturne... Jupiter...
Arcturus et ses contours... La Lune... Belgerophore et ses reliefs...⁴⁷
comme y **en** a!... la Flora... Raymonde... Ginette Bobichon... Mouche-le-
Rêve... Fesse-de-verre...⁴⁸
mais on voit les **romanichels**... hommes... femmes... mômes...⁴⁹
y a des **odeurs** plein les étages... ragoûts... poulets... gigots... dindes...⁵⁰

Le procédé accumulatif permet ici de venir qualifier plus précisément les supports présents dans les premiers segments (*Tout, en, les romanichels, odeurs*). Les ajouts après points de suspension permettent ainsi une narration fondée sur un principe d'économie, ne s'embarrassant pas de reprendre à chaque phrase une construction verbale permettant une description plus fine. Ici au contraire, les éléments sont simplement ajoutés les uns aux autres, juxtaposés à l'aide des points de suspension, produisant une forme d'impressionnisme de la description fondé sur la segmentation très caractéristique du style célinien.

5.2.4.2 Ambiguïté du rattachement micro-syntaxique.

De manière plus intéressante, certains ajouts jouent de ce flottement syntaxique et peuvent être rattachés aussi bien à la phrase qui précède qu'à la suivante. Les exemples sont pléthores, et peuvent se fonder sur des segments ayant des fonctions très différentes : *Du coup il a encore d'autres bureaux! deux étages au-dessous... on entend la ventilation...*⁵¹. Dans cet exemple, on remarque que le complément circonstanciel de lieu (*deux étages au-dessous*) peut aussi bien être considéré comme un ajout après le point d'exclamation qu'une forme de dislocation en prolepse du complément circonstanciel se rattachant à *on entend la ventilation*. De même, dans certains exemples plus longs, l'effet est encore plus flagrant :

47. *MC*, p. 397. Motif : « ... NOMcom ... NOMcom ... ».

48. *GB*, p. 382.

49. *N*, p. 367. Motif : « ... NOMcom ... NOMcom ... ».

50. *N*, p. 167. Motif : « ... NOMcom ... NOMcom ... ».

51. *N*, p. 84.

Là alors on voit les bateaux... **tout le jeu des wharfs... tout le grand travail... les mouillages... les bordées... le tintouin... tout le carrousel des cargos... les gros... les minces... les effilés... les camouflés...** les plates palanques... tout ça hâle barre entre les remous...⁵²

Dans cet exemple, les deux phrases qui encadrent l'énumération peuvent autant, l'une que l'autre, être le noyau prédicatif de celle-ci, soit comme objet pour la première, soit comme sujet pour la seconde, avec dislocation en prolepse et reprise anaphorique par le démonstratif *ça*. Les mêmes remarques peuvent s'appliquer pour cet exemple issu de *Nord* :

l'escalier du manoir en face, le nôtre, a une autre allure!... cependant, je dois dire, au premier étage, ça va mieux... je dirais même très cossu... **dans le genre baldaquins, plateaux de cuivre, carafes de Bohême, poufs et statues florentines... souvenirs de voyages...** oh, ça ferait pas cher à la Salle, ni même aux Puces!... mais enfin là c'est assez gentil, rococo boche...⁵³

Ces ajouts permettent ainsi d'opérer un brouillage du rattachement syntaxique. Du point de vue du lecteur, dans leur absence de rattachement net à une phrase plutôt qu'à une autre, ces ajouts relient paradoxalement les propositions fragmentaires de Céline les unes aux autres. C'est une forme d'écriture en contrepoint qui se développe ainsi, si l'on comprend le contrepoint comme une « technique de composition suivant laquelle on développe simultanément plusieurs lignes mélodiques »⁵⁴. Le flou introduit dans les rattachements syntaxiques produit ainsi une écriture qui parvient à concilier, au sein même de la segmentation, une certaine fluidité qui peut peut-être s'expliquer par ces liaisons multiples qui lient les phrases entre elles, même lorsqu'elles semblent flottantes et détachées de leur support.

5.2.4.3 Les hyperbates.

L'hyperbate est une figure polysémique, dont l'acception a évolué au fil du temps. Cependant, dans son acception récente, que nous prendrons ici, elle désigne un ajout marqué au noyau prédicatif de la phrase, nous invitant à la relire à l'aune de cet ajout, et à en interpréter différemment le sens tout en introduisant, au niveau grammatical, un brouillage syntaxique quant à son rattachement à ce noyau. D'après la définition qu'en donne Catherine Fromilague, l'hyperbate « est le fait de “projeter hors du cadre normal de la phrase l'un de ses constituants fixes” (Groupe mu), ce qui produit un allongement

52. *GB*, p. 717.

53. *N*, p. 189.

54. *TLFi : Trésor de la langue Française informatisé*, <http://www.atilf.fr/tlfi>, ATILF - CNRS & Université de Lorraine.

de la phrase. On peut ajouter que l'hyperbate entraîne aussi une rupture de la cohésion syntaxique »⁵⁵. Ajout donc, mais qui n'a pas les mêmes fonctions selon que l'on se place au niveau de l'émetteur ou du récepteur ; comme l'expliquent Catherine Fuchs et Pierre Le Goffic :

Que l'hyperbate soit un ajout va de soi. Ajout qui se présente, pour le récepteur, comme marqué, c'est-à-dire comme inattendu et induisant un certain retraitement (réaction). Ajout qui, de la part de l'émetteur, est montré comme tel ; la mise en évidence de l'ajout étant signalée, par exemple, par la ponctuation (nous prendrons essentiellement ici, comme on le fait typiquement, des exemples de continuation hyperbatique derrière une ponctuation forte – point, tiret, parenthèse).⁵⁶

Nous prendrons, pour notre part, les ajouts fondés sur la segmentation introduite par les points de suspension. Ceux-ci sont de différentes natures, et s'appuient sur des opérateurs variés. On peut distinguer par exemple les hyperbates qui s'appuient sur la conjonction de coordination *et* des autres.

Il lui est remonté une carotte... un morceau de gras... **et la queue entière d'un rouget...**⁵⁷ (1)

On relançait tous les bouseux... **Et les archevêques... Et les Préfectures... Et les dames des Postes... et les pharmaciens...**⁵⁸ (2)

On boudine la vioque dans la nappe... retournée... ficelée... **et puis les serviettes... les tampons...**⁵⁹ (3)

Comment qu'à l'hôpital d'Hazebrouck ils étaient prêts à m'amputer tellement ils me trouvaient la jambe toquée...**et le bras en même temps !...**⁶⁰ (4)

pas que les genoux, partis... tout le pantalon, par déchirures... **et les coudes !...**⁶¹ (5)

On observe ici aisément les problèmes de rattachement syntaxique au noyau prédicatif. L'effet d'ajout relance la phrase et l'amplifie en obligeant quelques acrobaties mentales

55. FROMILHAGUE, Catherine, *Les figures de style*, Paris, Éditions Nathan, 1995, p. 36.

56. FUCHS, Catherine, LE GOFFIC, Pierre, « L'hyperbate est-elle toujours à droite ? », in PAILLET, Anne-Marie, STOLZ, Claire, (dir.), *L'hyperbate : Aux frontières de la phrase*, Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, 2011, pp. 89-102. Voir également, dans le même ouvrage, BONHOMME, Marc, « L'Hyperbate comme figure d'extraposition dans *Voyage au bout de la nuit* de Céline », pp. 165-177 : « Ce troisième type recouvre l'hyperbate dans son sens plus moderne : celui "par ajout" qui introduit un constituant à la fin d'une phrase, par-delà sa structure prédicative, à travers un décrochage doublé d'une pause ».

57. *MC*, p. 129. Motif : « NOMcom ... et le NOMcom ».

58. *MC*, p. 403. Motif : « NOMcom ... et le NOMcom ».

59. *GB*, p. 79. Motif : « VERppe ... et puis le NOMcom ».

60. *GB*, p. 203. Motif : « NOMcom ADJqua ... et le NOMcom ».

61. *N*, p. 336.

pour comprendre exactement à quoi se rattachent certains segments ajoutés ; dans les exemples 3, 4 et 5 notamment, l'insertion d'autres syntagmes vient rendre le rattachement encore plus problématique : les participes passés insérés (...retournée... ficelée...) dans l'exemple 3, la proposition causale (*tellement ils me trouvaient la jambe toquée...*) dans le 4, la proposition introduite par l'adjectif indéfini (*tout le pantalon, par déchirures...*) dans le 5. Dans l'exemple 3, on peine même à comprendre le sens de l'hyperbate : les serviettes sont-elles fourrées dans la nappe dans laquelle les personnages ont ficelé la vieille dame⁶² ? Cela reste ambigu, et la suite de la phrase nous incite à penser au contraire qu'ils emmaillotent la vieille dame avec les serviettes : *ça saigne quand même !... Angèle ramène une toile cirée... on rebascule la vioque sur le ventre... On l'emmaillote comme un poupon !... C'est encore une bonne rigolade...*⁶³.

D'autres hyperbates, nous l'avons dit, ne sont pas fondées sur la conjonction de coordination et Céline joue grandement de cette figure pour rejeter hors syntaxe de nombreux éléments. On y retrouve :

- **Des substantifs** : J'étais heureux par son charme ... par sa gentillesse... **sa gaieté...**⁶⁴.
- **Des adjectifs ou des participes passés** : J'ai un souci moi... Un souci métaphysique ! **Permanent ! Irréversible !**⁶⁵ ; un oiseau je dirais « de collection » de Jardin des Plantes... un oiseau grosseur d'un canard, mais mi-rose, mi-noir... **et ébouriffé !**⁶⁶.
- **Des circonstants** : Ça se terminait pas trop mal... **en congratulations baveuses...** et puis grâce à la vinasse, **en chœur de soupirs et de roteries...**⁶⁷ ; Les gros vapeurs vaporants, pouf ! pouf ! pouf ! en grands falbalas... branlent, s'avancent... **en fumées noires...**⁶⁸.
- **Et parfois même tout un ensemble d'éléments** : Ils en tenaient des pleines vitrines ! Et pas pour rire, des vraies horreurs ! Dans le genre des miennes au fond... **En somme aussi laides... Mais plutôt eux en « salamandres »... en dragons volants... en bouddhas sur d'énormes bides... complètement dorés tout autour...** qui roulaient des yeux furibards...⁶⁹.

Dans ce dernier exemple, les hyperbates se multiplient jusqu'à donner à la phrase une impression d'allongement indéterminé. On peut aussi considérer certains segments comme des phrases averbales que les rattacher syntaxiquement à la première proposition.

62. Le personnage de la Joconde dans *Guignol's Band*.

63. *GB*, p. 79.

64. *GB*, p. 601.

65. *MC*, p. 377.

66. *R*, p. 922.

67. *MC*, p. 445.

68. *GB*, p. 708.

69. *MC*, p. 176.

5.2.5 Conclusions préliminaires.

Nous avons donc pu voir dans cette partie, à travers des focales qui parfois s'entre-coupaient les unes et les autres, comment la segmentation permettait un fort bouleversement de la syntaxe de la phrase, conçue comme liaison d'un sujet et d'un prédicat. En prenant acte de ces bouleversements, il faut souligner la richesse de ces bouleversements et leurs fonctions respectives : insistance, mise en relief de certains éléments, description impressionniste, liant des segments les uns aux autres. La phrase devient ainsi une entité plurielle, dont les rattachements syntaxiques peuvent être nécessaires ou contingents, ce qui enrichit à la fois le sens et l'interprétation des segments satellitaires qui ne cessent de s'ajouter au noyau prédicatif. Comme le dit Céline lui-même :

Je reviens à ce style. Ce style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, et de les sortir des gonds pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur lui-même à déplacer son sens. Mais très légèrement ! Oh ! Très légèrement ! Parce que tout ça, si vous faites lourd, n'est-ce pas, c'est une gaffe, c'est la gaffe.⁷⁰

Notons également à quel point cette segmentation nous invite à prendre en compte la dimension temporelle de la lecture, mise en évidence par celle-ci, par ses effets de ruptures et de relance, de relecture à partir de segments se situant en amont ou en aval de leurs dépendances, incitant à la réinterprétation de ces segments à partir de leurs dépendances et produisant une richesse sémantique plurielle par ce déplacement du sens dont parle Céline. Comme le disent Catherine Fuchs et Pierre Le Goffic dans l'article précédemment cité :

Il semble indispensable que les théories linguistiques prennent en compte la dimension du temps : la phrase, structure constante de référence, donne lieu à des créations de discours, tributaires de paliers d'interprétation transitoires. Ces étapes successives dans la construction et l'interprétation de la phrase sont particulièrement visibles dans le cas de l'ajout que constitue l'hyperbate.⁷¹

70. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Le style contre les idées : Rabelais, Zola, Sartre et les autres*, Bruxelles, Complexe, 1999, p. 66.

71. FUCHS, Catherine, LE GOFFIC, Pierre, « L'hyperbate est-elle toujours à droite ? », PAILLET, Anne-Marie, STOLZ, Claire, (dir.), Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, pp. 89-102.

5.3 « Farcissure » du discours et segmentation.

Dans la droite ligne de la partie précédente, nous voudrions désormais étudier ce que ces différentes perturbations syntaxiques produisent au niveau du sens. En effet, ces bouleversements de la phrase permis par la fragmentation de l'écriture célinienne introduisent de nombreux déplacements sémantiques sur lesquels il nous faut maintenant nous pencher.

Ce travail sur le sens, autant que le travail sur la syntaxe, sont à mettre en rapport avec l'élaboration des romans de Céline. En effet, contrairement à ses pamphlets qui ne font l'objet que de peu de corrections, les romans sont le fruit d'un travail de longue haleine, qui s'échelonne sur plusieurs années. S'il faut prendre avec des pincettes les commentaires de Céline à ce propos, sa propension à la mise en scène étant particulièrement flagrante, le travail génétique des éditeurs, en particulier ceux d'H. Godard, a montré que, sur ce point, il n'était pas très loin de la réalité.

Je n'écris pas facilement ! Qu'avec beaucoup de peine ! Et ça m'assomme d'écrire, en plus. Il faut que ce soit fait très très finement, très délicatement. Ça fait du 80 000 pages pour arriver à faire 800 pages de manuscrit, où le travail est effacé. On ne le voit pas. Le lecteur n'est pas supposé voir le travail. Lui, c'est un passager. Il a payé sa place, il a acheté le livre. Il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les soutes, il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le pont, il ne sait pas comment on conduit le navire. Lui, il veut jouir. La délectation. Il a le livre, il doit se délecter. Mon devoir à moi est de le faire se délecter, et à cela je m'emploie.⁷²

5.3.1 Les effets de rapprochement.

5.3.1.1 Les zeugmes jouant de la segmentation.

Les zeugmes sont une figure de style qui se définit par la « mise sur le même plan fonctionnel (attelage), par coordination ou juxtaposition, d'éléments dissemblables »⁷³. Comme l'explique Catherine Fromilhague, ils peuvent jouer soit d'une dissymétrie syntaxique, soit d'une dissymétrie sémantique. Nous nous en tiendrons, ici, aux dissymétries sémantiques reposant sur la segmentation. Cette dernière permet en effet de mettre en relief le zeugme en rejetant l'association entre points de suspension. On observe par exemple :

72. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Le style contre les idées : Rabelais, Zola, Sartre et les autres*, Bruxelles, Complexe, 1999, p. 68.

73. FROMILHAGUE, Catherine, *Les figures de style*, p. 41.

je me fascinai sur les portraits, les tronches de la sacrée famille si y en avait !... corridors et statues... **équestres et gisants...** toutes les sauces!⁷⁴ (1)
 tout bleu c'est Virginie... **bergères et fainéantes** ... à dodo volo... ira pas...⁷⁵ (2)
 très difficile de nous trouver ... **paliers et détours** ... elle nous a cherchés ,
 numéro par numéro⁷⁶ (3)
 la petite Esther Loyola préparait son film dans les greniers d'Autredam... nous
 on ne nous a rien tourné... **taule et silence!**...⁷⁷ (4) Je le vois tiens saoul
 à l'heure actuelle, fin rond au Kit-Kat... au Windmill... deux trois clubs, un
 coup de gisquette... **cul et poker!**... le genre anglais... « Champaigne! Cham-
 paigne!... » **Sournois et smoking...**⁷⁸ (5)

Dans le premier exemple, la rupture introduite par la segmentation renforce encore l'effet produit par le zeugme ; l'adjectif *équestre* peut aussi bien se rattacher aux *portraits* qu'être un adjectif épithète détaché de *statues*. Son association avec le dernier terme, un participe passé adjectivé utilisé comme substantif, produit un effet de clôture déceptif rendant impossible toute magnification ou héroïsation de ces statues, par le caractère presque oxymorique de l'association, à cheval mais gisant sur le sol. Les exemples 2, 3 et 4, à l'inverse, repose sur une simple association inattendue de termes ne jouant pas sur le même plan : un substantif et une qualification essentielle (2), un objet inanimé et la description d'un mouvement (3), un couplage concret-abstrait (4). Le dernier exemple (5) repose sur une association comique, le zeugme étant un des ressort de l'humour célinien, qu'il repose sur une segmentation ou non⁷⁹ ; l'association de l'adjectif *sournois* et du substantif *smoking* permet une caractérisation extrêmement condensée de la phrase averbale qui précède : *le genre anglais*, permettant, dans l'esprit du lecteur, une analogie entre le vêtement et le caractère qui est renforcée par le fait que l'adjectif vient en première position.

D'autres peuvent jouer de la segmentation au sein même de l'association, ce qui introduit une forme de rupture encore plus surprenante, la mettant en relief et jouant sur le contraste des termes, avec ce même effet comique parfois :

un malade à Montivilliers... je le vois encore ce malade... **et son cancer du rectum...**⁸⁰ (1)

La Vigie gueule plus, il a repris son expression « homme de nulle part »... **et**

74. *DCL*, p. 155. Motif : « ... ADJqua et ADJqua ... ».

75. *GB*, p. 316. Motif : « ... ADJqua et ADJqua ... ».

76. *N*, p. 36. Motif : « ... NOMcom et NOMcom ... ».

77. *N*, p. 143. Motif : « ... NOMcom et NOMcom ! ... ».

78. *GB*, p. 593.

79. Voir par exemple, dans *MC*, p. 121 : « Ça devenait une balançoire et de la vraie navigation ».

80. *DCL*, p. 203. Motif : « ce NOMcom ... et son NOMcom ».

sa loucherie... ⁸¹ (2)

elle se rendait pas compte, ce feu de joie!... **et sa tuberculose avec!** ⁸² (3)

ça circule bien les histoires... les viols... les conneries... **de pubs en impasses...** du vrai et du faux... ⁸³ (4)

Les associations jouent ici sur des différences de registres ou des effets de contrastes ; dans le premier exemple, l'ajout d'un détail scatologique produit un effet comique ; dans le deuxième et troisième, c'est bien plus la contradiction entre les termes antérieurs qui produit l'effet de décalage humoristique. Le dernier cas (4) est particulier, en ce qu'il sa liaison se fonde sur une préposition, introduisant une dimension de mouvement liée au verbe principal (*ça circule*) qui se voit directement annulée par la signification même du mot *impasse*.

5.3.2 Les effets de relance et d'accumulation.

Une caractéristique qui nous semble essentielle dans l'écriture célinienne repose sur l'accumulation. L'écriture de Céline ne cesse en effet d'accumuler les éléments, par des effets de relance, d'accumulation qui deviennent rapidement, à partir de *Mort à Crédit*, et plus encore dans les romans d'après-guerre, un des traits essentiels de son style. Ce gonflement de la narration, cette « farcissure » comme nous l'avons appelée, repose sur des effets de relance très identifiables, jouant de la juxtaposition des complétives, des anaphores, des anadiploses. Ces énumérations prennent appui sur la segmentation pour donner à l'écriture un style impressionniste, produisant cependant des effets différents selon les cas.

5.3.2.1 Accumulation des adjectifs, des substantifs, des participes.

L'accumulation des adjectifs, des substantifs et des participes relance la phrase et donne lui donne une dimension indéterminée, parfois indéterminable. Au niveau sémantique, certaines de ces énumérations peuvent se rapprocher de la métabole, une figure de style consistant dans la « juxtaposition de termes ayant le même sens, ou du moins un noyau sémique commun » ⁸⁴, cet « essayage de termes » étant la marque, selon Catherine Fromilhague, « d'un style impressionniste » ⁸⁵.

81. *N*, p. 390.

82. *R*, p. 842.

83. *GB*, p. 645.

84. FROMILHAGUE, Catherine, *Les figures de styles*, p. 33.

85. FROMILHAGUE, Catherine, *Op. cit.*, p. 34.

Nous sommes encore **tournoyés!... pressurés... raplatis... roulés... expulsés** enfin!⁸⁶

elle se retrouve... **cruelle... méchante... espiègle...**⁸⁷

J'ai lutté gentiment contre elle, tant que j'ai pu la vérité... **cotillonnée, l'ai festoyée, rigodonnée, ravigotée à tant et plus!... enrubannée, émoustillée à la farandole tirelire...**⁸⁸

La segmentation met ici en évidence chacun des termes, donnant une certaine épaisseur à la temporalité du récit, épaisseur renforcée par la segmentation qui provoque des effets de pause. Les relances peuvent se faire autant terme à terme, comme dans le premier et le deuxième exemple, que par groupes, comme dans dans le troisième. Dans le premier cas, chaque action est mise en relief là où dans le second, on a bien plutôt une forte impression de relance et d'accumulation.

Le plaisir du détail pris par Céline dans ces longues énumérations semble évident. On les retrouve d'ailleurs en grand nombre dans les descriptions de nourriture, le signe même de la matérialité de l'homme dans l'imaginaire célinien, peut-on penser, mais aussi la mise en évidence de l'abondance de ces denrées en temps de guerre dans un roman comme *Nord*. Il y a évidemment aussi un caractère très pittoresque et amusant ici.

je suis sûr que la Marie-Thérèse mange pas que des sandwiches à la margarine... tout le monde ici s'empiffre chez soi... y a des odeurs plein les étages... **ragoûts... poulets... gigots... dindes...**⁸⁹

En fait de modeste repas, je voyais de ces plateaux d'hors-d'œuvre et **saumon fumé... poulets en gelée... caviar... et compotes de fruits... rapiers de beurre...**⁹⁰

la bave me coule! Je bulle positif!... Ah! le vertige me saisit!... **Rillettes! anchois! jambons variés! beefs! gorgonzolas!** en masse! à gogo!... Ah! quel choix féérique!... ce que c'est que d'avoir eu si faim! des floppées de beurre!... des petites vagues, des grosses! [...] Le colonel est bien content!... [...] Il se baisse pour gaver Sosthène lui-même!... Il lui en fourre des pleins rapiers!... **du saucisson... de la rilette!** encore! et encore! il lui en empile plein la bouche... L'autre il se lasse pas... il en redemande...⁹¹

Il est heureux qu'on ne laisse rien... Ah! oui, maintenant c'est un vrai pote! qu'on fasse honneur à **ses sandwiches! à son gigot! à son caviar! à ses**

86. *GB*, p. 203. Motif : « ... VERppe ... VERppe ... VERppe ... ».

87. *GB*, p. 464. Motif : « ... ADJqua ... ADJqua ... ADJqua ... ».

88. *GB*, p. 282.

89. *N*, p. 167. Motif : « ... NOMcom ... NOMcom ... NOMcom ... ».

90. *N*, p. 258.

91. *GB*, p. 257-258.

friandises, à sa bombe glacée ! une frutti superbe !...⁹²

le petit déjeuner très complet sur un de ces plateaux servi à l'anglaise, porridge, toasts, jambon, thé... café!...

⁹³

Les exemples sont pléthores, et souvent assez humoristiques par leur dimension hyperbolique et les effets d'associations, *caviar... et compotes de fruits*, par exemple.

D'autres sont plus classiques, et participent d'un principe d'économie dans la description, acquérant un caractère proche de la photographie, de la saisie des éléments dans leur ensemble, par un effet d'englobement et de mise sur le même plan des juxtapositions. Les fonctions sont différentes et peuvent servir à :

- **La description des lieux** : somptueux comme le panorama... un air je dirais symphonique pour cet océan de ruines... ruines folichonnes... « houles de flamèches »... roses... vertes... et petits bouquets crépitants...⁹⁴ ; il faut dire que ces rues en décombres verts... roses... rouges... autrement plus gaies, flamboyantes faisaient en vrai fête⁹⁵ ; Elle me mène à l'armoire aux médicaments... y a ce qu'il faut ! je vois... de tout... poudres... ampoules... flacons... luminal... dolosal... morphine... héroïne... elle peut le régaler!...⁹⁶
- **La description des personnages** : Il se serait envolé aussi bien, tellement qu'il était sursoufflé... irrésistible... abominable...⁹⁷ vous aurez quinze... vingt-cinq Destouches, docteurs en médecine... jaunes... rouges... franc-comtois... berbères...⁹⁸.
- **La description de scènes** : Elle se redresse, elle m'embrasse encore. Elle enlève tout... Corsage... corset... liquette...⁹⁹ ; Les « Ministrels » c'était inscrit sur leur tambour... Ils arrêtaient pas... Roulements... Dégagements... Pirouettes!...¹⁰⁰
- **La mise sur le même plan de certains lieux** : nous sommes à peu près une vingtaine au-dessus de sa tête... à répondre aux questions des autres... pas égoïstes, réponses à tout... aux cas de toute la queue... ceux de Noirmoutier... Gargan... Marly... Villetaneuse...¹⁰¹ ; la prison peut vous aider ! vous biffer aussi l'existence!... certes ! forteresse à supprimer le Temps!... suicide petit à petit... mais tout le monde peut pas prisonner dans l'existence ordinaire... disons Bezons, Sartrouville, Clichy... ah, et aussi Siegmaringen!...¹⁰²

92. *GB*, p. 258.

93. *R*, p. 916.

94. *R*, p. 826.

95. *R*, p. 817.

96. *N*, p. 196.

97. *MC*, p. 195. Motif : « VERppe ... ADJqua ... ADJqua ... ».

98. *N*, p. 108.

99. *MC*, p. 189. Motif : « ... NOMcom ... NOMcom ... NOMcom ... ».

100. *MC*, p. 217. Motif : « ... NOMcom ... NOMcom ... NOMcom ... ».

101. *N*, p. 45.

102. *DCL*, p. 269.

5.3.2.2 Juxtaposition des complétives.

La proposition complétive a ceci de particulier que le connecteur sur lequel elle repose (*que*) n'est ni anaphorique, ni doté d'aucune fonction. Comme le dit Pierre Le Goffic, « c'est le type du connecteur "pur" : ne reprend rien à gauche, sans fonction à droite. De ce fait, la structure de phrase enchâssée est très proche d'une indépendante »¹⁰³, il est un « outil de nominalisation d'une structure de phrase dont il ne fait pas partie »¹⁰⁴. Si l'on peut distinguer les complétives avec antécédents et sans antécédents¹⁰⁵, il semble que Céline, en tout cas dans les exemples que nous avons trouvés, utilise exclusivement celles sans antécédents.

Il avait peur que je bafouille... **que je répète aux alentours qu'il jouait**¹⁰⁶ (1)

Il voulait que je lui tâte profond !... **que j'y enfonce bien toute la main...**
ma main gauche, la forte, la ferme... **que je palpe**¹⁰⁷ (2)

faudra que je fasse toutes les portes ... **que je demande partout un colon...**¹⁰⁸ (3)

Ça c'était pour que je comprenne... **que je soye aussi patient que le piaf**¹⁰⁹ (4)

tout à fait au bout du tapis... Fallait que je plonge...**que je l'extirpe...** quelle chierie encore!¹¹⁰ (5)

On voyait bien qu'il taquinait... **qu'il nous faisait marcher**¹¹¹ (6)

il aurait fallu qu'elle parte... **qu'elle s'en aille**¹¹² (7)

certes Harras m'avait prévenu que je finirais par l'avoir, après des mois, peut-être des années... **que les bureaux de Berlin étaient absolument hostiles...**¹¹³ (8)

il me fait le geste que tout ça le dépasse... **que ces « permis » viennent de très haut !...**¹¹⁴ (9)

dans les sanglots, elles nous racontent... **que leurs pères et mères sont morts**, qu'elles sont seules à Felixruhe, que tous les hommes veulent les violer... que les hommes vont revenir des champs, qu'ils sont aux betteraves... **qu'on les a chassées de chez elles**, qu'on leur a volé leurs paillasses...

103. LE GOFFIC, Pierre, *Grammaire de la langue française*, § 26, p. 48.

104. LE GOFFIC, Pierre, *Op. cit.*, § 372, p. 539.

105. Voir LE GOFFIC, Pierre, *Op. cit.*, § 373-374, pp. 539-541.

106. *MC*, p. 365. Motif : « que je VERcjcjg ... que je... »

107. *GB*, p. 509.

108. *GB*, p. 574.

109. *GB*, p. 276.

110. *GB*, p. 490.

111. *GB*, p. 100. Motif : « que il VERcjcjg ... que il ».

112. *GB*, p. 517.

113. *N*, p. 262.

114. *N*, p. 232.

qu'elles n'ont plus rien... qu'elles veulent venir avec nous...¹¹⁵ (10)

Comme on le voit, la figure parcourt toute l'œuvre, de *Mort à Crédit* aux derniers romans. La juxtaposition ne produit pas systématiquement une relation d'équivalence entre ces complétives, mais bien plutôt un effet de relance accumulatif du discours narratorial, permettant de caractériser plus finement la première complétive, ce qui confine à la métaphore (1, 2, 3, 5, 6, 7). Dans certains autres cas, cela permet de détailler véritablement la première complétive (1), d'aborder un tout autre sujet (8) ou de produire une forme de discours rapporté que nous étudierons plus en aval (9)¹¹⁶. Dans certains cas, l'amplification du discours est telle qu'on a l'impression que cette relance des complétives ne finira jamais, la segmentation permettant une relance incessante de ces complétives de discours rapporté (10).

5.3.2.3 Les anaphores rhétoriques.

L'anaphore rhétorique se définit par la « répétition, en tête d'un groupe syntaxique (et éventuellement métrique), d'un mot ou d'un groupe de mots. Quel que soit le genre où l'on trouve l'anaphore, elle imprime un élan rythmique à l'énoncé »¹¹⁷. Si les anaphores sont très fréquentes chez Céline, notamment les reprises en tête de phrase de la séquence présentative « ce être + NOMcom », les anaphores jouent également au sein même des propositions, en prenant appui sur la segmentation du discours.

- **Avec les présentatifs** : Tout un vrai bocal de sirop, du bien épais moussu noir... **c'est** amer... **c'est** de la bière! **C'est** de la fumée en compote...¹¹⁸ (1); Avec Courtial, c'est entendu... **c'était** un fait bien indéniable... **c'était** à longueur de journée une sacrée pagaye... et une entourloupe continuelle...¹¹⁹ (2)
- **Par coordination adverbiale** : un film historique... « gaucho » d'abord... **et puis** « brigand »... **et puis** « général d'insurgés »... un film sur l'Histoire de là-bas...¹²⁰ (3);
- **En combinant les deux** : **C'est** du rêve... **c'est** plus que des images... imagination!... **et puis** y a eu la guerre 39... **et puis** tout ce que vous savez... **C'est** comme un autre monde à présent... **C'est** dommage... **C'est** bien dommage...¹²¹ (4)
- **En s'appuyant sur des prépositions** : il ne reste pas beaucoup de maisons debout... **plus** ? moins qu'à Berlin ? pareil je dirais, mais **plus** chaud, **plus** en

115. *N*, p. 101.

116. Voir la partie sur le dialogisme interlocutif, en 5.4.1.2.

117. FROMILHAGUE, Catherine, *Les figures de style*, p. 27.

118. *MC*, p. 216.

119. *MC*, p. 407.

120. *DCL*, p. 108.

121. *GB*, p. 139.

flammes, et des flammes en tourbillons, comme **plus** haut... **plus** hautes... **plus** dansantes...¹²² (5); elles veulent retourner à Leipzig... **par la** voie... **par les** côtés... **par les** cailloux!...¹²³ (6); Il l'attrape **par sa** houppelande... **par son** foulard... il le garrotte!¹²⁴ (7); J'étais heureux **par son** charme ... **par sa** gentillesse...¹²⁵ (8);

- **Des gérondifs** : Ils en trinquent **en étranglant**... **en secouant** toute la verrerie de rauques rigolades à la santé du compère, si généreux, si philosophe!...¹²⁶ (9)
- **De simples reprises de substantifs** : et des flammes, flammèches plutôt, de plus loin que l'horizon... **feux** girouettants, je vous ai fait voir... **feux** de chaque décombres... jaillissant plus haut... plus retombant!...¹²⁷

L'effet de relance que permet l'anaphore n'est pas seul à jouer ici. S'il y a relance, il y a aussi, comme le soulignait C. Fromilhague, une attention particulière aux rythmes et à la prosodie dans ces extraits. On le remarque par exemple dans l'exemple (5) avec le jeu sur l'antéposition et la postposition de l'adjectif : *sacrée payaye... et une entourloupe continue.*

De même, l'enfermement de ces anaphores dans d'autres anaphores est intéressant ; dans l'exemple (3), l'anaphore adverbiale vient qualifier le *film*, qui lui-même est repris ensuite anaphoriquement *un film sur l'Histoire de là-bas*, produisant un fort effet de cadrage.

Les gradations, enfin, sont fréquentes (1, 6), aboutissant parfois à un effet de clausule (5), à une métaphore (*C'est de la fumée en compote*, (1)) ou une personnification assez poétique (*plus dansantes*... (5)), avec un jeu sur la dépendance de l'adjectif produisant une syllepse grammaticale, le deuxième adjectif se référant aux *maisons*, le second aux flammes : *plus haut... plus haute*.

5.3.2.4 Les anadiploses et épanorthoses.

Dans la même perspective, les anadiploses sont également très fréquentes. Elles participent plutôt d'un certain dynamisme de la narration, par la reprise du même terme dans un groupe syntaxique. Proche de l'anaphore, elle ne produit cependant pas les mêmes effets, et permet davantage un enchaînement et une fluidité du propos. Elle peut être rapprochée et parfois associée à l'épanorthose, qui doit être mise en lien avec la tendance de Céline à l'autocorrection.

Les anadiploses chez Céline peuvent venir qualifier un terme situé dans le segment précédent, en lui adjoignant un qualificatif. L'effet de mise en valeur est alors très fort : *J'ai*

122. *R*, p. 816. Motif : « plus ADJqua ... plus ADJqua ... ».

123. *R*, 768. Motif : « par le NOMcom ... par le NOMcom ».

124. *GB*, p. 155. Motif : « par son NOMcom ... par son NOMcom ».

125. *GB*, p. 601.

126. *GB*, p. 96. Motif : « en VERppa ... en VERppa ».

127. *R*, p. 824.

un souci moi... Un souci métaphysique !¹²⁸ ; je regarde de plus près... je cherche le trou... le trou du crâne...¹²⁹ ; c'est la fête ... la fête des airs¹³⁰.

Mais elles peuvent également être à l'origine d'une relance par l'ajout d'une proposition relative ou complétive ; il est alors vraiment un liant permettant le passage d'une proposition à une autre : *on entend le Danube ... le Danube qui brise contre les arches !¹³¹ ; vous étiez né fainéant maquereau... ou travailleur !... tout l'un tout l'autre !... moi là secouant le page, mettons... mettons que je me remette quand même au labeur...¹³².*

La retouche correctrice ou épanorthose, jouant de la segmentation également, permet quant à elle une requalification du propos précédent : *Je leur montre les flammes... le géant brasier...¹³³ ; On a des couvertures en rab... des couvertures, je les reconnais, de cavalerie allemande de 1914...¹³⁴. Elles s'accompagnent fréquemment d'un décrochage énonciatif faisant intervenir la voix du je narrateur : *certes on pouvait se passer de pain... c'était mieux avec¹³⁵.**

5.3.3 Les phrases averbales comme supports de la narration.

La phrase averbale ou nominale est bien une phrase en ce qu'elle établit, selon la définition que nous avons donnée, une liaison entre un sujet et un prédicat. Cela étant, l'absence de verbe a plusieurs conséquences. D'une part, l'absence de verbe entraîne une absence de marque temporelle et aspectuelle, fondant l'énoncé nécessairement au présent, même s'il n'a pas forcément de borne. D'autre part, le verbe ne fondant pas la relation entre le sujet et le prédicat, il n'y a pas d'accord nécessaire entre les deux, ce qui implique que la notion même de sujet peut être remise en question dans ce type de phrase¹³⁶.

Au niveau des fonctions propres à ces phrases, Pierre Le Goffic écrit :

Les phrases sans verbes sont courantes dans deux registres, sous des formes différentes :

- d'une part dans l'expression spontanée en situation, où elles ont une allure vivante et naturelle (réaction immédiate, commandée par une dynamique de communication),
- d'autre part avec d'autres procédés, dans des formes de communication

128. *MC*, p. 377.

129. *GB*, p. 683.

130. *GB*, p. 345-346.

131. *DCL*, p. 319.

132. *DCL*, p. 201.

133. *GB*, p. 171.

134. *N*, p. 171.

135. *N*, p. 413.

136. Voir sur ce point, LE GOFFIC, Pierre, *Grammaire de la langue française*, § 347, pp. 509 ss.

écrite recherchant l'économie : titres de journaux, panneaux, etc. (la motivation fondamentale est alors la volonté de sténographie).¹³⁷

Chez Céline, il y a évidemment cette volonté d'expression spontanée et cette dimension économique, ramassée de la description et des images. Mais, cette économie dans la forme se double paradoxalement d'une tendance à l'ajout et à la farcissure du récit, comme nous l'avons noté, tendance qui confine souvent à l'hypotypose dans les descriptions. Il s'agit donc d'une description économique qui n'hésite cependant pas à multiplier ces structures, parfois de manière hyperbolique. Davantage qu'un principe d'économie, la description usant de la phrase averbale rapproche l'écriture célinienne d'une forme de saisie cinématographique ou photographique des événements et des scènes.

Cette propension à la phrase averbale est également à mettre en rapport avec la croisade qu'engage Céline contre le verbe, cœur et symbole de la dialectique, des idées contre l'émotion. Il explique dans un interview, dans une saillie aux accents nietzschéens :

Alors là j'en reviens à ma grande attaque contre le Verbe. Vous savez, dans les Écritures, il est écrit : « Au commencement était le Verbe ». Non ! Au commencement était l'émotion. Le Verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion, comme le trot remplace le galop, alors que la loi naturelle du cheval est le galop ; on lui fait avoir le trot. On a sorti l'homme de la poésie pour le faire entrer dans la dialectique, c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas ?¹³⁸

Nous nous intéresserons dans cette partie à trois types de phrases averbales : existentielles, attributives et paratactiques, trois types qui, nous le pensons, sont particulièrement syntagmatiques du style célinien et jouant grandement de la segmentation.

5.3.3.1 Existentielles.

Les phrases nominales existentielles, telles que les appelle Pierre Le Goffic, représentent un « prédicat d'existence »¹³⁹, c'est-à-dire qu'elles sous-entendent, sans qu'il y ait de sujet, un présentatif de type « c'est » ou « il y a ». Ces phrases averbales existentielles prennent une importance croissante au fil de l'œuvre célinienne et s'appuient sur la segmentation du discours pour se juxtaposer les unes aux autres. Elles sont cependant de différents ordres. Elles sont tout d'abord des supports de la description, une description dynamique, photographique autant que sténographique :

137. LE GOFFIC, Pierre, *Grammaire de la langue française*, § 347, p. 510. Voir également, pour une étude plus approfondie de la phrase averbale en elle-même LEFEUVRE, Florence, *La phrase averbale en français*, Paris, L'Harmattan, 1999.

138. CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Le style contre les idées : Rabelais, Zola, Sartre et les autres*, p. 67

139. LE GOFFIC, Pierre, *Grammaire de la langue française*, § 355, p. 520.

envolée ! toute la gare ! pas de décombres... plus que des plates-formes... trois... quatre...¹⁴⁰ (1)

elle ma doué ! c'est un pastel ! plus maquillée que le Landrat !... et bien plus de bijoux, trois sautoirs !... un face-à-main serti brillants... une haute canne « Régence » pommeau ciselé... perruque blonde, certainement moumoute... à gros chignon...¹⁴¹ (2)

... question d'épidémie, zéro !... mais comme cigares ! boîtes et des boîtes !... jambons... ah les rillettes ! trois pots !... et de ces bouteilles !... cognac... anisette... chianti...¹⁴² (3)

elle retrouse ses jupes !... haut aux hanches ! elle s'amuse !... **pas mal foutues, assez musclées, longues...**¹⁴³ (4)

tout le plus tendre des roses nous frôle par bouffées, nous enivre... quelle extase ! **ravis... gâteaux... éblouis... tout éperdus de bonheur !...**¹⁴⁴ (5)

on est restés en plan, des heures... **ici... là... la loco pouffante...**¹⁴⁵ (6)

on entend un peu les sirènes... **loin... alertes... fin d'alertes...**¹⁴⁶ (7)

Nous dégringolons Villiers Street, la ruelle en contrebas de la gare... celle qui dévale vers la Tamise... Charing Cross, la gare juste au-dessus... la ribambelle des Public Bars... toute la pente... toute en caboulots... *Ginger... Trois Cygnes... Star... Wellington...* côte à côte, chaque bar une arcade...¹⁴⁷ (8)

Simple support de la narration permettant des retouches correctives impressionnistes (1), la phrase averbale existentielle permet également, grâce à la segmentation, de former des descriptions accumulatives, en cascade, de personnages (2,4), de scènes (3) ou d'impressions (5). D'autres sont locatives, et permettent un brouillage de la temporalité (6, 7).

Certaines phrases averbales, jouant de la segmentation, peuvent se rattacher syntaxiquement à un segment précédent ou être considérées comme autonomes. C'est le cas de l'exemple (8), où l'on peut rattacher les premiers segments à la première phrase, avec l'ellipse du verbe *dégringoler*. Cependant, nous pensons ici qu'il s'agit bien plutôt de phrases averbales à partir de *Charing Cross, la gare en au-dessus*, dans la mesure où celle-ci ne peut se rattacher à la principale. Les segments suivants, dès lors, sont également à considérer comme averbaux.

La construction devient très vivante lorsqu'elle se fonde sur une dislocation à droite du thème : *vous allez me trouver fastidieux... ennuyeux, ce déluge !...*¹⁴⁸, *une lampe à*

140. *R*, p. 818.

141. *N*, p. 258.

142. *N*, p. 414.

143. *N*, p. 275.

144. *GB*, p. 345.

145. *DCL*, p. 373.

146. *N*, p. 113.

147. *GB*, p. 217.

148. *R*, p. 841.

*souder devant la porte !... nous entrons... grand allumé, ce hangar !*¹⁴⁹. Les constructions exclamatives, de même, sont très fréquentes : *Les laquais s'empressent, apportent encore d'autres plateaux, toute une table servie... couverte de rapiers, de victuailles !... quel déploiement de merveilles !... quelle succulence !... la bave me coule ! Je bulle positif !...*¹⁵⁰ ; *elle rebondit, pirouette en lutin... dans la pièce tout autour de moi... Quels jolis cheveux !... quel or !... quelle gamine !...*¹⁵¹. Certaines sont à considérer comme des formes de discours indirect libre : *juste vers où vont partir nos deux éminents camarades... quelle pyrotechnie !... ciel ! nuages !... terre !... et les routes aussi sans doute ? ils vont être servis !...*¹⁵².

5.3.3.2 Attributives.

La phrase nominale attributive vient qualifier ce qui vient avant. Ces phrases se présentent le plus souvent comme une qualification d'un grand nombre de segments précédents, acquérant une sorte de valeur récapitulative par requalification. L'effet est très fort, et peut parfois être humoristique¹⁵³.

Moi je regarde les buées là dehors... les buées qui passent devant la fenêtre... qui dansent... grands falbalas... **le ballet des brumes !...**¹⁵⁴ (1)

ils écoutaient un autre artiste... cette fois, un allemand... une très belle voix... *Vater !... ô Vater ! Schuman...*¹⁵⁵ (2)

trois grandes tables... couvertes de plats froids et plats chauds... et salades et friandises... ah, si y en a !... et des bouillies tous les genres, au tapioca... macaroni, maïs, porridge !... **une féerie de boustiffe !...**¹⁵⁶ (3)

Quand je rejoignais enfin Courtial par l'enfilade des couloirs, le train déjà bien en route, je le retrouvais dans les troisièmes, mon numéro ! Absolument tranquilisé, prolix, crâneur, explicatif, fournissant à l'auditoire toute une brillante démonstration... **Les conclusions de l'aventure !...**¹⁵⁷ (4)

On est partis au tout petit trot !... On avait bien demandé « au pas » ! En avant !... Tottenham... Le Strand... et puis les rues East... C'était pas là l'Hospital... Au bout de Mile End... **Un voyage !**¹⁵⁸ (5)

149. *N*, p. 366.

150. *GB*, p. 257.

151. *GB*, p. 275.

152. *N*, p. 438.

153. Sur la phrase nominale attributive et ses différentes variations, voir LE GOFFIC, Pierre, *Grammaire de la langue française*, § 351, pp. 514-516.

154. *GB.*, p. 708.

155. *N*, p. 33.

156. *R*, p. 899.

157. *MC*, p. 400.

158. *GB*, p. 81.

L'absence d'ancrage temporel de ces phrases attributives leur confère une forte valeur gnominique. Le caractère très concis et économique de cette forme est intéressant. Il peut ne reposer que sur un mot (2), un article et un nom (5) un nom et son complément (1,3,4), produisant un effet « formule ».

Ces phrases averbales attributives peuvent être assez poétiques, motivant la métaphore (1, 3) et incitant le lecteur à revenir sur sa lecture pour considérer autrement les éléments de la descriptions requalifiés par cette phrase. La lecture se fait alors en sens inverse, les éléments précédents ayant pris une autre dimension, un autre sens. Par ailleurs, on voit à quel point la segmentation les met en valeur, à la fois en les détachant des éléments auxquels ils se rattachent, mais venant également produire un effet suspensif fort.

5.3.3.3 Paratactiques.

L'emploi paratactique de la phrase averbale produit un effet chaotique de la description, effet renforcé par la segmentation qui donne à ces éléments suspendus une temporalité indistincte, presque simultanée :

Il bascule verse... débouline... croule dans la boutique... **Une masse... Comme ça en plein bazar ! En pleine vaisselle... La pyramide de compotiers... assiettes ! Ah tonnerre !... Une cataracte !...**¹⁵⁹

Dans cette scène, la parataxe vient épouser l'action qui elle-même est très chaotique. On voit que cette séquence de phrases averbales paratactiques se termine par une attributive (*Une cataracte !...*) venant qualifier ce qui précède. L'enchaînement de ces phrases contribue, au niveau formel, à décrire la succession rapide et la violence des événements, l'arrivée du personnage dans la boutique, la chute des assiettes. Si l'on comprend que tout tombe par terre, l'absence de verbe ne nous permet pas de reconstituer exactement comment cela se produit, laissant une grande place à la liberté imaginative du lecteur, dans ces interstices constitués par la segmentation.

Au sein de la description, cette parataxe peut contribuer à perdre le lecteur dans une sinuosité où la compréhension du propos doit être reconstruite en l'absence de support verbal, et où l'intrusion du discours indirect libre vient renforcer encore cette parataxe en produisant des décrochages énonciatifs :

d'où que vous vous sentez toujours drôle dans n'importe quelle capitale, certaines rues... Mayfair, Monceau, Riverside... domiciles et gens louches partout... et pas des petits garnos purée... des logis de bohème... non !... de ces appartements somptueux, ultra-luxueux... même là à Siegmaringen les locaux secrets du Raumnitz, pardon ! autre chose que notre piaule !¹⁶⁰

159. *GB*, p. 115.

160. *DCL*, p. 204.

Dans cette description, le nature du propos n'est élucidée que longuement après le début de la séquence de phrases averbales (*et pas des petits garnos purée, voire même de ces appartement somptueux, ultra-luxueux*) où l'on comprend que le narrateur parle de la richesse des appartements que l'on peut trouver dans certaines rues de toutes les capitales.

5.3.4 La narration paratactique.

Cette parataxe apparaît également dans des description faisant intervenir des verbes. Dans certaines scènes, l'absence de conjonctions ou de prépositions ne permet pas de lier les phrases les unes aux autres, produisant un dynamisme très fort de la description, parfois même chaotique, visant à retranscrire la succession rapide des événements. Ce style « coupé », que l'on associe historiquement à la *brevitas* latine, est d'après F. Brunot emblématique de « l'esprit français » : « La phrase brève, alerte, de dialogue ou de récit, qui s'aiguise si facilement en trait de satire, si naturelle à l'esprit français, et dont les modèles remontaient au Moyen Âge. »¹⁶¹. Cependant, ici, on voit à quel point Céline, par la multiplication hyperbolique de ces phrases brèves, subvertit cet usage. En multipliant la juxtaposition des phrases brèves, la description acquiert rapidement un côté burlesque ou carnavalesque, où le comique naît de l'accumulation de ces phrases.

Dans un extrait caractéristique de cela¹⁶², le narrateur engage un combat avec son père Auguste :

Je suis pris aussi dans la danse... Je trébuche, je fonce avec... Je peux plus m'empêcher... Il faut là, que je le termine le fumier salingue ! Pouac ! Il retombe sur le tas... Je vais lui écraser la trappe!... Je veux plus qu'il cause!... Je vais lui crever toute la gueule... Je le ramponne par terre...
 5 Il rugit... Il beugle... Ça va ! Je lui trifouille le gras du cou... Je suis à genoux dessus... Je suis empêtré dans les bandes, j'ai les deux mains prises. Je tire. Je serre. Il râle encore... Il gigote... Je pèse... Il est dégueulasse... Il couaque... Je pilonne dessus... Je l'égorge... Je suis accroupi...
 10 Je m'enfonce plein dans la bidoche... C'est moi... C'est la bave... Je tire... J'arrache un grand bout de bacchante... Il me mord, l'ordure!... Je lui trifouille dans les trous... J'ai tout gluant... mes mains dérapent... Il se convulse... Il me glisse des doigts. Il m'agrafe dur autour du cou... Il m'attaque la glotte... Je serre encore. Je lui sonne le cassis sur les dalles... Il se détend... Il redevient tout flasque... Il est flasque en dessous mes jambes...
 15 Il me suce le pouce... Il me le suce plus... Merde !¹⁶³

161. BRUNOT, F., *Histoire de la Langue Française*, Nouvelle édition, Paris, A. Colin, 1966, p. 1179.

162. Bien d'autres extraits auraient pu faire l'objet d'une analyse, voir par exemple la scène de l'incendie chez Claben dans *Guignol's Band*, p. 171 ou les scènes de rixes avec Boro dans la même œuvre. Cette narration paratactique est présente partout.

163. *MC*, p. 334.

Comme le dit la première phrase, cette description semble être proche d'une *danse* (l. 1) et la dimension paratactique de l'extrait participe de cela. Les phrases sont extrêmement simples grammaticalement, elles s'enchaînent sans aucune coordination, venant décrire la succession des événements.

Cependant, certaines, mises sur le même plan et aux constructions identiques, ne décrivent pas la scène mais les pensées du personnage. La similarité de construction entre les phrases décrivant la succession des événements et les intentions du narrateur (*Je vais lui écraser la trappe !... Je veux plus qu'il cause !... Je vais lui crever la gueule...*, l. 3-4) contribuent à les mettre sur le même plan et à les identifier. De même, certaines saillies de discours indirect libre viennent s'insérer dans le récit des événements (*Ça va !*, l. 5 ; *Il me mord, l'ordure !*, l. 10 ; *Merde !*, l. 15), lui donnant un caractère bouffon et carnavalesque, renforcé par l'usage des formules populaires ou argotiques (*Je lui sonne le cassis*, l. 13 ; *Je m'enfonce plein dans la bidoche*, l. 9 ; *Je lui trifouille dans les trous...*, l. 10-11). Les prises de distance du narrateur sont particulièrement comiques, notamment *Il gigote... Je pèse... Il est dégueulasse...* (l. 7-8).

Sans indication temporelle, il est impossible pour le lecteur de savoir combien de temps dure exactement cette altercation. La forte segmentation permet seule de lier les événements les uns aux autres, la suspension leur donnant une certaine épaisseur temporelle. La clause finale dédoublée, ramenant le père au statut d'enfant, avec la relance finale fondée sur le juron, vient clore de façon humoristique cette scénette.

5.4 Segmentation et énonciation.

Les analyses que nous avons menées précédemment, sur les bouleversements syntaxiques et sur la segmentation dans une perspective sémantique, nous ont permis localement d'identifier certains jeux énonciatifs produits par celle-ci. Il nous faut cependant maintenant les identifier plus rigoureusement. Nous commencerons par analyser l'enchevêtrement des discours permis par cette segmentation puis nous nous pencherons sur le jeu sur les points de vue et les décalages introduits par celle-ci entre « je narrant » et « je narré ».

5.4.1 L'enchevêtrement des discours.

5.4.1.1 La polyphonie.

La polyphonie ou le plurivocalisme à l'œuvre dans les romans de Céline, comme l'appelait Mikhaïl Bakhtine¹⁶⁴, est un fait linguistique identifié depuis longtemps par les critiques. Comme l'écrit H. Godard :

Longtemps le roman s'est employé, non seulement par les mots mais aussi par les signes et par la disposition typographique, à éviter toute équivoque dans ce domaine. Céline est en France l'un des premiers à ne pas s'efforcer à cette belle clarté, ou plutôt à aller contre elle, avec toutes les ressources que lui offre le discours qu'il s'est donné. Avec lui, le roman tire une partie de ses effets des incertitudes qui touchent aussi bien l'origine que le statut des énoncés. [...]
De plus en plus souvent, dans les romans de Céline, la question se pose à propos d'un segment d'énoncé ou même d'une réplique, de savoir qui parle ici, qui a prononcé cette question, élevé cette objection, manifesté son désaccord ? Est-ce le narrateur, un personnage, le lecteur, un adversaire ? Céline trouve dans cette confusion des locuteurs, réitérée presque à chaque page, un moyen, moins tapageur que d'autres mais efficace, de subvertir le discours romanesque.¹⁶⁵

Cette subversion du discours romanesque dont parle H. Godard repose en grande partie sur la succession rapide des segments de discours - et donc sur la segmentation en elle-même. D'un segment à un autre, la fragmentation du discours permet de faire entendre et de croiser les formes de discours sans qu'une identification stricte de leur source soit toujours possible. L'écriture célinienne joue de cette impossibilité pour donner à la narration un aspect chaotique et vivant, extrêmement réaliste en somme. Sans s'attacher à un relevé minutieux de ces formes d'enchevêtrement - qui serait vain et peu exhaustif finalement -,

164. BAKHTINE, Mikhaïl, *Esthétique et théorie du roman*, Paris, Gallimard, 1978. Voir en particulier la deuxième étude, « Du discours romanesque », pp. 83-233.

165. GODARD, Henri, *Op. cit.*, p. 166-167.

nous aimerions au contraire prendre un passage qui nous semble syntagmatique de cela. Au début de *Nord*, les trois protagonistes principaux, le narrateur, sa femme Lili et leur ami Le Vigan, accompagnés du chat Bébert, arrivent à Berlin et prennent le métro en direction de *Grünwald* pour rejoindre Harras, un dignitaire nazi qui pourrait régler leurs problèmes de passeport. La scène se déroule au moment de l'achat des tickets. La gare est bondée, les gens se bousculent, chacun se dirigeant vers sa destination, beaucoup étant, comme eux, des gens en exil devenus apatrides ; les protagonistes, qui ne connaissent absolument pas la ville et n'ont que quelques rudiments d'allemand, se retrouvent au milieu de cette foule qui est une sorte de tour de Babel où toutes les langues coexistent. Cet enchevêtrement des discours dont nous parlions, mêlé à la description, permet ainsi à Céline de rendre compte du caractère chaotique de la scène.

Au guichet je demande trois « Grünwald »... leur métro est comme à Paris... couloirs, escaliers... un autre... question trèpe c'est comme tout Berlin, des gens qui savent plus pourquoi ils iraient cette rue-ci ? celle-là ? ce couloir au bout ? cet autre ?... ils butent !... s'entrecognent... *bitte ! bitte !*

5 pardon !... toutes les langues !... Lili demande pardon... et La Vigue... je vais pas arrêter un de ces égarés pour lui demander où est *Grünwald* ?... quel bifur ?... notre changement ? ce quai est « pour » ?... on verra bien la rame venir ?... d'abord, ça doit être inscrit !... oh, un panneau !... et un immense !... au moins cent stations ! en rouge et néon !... toute la cohue

10 dessous, cherche, ânonne... trouve ! trouve !... trouve pas !... *bitte !* pardon ! *versegoul ! Teufel !* si ça se monte sur les espadrilles ! rombières, mômes, darons !... *bitte !* sûr beaucoup savent presque pas lire, font semblant... demandent qu'on leur lise, qu'ils ont perdu leurs lunettes... sub-hébraïques, semi-lettons, triestins, africano-tchèques, qu'ont su, qui ne savent plus,

15 et quelle langue ?... autant de fois désappris à lire que tout a culbuté autour d'eux, changé de présidents, de fleuve-frontière, et de montagne limite, depuis Sarajevo, vous pensez !... canaux, et couloirs, et pétroles !... bamboula !... maintenant ces noms ?... l'exact quoi ? qu'ils se sont déjà gourés dix fois !... ont passé des nuits, des jours, sur les bancs d'au moins

20 vingt stations... pas plus mal qu'ailleurs !... mieux que dehors !... « *Kraft ! donnerwetter ! ach !* merde ! » y a des apatrides d'Asnières qui savent qu'un bout de fritz, mais alors des tombereaux d'insultes d'Extrême-Mongolie, qui dévident le jar scandinave, et le javalase des *lager*... d'où ils sortent ?... labours et usines, ci et là !... beaucoup rasés à zéro, par l'armée Vlasoff... ceux-ci vous pouvez pas prétendre qu'il y a pas d'Europe !...

25 à bout d'*ach ! bitte !* quel quai ils prennent ?... d'abord qu'ils retrouvent leurs espadrilles !... le quai 5 ?... le 6 ?... nous c'est *Grünwald !* je suis bien

patient, mais quand même... j'avais dit que je parlerais pas... je vois une employée à casquette framboise...¹⁶⁶

Le début même de la description est un mélange de discours indirect et de discours direct, par l'usage de guillemets qui peuvent être interprétés comme étant des guillemets marquant un changement énonciatif au discours direct, ou bien comme des guillemets isolant un mot de langue étrangère. L'ambiguïté est renforcée par le fait que, dans la suite de l'extrait, les mots étrangers sont exposés en discours indirect libre, avec une variation d'ordre typographique ne s'appuyant pas sur les guillemets, mais l'italique (l. 4, 6, 9, 10, etc.).

Rapidement, le discours indirect (*Lili demande pardon... et La Vigue...*, l. 5-6) laisse la place au discours direct libre qui vient s'insérer dans la description sans transition (*quel bifur?... notre changement? ce quai est « pour »?... on verra bien la rame venir?...*, l. 7-8). La frontière entre description et discours rapporté devient vite problématique à trancher (*oh, un panneau!... et un immense!... au moins cent stations!... en rouge et néon!...*, l. 8-9; *toute la cohue dessous, cherche, ânonne... trouve! trouve!... trouve pas!...*, l. 10), qui pourraient être des descriptions autant que des discours indirects libres. La ponctuation ici ne vient pas aider, comme elle peut parfois le faire, à trancher. En effet, les marques exclamatives et interrogatives se multiplient dans tout le passage, même lorsque l'on est clairement dans des passages descriptifs (*si ça monte sur les espadrilles! rombières, mômes, darons!...*, l. 11-12; *canaux, et couloirs, et pétroles!...*, l. 17).

On observe même des décrochages énonciatifs dans la voix même du narrateur, venant apostropher le lecteur au détour d'une phrase, faisant entendre ainsi la différence entre le « je narrant » et le « je narré » (*autant de fois désappris à lire que tout a culbuté autour d'eux, changé de présidents, de fleuve-frontière, et de montagne limite, depuis Sarajevo, vous pensez!...*, l. 15-17).

La fin de l'extrait vient brouiller encore un peu plus les pistes, quand on se rend compte que le narrateur n'a en réalité pas pris la parole depuis le début la scène (*nous c'est Grünwald! je suis bien patient, mais quand même... j'avais dit que je ne parlerais pas...*, l. 27-28), mettant ainsi en évidence l'impossibilité pour le lecteur d'identifier la source des locuteurs. L'absence d'incise dans le discours direct ne nous permet pas, de la même façon, d'identifier le locuteur qui prend la parole (« Kraft! donnerwetter! ach! merde! », l. 20-21). La polyphonie des discours joue ainsi à plein régime dans cet extrait en s'appuyant sur cette enchevêtrement des formes de discours rapportés juxtaposés les uns aux autres. La forte segmentation permet de passer d'un locuteur à un autre sans que l'on n'en ait parfois conscience, ou sans qu'il soit possible d'identifier si l'on est réellement dans un passage descriptif ou dans un passage qui relève du discours rapporté. Cela participe du chaos de la scène; mais plus profondément, cette impossibilité d'identifier un locuteur met

166. N, p. 70-71.

aussi en évidence le caractère anonyme de cette foule émigrée en temps de guerre, venant des quatre coins de l'Europe.

5.4.1.2 Les croisements entre discours cité et citant et le dialogisme interlocutif.

Dans l'extrait précédent, nous n'avons pas analysé une autre forme de discours rapporté, qui est particulièrement intéressante et qui se retrouve dans toute l'œuvre de Céline, forme de discours rapporté particulièrement originale que nous avons souhaité analyser de manière indépendante : il s'agit de ce que Jacques Bres, approfondissant le dialogisme décrit par Bakhtine, nomme le dialogisme interdiscursif. Dans une étude visant à préciser et compléter les analyses de Bakhtine à ce sujet, il écrit :

Le dialogisme consiste donc en l'orientation de tout discours (quel que soit son format : tour de parole, article de presse, discours politique, article scientifique, texte littéraire, etc.) vers d'autres discours, sous forme de dialogue interne avec ceux-ci, et ce triplement :

- vers des discours réalisés antérieurement par des tiers, le plus souvent sur le même objet, [dialogisme interdiscursif]
- vers le tour de parole antérieur de l'allocutaire dans les genres dialogaux et, tant dans le dialogal que dans le monologal, vers la réponse de l'allocutaire qu'il sollicite et sur laquelle il anticipe, [dialogisme interlocutif]
- vers lui-même, le locuteur étant son premier allocutaire [dialogisme intra-locutif].¹⁶⁷

Le dialogisme interdiscursif vise ainsi à analyser les rapports dialogiques qui peuvent être établis entre l'énoncé d'un locuteur par rapport à des énoncés établis précédemment. Ils sont extrêmement fréquents dans les discours politiques où les locuteurs ne cessent, implicitement ou explicitement, de faire référence à d'autres discours, pour s'y rallier, pour s'en écarter au contraire, pour les railler ou les déformer. Dans une perspective littéraire, le dialogisme interlocutif a ceci d'intéressant qu'il met en évidence un croisement entre le discours cité et le discours citant, la narration rapportant ces discours par l'intermédiaire du narrateur, ce qui s'accompagne de toute une série de transformations et d'opérateurs grammaticaux spécifiques.

On peut distinguer, au sein de ce dialogisme interdiscursif, les passages où Céline entre en dialogue avec son lecteur, anticipant ses remarques, ses critiques et oppositions fictives qu'il pourrait formuler au fil de la narration. Cette forme de dialogisme intervient le plus

167. BRES, Jacques, « Dialogisme, éléments pour l'analyse », *Recherches en didactique des langues et des cultures* [En ligne], 14-2 | 2017.

souvent dans les romans de la trilogie allemande, lorsque le je narré intervient, produisant ainsi des décrochages énonciatifs forts.

Eh là ! eh là ! je m'emporte ! je vais vous perdre !... aussi incohérent connard que tel... ou tel !... ivrogne de mots !... **où étais-je, voyons ? vous me dites...** avec le Professor Harras dans ce grand parc Reichskammer...¹⁶⁸ (1)

on y a montré nos natures ! **vous me direz : l'avenir ne nous regarde pas ! l'avenir est aux jeunes !...** je leur en souhaite !...¹⁶⁹ (2)

Je vous fais part de mes réflexions, je me sens plus beaucoup de temps à vivre, si je saisis pas l'occasion tous mes ennemis l'auront trop belle, ils me raconteront tout de travers, ils ne font déjà que ça... **vous me direz... tout le monde s'en fout !... moi pas !**¹⁷⁰ (3)

Dans le premier exemple, Céline fait mine de s'être écarté de son propos et de vouloir y revenir. Il prend alors à témoin son lecteur, faisant mine de l'inciter à répondre à sa question et à l'aider ainsi à reprendre le fil de sa narration (*où en étais-je, voyons ? vous me dites...*).

Les exemples (2) et (3) jouent sur un autre ressort du dialogisme interdiscursif, où Céline met en scène lui-même les assertions des lecteurs réagissant à ses propos, allant jusqu'à entrer en discussion avec ceux-ci, leur répondant pour mettre en évidence la différence de posture qu'il entretient par rapport à celle qu'il donne à ces lecteurs hypothétiques (*vous me direz... tout le monde s'en fout !... moi pas !*). Les lecteurs deviennent ainsi des locuteurs fictifs du roman, prenant la parole, incitant le narrateur à se reprendre, à adapter son propos, venant se poser comme un interlocuteur direct du narrateur. Cette anticipation du discours fictif du lecteur, fondée sur une anticipation des critiques ou remarques que formuleraient un lecteur répondant au sein du texte au narrateur, est souvent un procédé argumentatif de Céline au sein de ces romans d'après-guerre, lui permettant de justifier son attitude pendant la guerre, de se poser en victime des événements plus qu'en acteur de l'histoire. Ces procédés rapprochent le narrateur et le lecteur, en faisant mine de donner voix à ce dernier et cherchant par là à conquérir sa bienveillance. D'après Jérôme Meizoz, analysant la notion de posture chez certains écrivains dont Céline, cette stratégie relève de ce qu'il appelle un *éthos discursif* :

L'éthos discursif de L.-F. Céline relève également de l'« arété », au sens où l'auteur travaille à se donner comme un homme ordinaire, semblable au lecteur son frère, qui dit les choses sans ambages, et dans leur vérité nue. La captation

168. *N*, p. 82.

169. *N*, p. 82.

170. *N*, p. 197.

de bienveillance a pour but ici d'entraîner malgré lui le destinataire dans la confiance.¹⁷¹

Le deuxième cas intéressant de dialogisme interdiscursif que nous aimerions étudier porte sur les discours rapportés. Forme qui se situe à la croisée des discours indirects et indirects libres, construits sur une proposition subordonnée, elle s'en écarte cependant en ce qu'elle ne comporte pas de verbe introducteur. Cette construction provoque des transformations de temps et de personnes. Elle vise à transcrire à la première personne, au sein de la narration, le discours cité d'un autre personnage.

Le vieux à son bureau, implore... **qu'on ne brutalise pas ses petites filles !...** elles sont intenable, les petites filles !...¹⁷² (1)

elle ne veut plus voyager du tout... **que je les emmène ses avortons, que je les sauve, elle nous les donne !**¹⁷³ (2)

« Faites l'aveugle, avec vos cannes ! » Elle me montre... **que je donne le bras à La Vigue, Lili, l'autre côté...** Bébert ?... Bébert nous suivra, il a l'habitude¹⁷⁴ (3)

tout de suite il s'allonge sur le grand lit... un grand lit sans matelas, ni draps... juste le sommier et en tas dessus, plein de chiffons... des chiffons bien sales, gras, qu'ont dû servir aux machines et aux lampes...avant la guerre... **alors lui, que je l'examine !...**¹⁷⁵ (4)

Dans les exemples (1) et (2), la transposition du discours cité au discours citant s'appuie sur la béquille du subjonctif (*qu'on ne brutalise pas ses petites filles !, que je les emmène ses avortons, que je les sauve*) pour transposer un usage de l'impératif en discours direct : « Ne brutalisez pas mes petites filles ! », « Emmenez mes avortons, sauvez-les ». Le passage à cette forme dialogique est mis en évidence une fois de plus par la segmentation du discours. Cette transformation est particulièrement visible dans l'exemple (3) où l'on passe d'un discours direct à l'impératif à une transposition au subjonctif (*Faites l'aveugle* qui devient ensuite *que je donne le bras à La Vigue, Lili, l'autre côté* et qui est mis pour : « Donnez le bras à... »). La béquille du subjonctif permet ainsi de charrier la dimension injonctive de ces propositions transposées en discours citant. Dans l'exemple (4), la présence de

171. MEIZOZ, Jérôme, « Postures » d'auteur et poétique (Ajar, Rousseau, Céline, Houellebecq) », *Vox-poetica* [en ligne], URL : <http://www.vox-poetica.org/t/articles/meizoz.html>. Voir également MEIZOZ, Jérôme, « Pseudonyme et posture chez Céline », in ROUSSIN, Philippe, SCHAFFNER, Alain, TET-TAMANZI, Régis, (dir), *Céline à l'épreuve. Réceptions, critiques, influences*, Paris, Honoré Champion, 2016, pp. 171-186.

172. *N*, p. 117.

173. *R*, p. 874.

174. *R*, p. 785.

175. *R*, p. 778.

l'adverbe et du pronom clitique vient jouer le rôle d'un introducteur de parole : *alors lui [il me dit] : [« Examinez-moi ! »]*.

Ces dernières analyses, venant compléter la partie sur la polyphonie des voix chez Céline, nous montre la richesse de ce dialogisme à l'œuvre dans l'écriture célinienne, ainsi que sa complexité. Ce croisement des discours aboutit à une écriture qui juxtaposent ces différentes voix les faisant se superposer sans se correspondre totalement et sans que le lecteur ne soit toujours en mesure d'identifier clairement à quel locuteur elles se réfèrent explicitement, participant ainsi de la richesse énonciative du roman. La segmentation, dans cette polyphonie, joue un rôle essentielle en ce qu'elle permet le passage de l'un à l'autre sans aucun marqueur clair, mis à part la ponctuation, contribuant ainsi à faire résonner une multitude de voix qui se mêlent les unes aux autres d'un segment de phrase à un autre.

5.4.2 Le jeu sur les points de vue : « je narrant » et « je narré ».

En plus de cette polyphonie que nous avons mise en évidence et qui en vient à parcourir presque toutes les pages des romans après *Mort à Crédit*, celle-ci se double d'une diffraction de la parole même du narrateur, entre le « je narré », correspondant au personnage mis en scène par Céline, acteur des différentes péripéties, et le « je narrant », correspondant au narrateur au moment où celui-ci écrit. Ce jeu produit des décrochages énonciatifs intéressants, qui dédoublent la voix narrative et introduisent davantage de profondeur dans les romans. Ces décrochages énonciatifs ont plusieurs valeurs, la principale étant humoristique, mais d'autres s'y ajoutent.

Le premier décalage entre ces deux « je » que nous pouvons identifier porte sur des remarques générales formulées par le narrateur, qui ne sont pas sur le même plan que la narration en elle-même, mais produisent un effet de prise de distance par rapport à celle-ci ; on peut encore considérer qu'elles relèvent de la parole du « je narré », si on les interprète comme une forme de discours indirect libre émanant du personnage :

Il nous arrive de la cuisine des bouffées encore de gigot... c'est **bien du gigot...** Je m'étais fait serment de mourir : de m'enfuir au moins !...¹⁷⁶

je vois au fond d'une sorte de courette... là aussi des monceaux d'ordures, de briques et de tout... mais pas en ordre, en piles... non ! le genre la vieille zone... et des excréments en plus... **bon !... c'est un style !...**¹⁷⁷

Ces remarques, insérées au sein même de la narration, au détour d'un segment, peuvent passer inaperçues. Cependant, on voit bien qu'elle ne se placent pas sur le même plan

176. *GB*, p. 286.

177. *N*, p. 50-51.

que les remarques précédentes. La valeur gnomique de ces énoncés rompt avec le présent d'énonciation utilisé au sein du discours narratif. Discours rapporté du personnage ou énoncés à valeur générales formulées a posteriori par le je narrant ? L'ambiguïté demeure. Il en va de même de ruptures énonciatives fondées sur des phrases elliptiques, le plus souvent construites à l'aide de participes passés, la segmentation venant ajouter une considération qui introduit une rupture dans la mesure où certains participes passés ne se situent pas sur le même plan que les précédents. La segmentation vient alors mettre en évidence et en relief la rupture énonciative. C'est le cas notamment dans ces constructions fondées sur le participe passé *entendu* :

Je devrais vivre que de sa lumière, que de la beauté de mon adorable... ça c'est entendu...¹⁷⁸

Je veux qu'il y était pour rien Prosper, c'était clair et net, il m'avait pas abusé, fraudulé, menti... entendu...¹⁷⁹

Dans le deuxième exemple, la juxtaposition précédente des participes et l'ajout du dernier participe passé vient introduire la rupture énonciative mise en évidence par la segmentation. Le brouillage demeure cependant sur la source de cette énonciation : je narrant, je narré ? D'autres décrochages sont bien plus explicites et se réfèrent sans ambiguïté au temps de l'écriture et non au temps du récit :

en tout cas on piquera le Kracht et on le lâchera plus!... je suis con, mais le godiche décidé!... pas toujours, hélas! **les fois où l'hésitation m'a pris je me repens encore...**¹⁸⁰

une vraie armoire d'Ali Baba! nous n'avions fait qu'effleurer... et pas pour nous!... pour nous?... nichts! nix!... le cas de le dire!... tout pour Kracht, et sous contrainte!... si on nous demande... un peu de Navy Cut pour la cuisine des Bibel... soit!... j'admets... **s'il faut tout avouer!**¹⁸¹

Dans ces deux exemples, il ne peut que s'agir ici de remarques formulées par le je narrant ; en effet, la valeur d'antériorité du passé composé employé avec le présent ainsi que la présence de l'adverbe *encore* ne font pas ici référence au temps de l'énonciation, mais bien au temps du je narrant. De même, l'aveu ne peut être que rétrospectif, sous forme de confession, et ne peut ainsi pas se situer en adéquation avec le temps du récit. Ces remarques générales sont à rapprocher des insertions de considérations littéraires au sein du récit, certaines descriptions amenant Céline à comparer son style avec celui d'autres écrivains :

178. *GB*, p. 310.

179. *GB*, p. 645.

180. *N*, p. 365.

181. *N*, p. 350.

Elle s'est allongée... enfin, presque... assez pour que je lui voie les jambes même un peu les cuisses... par l'échancrure, les seins aussi, sans soutien-gorge... voici le moment, j'y pense, où toutes les littératures, de la mercière ou des Goncourt, des sacristies ou des fumeries, partent à débloquer... « la peau satinée exquise, le galbe des reins... » je devrais moi aussi, je sens, y aller du couplet... [...] mais là, pardon, pas le moment d'avoir l'air ceci... cela!... La Vigue non plus¹⁸²

La segmentation vient ici permettre ces décrochages énonciatifs sans transition aucune. Au sein du même paragraphe, les remarques s'insèrent en faisant entendre une voix qui n'est plus celle du narrateur racontant les événements, mais celle du je narrant, en coïncidence avec le temps de l'écriture. Il en va de même des nombreuses adresses humoristiques au lecteur :

Hé! là! ma cavale échappe!... où je vous fais encore galoper? je vous distrais...¹⁸³

Tout ceci pour vous amuser, petits à-côtés... le seul récit de nos avatars peut vous paraître monotone...¹⁸⁴

Oh, que vous vous dites : que ce vieux con est assommant!... oh certes, je veux, j'admets, je débloque... que je revienne à mes trois notes... dare-dare!¹⁸⁵

Mais que je revienne à mes brebis! je vous mène à cette fête! et me perds en philosophies!... vous allez dire : il se moque du lecteur!... pas du tout! je vous faisais voir la salle...¹⁸⁶

Ces adresses sont multiples dans les romans d'après-guerre où Céline, prenant acte des critiques qui lui ont été adressées et du peu de succès de ses romans après son retour en France, fait mine de ne pas vouloir s'égarer, de tenir le lecteur en haleine selon les attentes du genre qu'il ne fait en réalité que subvertir : construction d'une intrigue, linéarité. Il s'agit donc bien de propos humoristiques fondés sur le dialogisme interdiscursif que nous avons étudié précédemment, permettant une discussion fictive avec le lecteur. Les ruptures énonciatives sont alors mises en évidence par les ruptures temporelles et le passage du présent d'énonciation à l'imparfait : *je vous faisais voir la salle* lorsque Céline revient à la narration proprement dite. Il en va de même de certains détours par le temps de l'écriture, où ces détours sont annoncés comme tels : *Oui, les fins dîneurs de l'époque avaient toute la vue... pas seulement le Mont Valérien, et de l'autre côté le Sacré-Cœur,*

182. *N*, p. 193-194.

183. *DCL*, p. 217.

184. *N*, p. 168.

185. *R*, p. 828.

186. *N*, p. 368.

*toute la vallée, la Seine, les boucles... ce que j'ai aussi, moi de ma fenêtre, d'où je vous écris, j'ai pas à me plaindre...*¹⁸⁷.

Enfin, ces ruptures apparaissent de manière très nette dans les épanorthoses. La segmentation permet de mettre en évidence le décalage entre le récit du je narré et la posture du je narrateur qui s'est modifiée en fonction des événements ou qui fait mine d'avouer les difficultés qu'il éprouve à reconstituer les détails de son récit :

nous roulions... !... ah le paysage charmant !... enfin, un peu flou... **je dirais : poétique...**¹⁸⁸ (1)

nous sommes avec eux... le rassemblement... pas des gens tristes, **je dirais même rieurs...**¹⁸⁹ (2)

on m'entend parler à Lili... un vieil Italien... **je dis vieux, à peu près de mon âge, à présent...**¹⁹⁰ (3)

on attendait assis dans la paille... et puis on s'est allongé... on attendait la Sœur Félicie... **il me semble...**¹⁹¹ (4)

Ici encore, certaines remarques peuvent encore être considérées comme appartenant au je narré (1, 2), nuanciant ou corrigeant son propos au moment même où il l'énonce. À l'inverse, la référence au présent de l'écriture (3) ou l'introduction d'un modalisateur venant mettre en évidence la difficulté mémorielle due au temps écoulé (4) ne peut nous faire douter.

Dans l'ensemble des cas que nous avons relevés, la segmentation opère un fort brouillage de ces décrochages. En effet, la narration célinienne étant extrêmement bouleversée, elle les met en valeur autant qu'elle les dissimule. Pour un œil inattentif, certaines de ces considérations peuvent paraître émaner du je narré. Il reste que la segmentation les isole le plus souvent clairement, signe du décrochage à l'œuvre dans ces constructions. Ces jeux énonciatifs participent ainsi de la richesse polyphonique de la langue célinienne et approfondissent la dimension autobiographique de l'œuvre en mettant en évidence la temporalité écoulée entre l'énonciation proprement dite et le moment de l'écriture.

187. *DCL*, p. 86.

188. *R*, p. 831.

189. *R*, p. 816.

190. *R*, p. 818.

191. *R*, p. 752.

Conclusion.

Notre parcours a donc opéré un rétrécissement progressif de la focale, allant d'analyses fondées sur des statistiques à grande échelle à des faits de langue apparaissant dans les textes, repérés en lecture proche ou identifiés grâce à une modélisation de ces figures sous la forme de motifs. Nos analyses nous ont montré qu'il était possible de pratiquer des approches stylistiques fondées sur le croisement de ces outils, utilisés à la fois pour confirmer ou infirmer des hypothèses établies en lecture proche, mais aussi pour identifier, modéliser et quantifier des faits de langue qui nous paraissent syntagmatiques.

Loin d'une opposition donc entre les outils informatiques et les approches stylistiques traditionnelles, ce croisement nous a permis de mettre en évidence la complémentarité de ces démarches et comment les unes et les autres pouvaient s'enrichir mutuellement à partir du moment où l'on identifie les différences d'approches qu'elles peuvent avoir sur les faits de langue ainsi que leurs points de rencontre. En apportant une dimension quantitative à ces faits de langue, l'informatique permet de donner davantage de poids et de valeur aux analyses menées, mais permet également de faire varier la focale et d'apporter des éclairages différents aux problèmes et à leurs approches.

Il demeure cependant que l'analyse et la fréquentation des œuvres en lecture proche demeure essentielle, l'informatique ne permettant évidemment pas de faire l'économie d'une connaissance des enjeux et des problèmes qui se posent. Plus encore, ces enjeux et ces problèmes émergent de la fréquentation des œuvres et l'approche informatique ne vient souvent que secondairement pour confirmer ou infirmer une hypothèse née de la lecture proche. C'est donc dans un va-et-vient perpétuel entre les œuvres et les méthodes appliquées que doit se faire le processus de recherche.

Si notre étude est loin d'avoir épuisé le champ des analyses qui peuvent être menées grâce à ces outils, nous pensons cependant avoir posé une première pierre à l'édifice. En mettant en évidence qu'il existait une différence entre le style pamphlétaire et le style romanesque, différence qui se vérifie quantitativement des classifications opérées à grande échelle et de l'étude des motifs syntagmatiques, nous avons pu voir que la parole pamphlétaire semblait bien différente de la parole romanesque. Cela tient évidemment à une différence d'ordre générique, le passage d'un genre à un autre ayant de fortes répercussions sur la stylistique des œuvres, mais pas seulement selon nous. En effet, un des problèmes posés par les pamphlets de Céline tient à ce qu'ils semblent avoir été écrits de la même « plume » que ses

romans. Or, face au contenu de ces pamphlets et à l'horreur qu'ils suscitent, difficile de faire la part belle entre ce qui relève du style et ce qui relève du fond. Dès lors, contre ceux qui affirment que les pamphlets sont à mettre sur le même plan que les romans au niveau stylistique, nous pensons au contraire que nos analyses ont montré à quel point la valeur de ces œuvres, à ce niveau-là, devait elle-même être remise en question ; au-delà du contenu, c'est aussi le style qui pâtit de ce déchaînement de la haine raciale, par une saturation de figures identiques, par des répétitions incessantes. On touche ici à ce qui fait la valeur d'une œuvre littéraire. Or, il est intéressant de noter que certaines de nos analyses, en particulier celles touchant aux motifs syntagmatiques, peuvent permettre de quantifier, jusqu'à un certain point, le plaisir esthétique que nous prenons à une œuvre littéraire, en se penchant sur la diversité de ses structures, de ses séquences, en un mot, de son style.

Sur la question d'une possible contamination d'une parole sur l'autre, nos analyses fondées sur les algorithmes d'apprentissage séquentiels nous ont montré que certains passages pouvaient être considérés comme relevant de l'esthétique de l'autre genre. Dans les pamphlets, il s'agit sans surprise de l'ensemble des passages qui ne relèvent pas du discours antisémite, ou d'un discours mêlant des considérations antisémites sur fond de narration (la description de la Société des Nations dans *Bagatelles pour un massacre*) dont le signal demeure brouillé entre style pamphlétaire et style romanesque. Au sein des romans, ces passages relèvent de discours à teinture politique, où le style narratif laisse la place à un discours d'idées ne relevant cependant pas de l'antisémitisme. Ces analyses mettent cependant de côté d'autres stratégies argumentatives qui se retrouvent dans les romans, en particulier ceux de la trilogie allemande. En effet, la peinture victimaire que Céline peint de lui-même dans ceux-ci, forcé à l'exil à la suite de la Libération participe d'une stratégie idéologique « consistant à présenter les vaincus de la Seconde Guerre mondiale comme des victimes et les vainqueurs comme des bourreaux »¹⁹². Cependant, ces stratégies rhétoriques ne permettent pas d'arriver à la conclusion formulée par les deux auteurs, à savoir qu'il y aurait chez Céline, dans toute son œuvre, pamphlétaire et romanesque, une esthétique ou une « poétique raciste »¹⁹³. Notre étude montre au contraire qu'on ne peut qualifier l'ensemble de son style à partir de ce fait, et qu'il y a des évolutions propres à celui-ci, évolutions qui se doublent d'une différence claire entre la stylistique pamphlétaire et la stylistique romanesque.

C'est cette stylistique romanesque, dans notre dernière partie, que nous avons voulu étudier à partir du phénomène de la segmentation, qui devient d'une certaine manière un

192. TAGUIEFF, Pierre-André, DURRAFFOUR, Annick, *Céline, la race, le Juif*, p. 28. Voir également sur ce point PRAZAN, Michaël, « L'antisémitisme de Céline : le style, c'est l'homme », *Les Temps Modernes*, 2003/2 (n° 623), p. 21-43.

193. TAGUIEFF, Pierre-André, DURRAFFOUR, Annick, *Op. cit.*, p. 28 : « L'esthétique ou la "poétique" de Céline n'est qu'un secteur de sa pensée raciale. On peut, à cet égard, parler d'une "poétique raciste" ».

procédé organisateur macro-structural de la narration célinienne à partir de *Guignol's Band*. Si énormément d'études s'en tiennent à l'analyse des deux premiers romans, nous avons voulu au contraire porter notre attention sur les œuvres postérieures, sans pour autant s'empêcher de revenir aux premiers romans. En partant de la segmentation, nous avons voulu mettre en lumière le fait qu'une modélisation du style célinien pouvait être réalisée à partir de ce phénomène, en mettant en évidence les potentialités que la segmentation ouvrait sur le travail de la langue. Si les analyses ne sont pas exhaustives, il demeure qu'une bonne partie, à notre humble avis, des procédés par lesquels Céline travaille la langue ont pu être mis en lumière grâce à ces analyses qui sont, pour une part, reproductibles grâce à la modélisation de ces structures sous la forme de motifs lexico-grammaticaux.

La segmentation rapproche ainsi, nous l'avons dit, la narration célinienne du cinéma, un art qui selon lui a rendu obsolète un grand nombre des procédés que détenait le roman pour accrocher ses lecteurs¹⁹⁴. Mais, plus généralement, les potentialités syntaxiques, sémantiques et énonciatives qui naissent de la segmentation et que nous avons mises en évidence dans notre étude montrent la richesse et la profondeur de cette écriture. Comme l'écrit Gilles Philippe dans son étude sur le passage d'un paradigme de l'écriture de l'oralité à un paradigme de l'écriture de la vocalité :

Plus que la dislocation célinienne, c'est en effet ce libre agencement accumulé, souvent correctif, des éléments, agencement « asyntaxique » selon les critères des grammaires d'autrefois, qui apparaît à la fin du XX^e siècle comme la caractéristique la plus frappante linguistiquement, la plus intéressante littérairement de la parole quotidienne, celle-là même que veut faire entendre la littérature de la vocation¹⁹⁵

Si l'on ne retrouvera pas forcément la segmentation comme telle chez des écrivains postérieurs, il demeure que l'influence de Céline sur la littérature contemporaine semble évidente, en particulier sur ce passage vers un paradigme de la littérature compris comme vocalité, et certaines structures syntagmatiques de son style se retrouveront chez des auteurs aussi différents, pour n'en citer que trois, que Nathalie Sarraute¹⁹⁶, Raymond Guérin¹⁹⁷ ou encore Jean-Pierre Martinet¹⁹⁸. L'identification de ces influences et de cette intertextualité peut s'appuyer et partir de nos analyses.

194. Voir sur ce point notamment CÉLINE, Louis-Ferdinand, *Entretiens avec le Professeur Y*, p. 25.

195. PHILIPPE, Gilles, « Langue littéraire et langue parlée », in PHILIPPE, Gilles, PIAT, Julien, (dir.), *La langue littéraire : Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon*, p. 89.

196. Voir notamment SARRAUTE, Nathalie, *Le Planétarium*, Paris, Gallimard, 1959 ou *Martereau*, Paris, Gallimard, 1972.

197. GUÉRIN, Raymond, *Les Poulpes*, Paris, Gallimard, 1953.

198. MARTINET, Jean-Pierre, *Jérôme*, Paris, Finitude, 2017.

Table des figures

1.1	Nombre optimal de clusters - Lemmes	8
1.2	Classification ascendante hiérarchique - Lemmes	9
1.3	Nombre optimal de clusters - Mots-outils avec ponctuation	10
1.4	Classification ascendante hiérarchique - Mots-outils avec ponctuation . . .	11
1.5	Nombre optimal de clusters - Mots-outils sans ponctuation	11
1.6	Classification ascendante hiérarchique - Mots-outils sans ponctuation . . .	12
1.7	Nombre optimal de clusters - Trigrams de parties du discours	14
1.8	Classification ascendante hiérarchique - Trigrams de parties du discours . .	15
2.1	Densité de ces motifs fréquents - 500 premières lignes du tableau (fré- quences relatives).	29
2.2	Densité de ces motifs fréquents - 1000 premières lignes du tableau (fré- quences relatives).	29
2.3	Analyse factorielle des correspondances sur les 30 premiers motifs.	37
3.1	Modélisation du processus de découpage en fenêtres des textes avec l'utili- sation de la fonction de classification roulante.	42
3.2	Classification roulante de <i>Bagatelles pour un massacre</i>	44
3.3	Classification roulante de <i>Voyage au bout de la nuit</i>	49
4.1	Dénombrement et évolution de la ponctuation suspensive.	66
4.2	Dénombrement et évolution de la ponctuation exclamative.	68
4.3	Analyse de la longueur des phrases - Boîtes à moustaches avec valeurs aberrantes.	70
4.4	Analyse de la longueur des phrases - Boîtes à moustaches sans valeurs aberrantes.	72
4.5	Analyse des écarts à la moyenne dans la longueur des segments	73

Table des matières

Résumé	iii
Abstract	iv
Introduction	xiii

I L'analyse computationnelle et textométrique : une étude diachronique des ruptures stylistiques de l'écriture de Céline. 1

1 Analyses textométriques.	3
1.1 Exposition de la méthode.	3
1.2 Les évolutions et ruptures stylistiques de Céline	7
1.2.1 Les lemmes.	7
1.2.2 Les mots les plus fréquents, mots-outils, (affixes).	10
1.2.3 Les <i>tri-grams</i> de parties du discours.	13
1.2.4 Calcul de spécificité de séquences morphosyntaxiques.	16
1.2.4.1 ADVgen ADJqua PONfbl ADVgen ADJqua	18
1.2.4.2 NOMcom PRE DETind DETdef NOMcom	19
1.2.4.3 DETdef NOMcom PRE DETdef NOMcom	20
1.2.4.4 NOMcom PONfbl NOMcom PONfbl NOMcom	21
1.2.5 Conclusions.	23
2 Les motifs : une approche mixte et une focale différente.	25
2.1 Exposition de la méthode.	25
2.2 Présentation des résultats.	27
2.2.1 Le <i>Voyage et Mort à Crédit</i>	31
2.2.2 Les pamphlets.	33
2.2.3 <i>Casse-pipe et Guignol's Band</i>	34
2.2.4 <i>D'un château l'autre, Nord, Rigodon</i>	35
2.2.5 Analyse factorielle des correspondances.	36
2.2.6 Conclusions.	38

II	La contamination des différents discours pamphlétaires et romanesques.	39
3	Les Machines à Vecteur de Support.	41
3.1	Présentation et analyse des résultats.	43
3.1.1	<i>Bagatelles pour un massacre.</i>	43
3.1.2	<i>Voyage au bout de la nuit.</i>	48
3.1.3	Le discours de Princhard.	49
3.1.4	Lola à New-York.	56
3.1.5	Conclusions.	59
III	L'écriture célinienne : une stylistique de la segmentation.	61
4	Le bouleversement de la « phrase » : vers une hypersegmentation du discours.	63
4.1	La ponctuation au service de l'hypersegmentation du discours.	63
4.2	La longueur des « phrases »	69
4.2.1	L'évolution de la longueur des segments avec prise en compte des valeurs aberrantes.	70
4.2.2	L'évolution de la longueur des segments sans prise en compte des valeurs aberrantes.	71
4.2.3	Conclusion	74
5	La segmentation de la phrase chez Céline : analyse stylistique.	75
5.1	Les enjeux de la segmentation.	75
5.2	Les jeux syntaxiques permis par la segmentation.	80
5.2.1	Les effets de dislocation et d'insertion.	80
5.2.1.1	Dislocation du sujet avec rappel par un pronom ou un démonstratif.	81
5.2.1.2	Dislocation de l'objet.	83
5.2.2	Les ruptures par insertion d'un élément.	83
5.2.3	Les perturbations syntaxiques fondées sur les ellipses.	84
5.2.4	Les ajouts après points... de suspension.	86
5.2.4.1	Prédicat portant sur un support dans le noyau prédicatif.	87
5.2.4.2	Ambiguïté du rattachement micro-syntaxique.	87
5.2.4.3	Les hyperbates.	88
5.2.5	Conclusions préliminaires.	91
5.3	« Farcissure » du discours et segmentation.	92
5.3.1	Les effets de rapprochement.	92

5.3.1.1	Les zeugmes jouant de la segmentation.	92
5.3.2	Les effets de relance et d'accumulation.	94
5.3.2.1	Accumulation des adjectifs, des substantifs, des participes.	94
5.3.2.2	Juxtaposition des complétives.	97
5.3.2.3	Les anaphores rhétoriques.	98
5.3.2.4	Les anadiploses et épanorthoses.	99
5.3.3	Les phrases averbales comme supports de la narration.	100
5.3.3.1	Existentielles.	101
5.3.3.2	Attributives.	103
5.3.3.3	Paratactiques.	104
5.3.4	La narration paratactique.	105
5.4	Segmentation et énonciation.	107
5.4.1	L'enchevêtrement des discours.	107
5.4.1.1	La polyphonie.	107
5.4.1.2	Les croisements entre discours cité et citant et le dialogue interlocutif.	110
5.4.2	Le jeu sur les points de vue : « je narrant » et « je narré ».	113
Conclusion.		117
Table des figures		121
Table des matières		123